

Київський національний університет будівництва і архітектури
Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису

Сіпаков Ростислав Васильович

УДК 504.064.2

ДИСЕРТАЦІЯ
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ ВІД
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА
АВТОШЛЯХОПРОВОДАХ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
(НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)

21.06.01 – екологічна безпека

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

 Сіпаков Р.В.

Науковий керівник
Волошкіна Олена Семенівна
доктор технічних наук, професор

Ідентичність всіх примірників дисертації ЗАСВІДЧУЮ:

Учений секретар спеціалізованої вченої ради М.В. Суханевич

Київ – 2021

АНОТАЦІЯ

Сіпаков Р.В. «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)» Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». – Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2021.

Основний зміст дисертаційної роботи.

Забруднення атмосферного повітря урбанізованих територій внаслідок збільшення кількості пересувних автотранспортних джерел забруднення, які працюють на бензиновому та дизельному паливі набуло останніми роками значних масштабів.

Останнім часом в великих промислових містах світу та, зокрема, України, як наслідок забруднення атмосфери, частішало таке негативне явище, як утворення фотохімічного смогу. Основні чинники та механізм утворення смогу, в т.ч. над м. Києвом вивчені на сьогоднішній день недостатньо. І хоча механізм утворення смогу, який розглядався в роботах ряду закордонних авторів ідентичний для атмосферного повітря великих мегаполісів, індикатор міського фотохімічного забруднення атмосфери в кожному окремому випадку обирається інший та залежить від ряду факторів даної території, в першу чергу від метеоумов місцевості, виду забруднювачів тощо.

Для Києва таким індикатором може слугувати концентрація формальдегіда, як продукту окислення вуглеводнів від емісії відпрацьованих газів різних видів автомобільних двигунів та природних чинників (вуглеводні рослинного походження). Враховуючи щорічне зростання автомобільного транспорту на дорогах великих міст України, в т.ч. м. Києва, кореляцію появи фотохімічного смогу над автомобільними шляхопроводами (особливо на двох і більше рівнях) та на завантажених транспортних перехрестях та кількістю

автотранспорту, вкрай актуальною та своєчасною постає науково-практична задача оцінки та прогнозування концентрації вторинного забруднення атмосферного повітря формальдегідом в містах великого скупчення транспорту.

Можливості даних існуючих рішень дозволяють отримувати відносні оцінки «вкладу» пересувних джерел (в т.ч. автотранспорту) в загальному обсягу викидів в атмосферне повітря. Крім того, за допомогою безпосередніх вимірів вирішити задачу ідентифікації викидів на автотранспортних шляхопроводах та великих перехрестях, де транспорт рухається з невеликою швидкістю та стоїть в так званих «заторах» та «пробках» неможливо.

Для підтримки прийняття управлінських рішень та оцінки транспортних потоків при проектуванні та реконструкції автошляхопроводів міста з врахуванням прогнозних оцінок, необхідно робити попередній прогноз забруднення атмосферного повітря на цих локальних територіях міста.

В практичних ситуаціях при наявності існуючої стаціонарної мережі моніторингових спостережень зазвичай виникає потреба в оперативній інформації для органів прийняття управлінських рішень щодо оцінки та прогнозу формування смогових ситуацій над автомобільними розв'язками та шляхопроводами. В роботі обґрунтовується необхідність щодо розробки математичної моделі для визначення концентрації викидів вуглеводнів від двигунів, які працюють на бензиновому та дизельному паливі та вторинного забруднення атмосферного повітря, внаслідок фотохімічних перетворень, формальдегідом, що є індикатором появи фотохімічного смогу над автошляхопроводами міста.

Дисертаційне дослідження присвячене питанню управління екологічним ризиком на урбанізованих територіях при вторинному забрудненні атмосферного повітря формальдегідом від автотранспортних засобів. В даному дослідженні пропонується сценарій розрахунку, де рівень ризику визначається в залежності від концентрацій молекул формальдегіду, які утворюються в повітрі в результаті фотохімічних перетворень при сталих метеоумовах. Для визначення концентрації вторинного забруднення формальдегідом запропонована

математична модель, яка складається з двох взаємопов'язаних блоків: динамічного та кінетичного. Перший блок моделі побудований на теорії конвективного струменя з теплої поверхні та дозволяє отримати параметри забрудненого куполу повітря, який формується над автотранспортним шляхопроводом. В залежності від параметрів площі автотранспортної розв'язки та метеумов місцевості, система отриманих рівнянь динамічного блоку моделі дозволяє отримати загальну кількість викидів вуглеводнів в залежності від кількості автотранспорту, який перебуває одночасно на шляхопроводі. Також отримуємо концентрацію вуглеводнів в найвужчому перерізі забрудненого струменя.

Кінетичний блок моделі дозволяє визначати концентрацію вторинного забруднення формальдегідом атмосферного повітря в результаті фотохімічних перетворень вуглеводнів, які входять в емісії двигунів внутрішнього згоряння. Швидкість реакції перетворення визначалася на підставі рішення диференційного рівняння Вант-Гоффа-Арреніуса. Дана методика була апробована за допомогою системи регулярних моніторингових спостережень за забрудненням атмосферного повітря в м. Київ.

На підставі проведених розрахунків отримана похибка між розрахунковими та вимірними значеннями концентрацій формальдегіда, яка не перевищує 7,2%. Так сама проведені розрахунки на 7 шляхопроводах у міста Мінськ (Білорусь), отримана похибка не перевищує 8 %.

Похибка при співставленні експериментальних і розрахункових значень константи швидкості процесу перетворення викидів вуглеводнів від автотранспорту на формальдегід може бути пояснена тим фактом, що основний процес утворення смогу відбувається на висоті 200 (двісті) м. і більше і це враховано при побудові експериментального графіка на в координатах $\ln K - 1/T$ при розрахунку (Дарницька площа ПСЗ №9) величин $\ln K (C_{НСОН} / C_{СН})$, тоді як моніторингові виміри величини $C_{НСОН}$ відбуваються в приземному шарі атмосферного повітря на висоті біля 2 (два) м. від поверхні. Ця позитивна

похибка носить варіативний характер, має тенденцію до зростання в літні місяці і також характерна для ряду міст України.

Згідно розробленої моделі створено калькулятор в середовищі Microsoft Excel і створені (написані) програмні коди шаблонів (scripting language) для науково аналітичних програм (Python, MATLAB), які дозволяє робити розрахунки емісії викидів вуглеводнів від автомобільного транспорту в атмосферу, концентрації формальдегіду внаслідок фотохімічних перетворень в атмосфері та екологічного ризику для здоров'я населення, що перебуває на території автотранспортних шляхопроводів та жилих районів, які знаходяться на межі автотранспортної розв'язки.

Розрахунок величин канцерогенних та неканцерогенних ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря за стандартною методикою по основних перехрестях та шляхопроводах м. Києва показав, що середні величини канцерогенного ризику знаходяться в межах *IELCR* (*min*: $5,12E - 05$, *max*: $1,54E - 04$) та *HQ* (*min*: 1,72, *max*: 5,17), що згідно існуючої класифікації рівнів ризику визначається як середній, що вимагає динамічного контролю та поглибленого вивчення можливих наслідків шкідливих впливів на населення. Максимальні значення як неканцерогенного, так і канцерогенного ризику спостерігаються в літні місяці біля Центрального Автовокзалу, станцій метро «Шулявка», «Либідська», «Дорогожичі», на перетині вулиць Данили Шербаківського та Стеценка, районі Поштової площі.

В роботі за запропонованим сценарієм було здійснено розрахунок концентрацій вторинного забруднення формальдегідом від автомобільного транспорту біля основних шляхопроводів за максимальними місячними концентраціями та розраховані екологічні ризики для здоров'я населення для умов м. Києва. Результати розрахунків для найбільш забруднених автотранспортних розв'язок м. Києва візуально представлено.

Створені на базі і з використанням ArcGIS solutions (Environmental Analysis) онлайн система (веб портал) екологічного аналізу для оцінки та розуміння впливу потенційних екологічних ризиків на навколишнє середовище

і здоров'я населення з урахуванням прогнозних показників концентрацій формальдегідів від автотранспорту в момент проектування розвитку інфраструктури міста (автомобільні магістралі), дозволяє оптимізувати екологічну експертизу і скоротити час необхідний для перевірки проекту державними установами та природоохоронними організаціями.

Модель створює прогноз в реальному часі (синхронізації даних розрахунків концентрацій формальдегіду) для кожної точки (автошляхи) земної місцевості, що дозволяє передбачити майбутні тенденції ризиків, дозволяючи перейти від стратегії реагування до стратегії попереджає і приймати більш обґрунтовані рішення.

Ключові слова: вторинне забруднення, формальдегід, атмосферне повітря, урбанізовані території, автомобільні шляхопроводи, екологічний ризик, ArcGIS, Environmental Analysis, здоров'я населення.

Список публікацій здобувача:

Статті у фахових виданнях України, які входять до наукометричних баз даних:

1. Sipakov R., Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv/ Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitska J., et al.//Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць/ М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. -2018. -Issue 1 (25), -pp. 44–51. doi:10.32347/2411-4049.2018.1.44-51

2. Волошкіна О.С., Конвективна модель розповсюдження емісії викиді на автотранспортному шляхопроводі при нейтральних умовах. / Трофімович В.В., Клімова І.В., Сіпаков Р.В., Ткаченко Т.М.// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник КНУБА. -2018. - Випуск 27, -с. 23-33. doi:10.32347/2409-2606.2018.27.23-31

3. Sipakov R., Impact of Weather Factors on the Speed of the Reaction of Formaldehyde Formation Above Motorway Overpasses. / Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitskaya Y., et al.// Environmental Problems, L'viv Polytechnic National

University. -2018. Volume 3 (2), –pp.97-102. doi:10.32557/issn.2640-9631/2018-3

4. Сіпаков Р.В., Оцінка ризику для здоров'я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві. / Волошкіна О.С., Березницька Ю.О., Клімова І.В.// Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Науково-технічний журнал, ІФНТУНГ МОНУ.- Івано-Франківськ., – К., -2018. – Випуск 1(17). –С.14-20. doi: 10.32557/ext-10-2018-1

5. Сіпаков Р. В., Забруднення атмосфери: смогі та тумани у великих містах України / Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2018. – Вип. 34. – С.86-96. Доступ онлайн: <http://es-journal.in.ua/issue/view/9397>. Version on English doi:10.32557/useful-1-1-2017-0001

6. Т.І. Кривомаз, Оцінка впливу систем вентиляції на мікробіологічну безпеку на мікрокліматичні умові приміщень./ Д.В. Варавін, Р.В. Сіпаков / Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник КНУБА. -2020. - Випуск 35, -с. 49-55. doi:10.32557/issn.2640-9631.2020.1

7. Д.В. Варавін, Показники ефективності енергозбереження так екологічної безпеки при реконструкції житлових будинків./ Р.В. Сіпаков. //Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. - 2016. № 1–2, С.95-101. Доступ онлайн: <https://itgip.org/wp-content/uploads/2016/11/екол-зб-№21.pdf#page=95> doi:10.32557/issn.2640-9631/2016-2

Статті у закордонних виданнях, які входять до наукометричних баз даних:

8. Voloshkina O., A study of air pollution with formaldehyde along the highways in Kyiv city. / Sipakov R., Zhykova O., Bereznitska J. et al. // USEFUL journal, (USA); -2018. vol. 2, no. 2, pp. 01–07. doi:10.32557/useful-2-2-2018-0001

9. Sipakov, R., Pollution of atmospheric air above the city highways, / Voloshkina, O.// USEFUL journal, (USA); -2018. 2(4), pp. 09–25. doi:10.32557/useful-2-4-2018-0002.

10. Voloshkina O., The estimation and reduction of risks cused by air pollution in cities/ Tkachenko T, Sipakov R, Tkachenko O, et al.// Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym. Czestochowa University of Technology, (Poland); -2019. 8(2/2019):17–25. doi:10.17512/bozpe.2019.2.0.

11. Klimova I., Influence of meteorological factors on the secondary contamination of atmospheric air by formaldehyde (on example of city of Kyiv). / Sipakov R., // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Kosice, (Slovakia); -2019. Volume 7, No. 2/2019, pp.75–86. doi:10.32557/issn.2640-9631/2019-1

12. Sipakov R. Normative-methodical base of the use of biofuels in Ukraine. USEFUL journal, USA. – 2017. 1(1) pp. 13-20. doi: 10.32557/useful-1-1-2017-0002

Публікації в матеріалах конференцій

13. Sipakov, R., Risk of atmospheric air pollution by formaldehyde in urban areas from motor vehicles/ Voloshkina O., Tetiana T., Zhukova O.// International May Conference on Strategic Management. -2019. Volume XV, Issue (1) p.331-339

14. Сіпаков Р.В, Вплив глобальних кліматичних змін на ступінь забруднення атмосферного повітря на урбанізованих територіях/ Волошкіна О.С., Ткаченко Т.М., Лисько О.П., Буняк О.М./ Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-технічної конференції 20-22 вересня 2019 р., м. Миколаїв, національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова - с.17-18

15. Сіпаков Р.В., Дослідження забруднення формальдегідом атмосферного повітря м. Києва на автомобільних автопроводах / Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Березницька Ю.О.// Міжнародна наукова конф. молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля», 30 травня-1 червня 2018, ОДЕУ, м. Одеса.

16. Волошкіна О.С., «Зелене» будівництво та перехід на альтернативні види моторного палива у контексті подолання наслідків змін клімату. / Сіпаков Р.В., Варавін Д.В. // V International Scientific and Practical Conference , Київ, 24-26 January 2021р.

Навчально-методичні видання:

17. Волошкіна О.С., Екологічна безпека: практикум для студентів

спеціальності 1.0.1 «Екологія»/ Жукова О. Г., Сіпаков Р. В. -К.: КНУБА, -2018. – 40с.

ABSTRACT

Sipakov R.V. "Improving management of environmental risk from urbanized areas highways' air pollution (on an example of Kyiv city)"

The qualifying scientific work (research thesis) as a manuscript for the technical sciences degree in the specialty 21.06.01 "Environmental safety." –Kyiv National University of Construction and Architecture of the Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2021.

The main content of the dissertation work.

Atmospheric air pollution in urban areas due to the increase in mobile motor vehicle pollution sources running on gasoline and diesel fuel has become significant in recent years.

Recently, in large industrial cities of the world and, in particular, Ukraine, as a result of air pollution, such a negative phenomenon as the formation of photochemical smog has become more frequent. The main factors and mechanism of smog formation, including over the city of Kiev, studied to date insufficiently. And although the mechanism of smog formation, which was considered in many foreign authors' works, is identical to the air of large cities, the indicator of urban photochemical pollution is chosen in each case. It depends on many factors, especially weather conditions, type of pollutants, and more.

For Kyiv, such an indicator can be the concentration of formaldehyde as a product of oxidation of hydrocarbons from the emission of exhaust gases from various automobile engines and natural factors (hydrocarbons of plant origin). Given the annual growth of road transport on the roads of major cities of Ukraine, including Kyiv, the correlation of photochemical smog over road overpasses (especially at two or more levels) and at busy intersections and the number of vehicles, extremely relevant and timely scientific and practical task of assessing and forecasting the concentration of secondary air pollution by formaldehyde in cities transport.

These existing solutions' capabilities allow obtaining relative estimates of the "contribution" of mobile sources (including vehicles) in total emissions into the atmosphere. Also, with the help of direct measurements to solve the problem of identifying emissions from road overpasses and large intersections, where vehicles move at low speeds and stand in the so-called "traffic jams" and "traffic jams" is impossible.

It is important to make a preliminary forecast of air pollution in these local areas of the city to help management decisions and evaluate traffic flows in city highways' design and rehabilitation, taking into account forecast forecasts. In practical situations, with an existing fixed network of monitoring observations, there is usually a need for operational information for management decision-makers to assess and forecast the formation of smog situations over road junctions and overpasses. The paper substantiates the need to develop a mathematical model to determine the concentration of hydrocarbon emissions from engines running on gasoline and diesel fuel and secondary air pollution due to photochemical transformations, formaldehyde, which is an indicator of photochemical smog over city highways.

The dissertation research addresses environmental risk management in urban areas with secondary pollution of atmospheric air by formaldehyde from vehicles. This study's proposed calculation scenario is where the level of risk is determined depending on the concentration of formaldehyde molecules formed in the air resulting from photochemical transformations under stable weather conditions.

To determine secondary pollution concentration by formaldehyde was developed mathematical model consists of two interconnected blocks: dynamic and kinetic. The first block of the model developed based on a convective jet theory from a warm surface, thus allowing to obtain the parameters of a polluted air dome formed over a motor transport highway. Depending on the road junction area and the site's meteorological conditions, the system of the model's dynamic block's obtained equations makes it possible to get the total amount of hydrocarbon emissions, depending on the number of vehicles on the highway at the same time.

The kinetic block of the model makes it possible to determine the concentration of secondary pollution with formaldehyde in atmospheric air due to photochemical transformations of hydrocarbons included in the emissions of internal combustion engines. The reaction rate of conversion for chemical elements was performed based on Van-Hoff-Arrhenius differential equation.

Based on the calculations, the error between the calculated and measured values of formaldehyde concentrations, which does not exceed 7.2%. Similarly, calculations were made on 7 overpasses in the city of Minsk (Belarus), the resulting error does not exceed 8%.

The error in comparing the experimental and calculated values of the rate constant of the conversion of hydrocarbon emissions from vehicles into formaldehyde can be explained by the fact that the main process of smog formation occurs at an altitude of 200 (two hundred) m and more. $-1/T$ when calculating (Darnytsia area PSZ №9) values of $\ln K (C_{\text{HCOH}}/C_{\text{CH}})$, while monitoring measurements of C_{HCOH} occur in the surface layer of atmospheric air at a height of about 2 (two) m from the surface. This positive error is variable, tends to increase in the summer months and is also characteristic of a number of Ukrainian cities.

The mathematical model developed using a system of regular monitoring observations of atmospheric air pollution in Kyiv. Using the developed model, the Microsoft Excel calculator and the program codes (scripting languages for scientific-analytical programs such as Python, MATLAB) allow calculating hydrocarbons' emission into the atmosphere from road transport as well as formaldehyde concentration. It can reduce environmental risk to the health of the population located on motor transport highways and residential areas on the verge of a motor transport junction.

The calculation of carcinogenic and non-carcinogenic risks to public health from air pollution according to the standard method at the main intersections and overpasses of Kyiv showed that the average carcinogenic risk is in the range of IELCR (min: $5,12\text{E-}05$, max: $1,54\text{E-}04$) and HQ (min: 1,72, max: 5,17), which according to the existing classification of risk levels is defined as average, which requires dynamic

control and in-depth study of the possible consequences of adverse effects on the population. The maximum values of both non-carcinogenic and carcinogenic risk are observed in the summer months near the Central Bus Station, metro stations "Shulyavka", "Lybidska", "Dorogozhychi", at the intersection of Danyla Sherbakivskoho and Stetsenko streets, near Poshtova Square.

In the work according to the proposed scenario, the concentrations of secondary formaldehyde pollution from road transport near the main overpasses were calculated at the maximum monthly concentrations and the environmental risks to public health for the conditions of Kyiv were calculated. The results of calculations for the most polluted interchanges in Kyiv are visually presented.

An online system (web portal) of environmental analysis, created on the basis and using ArcGIS solutions (Environmental Analysis) for assessing and understanding the potential ecological risk impact on the environment and public health, taking into account the predicted indicators of formaldehyde concentrations from vehicles at the time of designing the development of city infrastructure (automobile highway), allows you to optimize the environmental impact assessment and reduce the time that needed for required to review the project by government agencies and environmental organizations.

The model creates a real-time forecast (synchronization of data on the calculation of formaldehyde concentrations) for each point (highways) of the earth, which allows you to predict future risk trends, allowing you to move from response strategy to warning strategy and make more informed decisions.

Keywords: secondary pollution, formaldehyde, atmospheric air, urbanized areas, road overpasses, environmental risk, ArcGIS, Environmental Analysis, public health.

ЗМІСТ

	Вступ.....	18
РОЗДІЛ 1	СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ ВІД АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.....	28
	1.1. Забруднення атмосферного повітря від автотранспорту на урбанізованих територіях на глобальному та регіональному рівнях.....	28
	1.2. Основні чинники забруднення атмосфери у великих містах України. Тумани і смоги.....	36
	1.3. Методи отримання кількісної та якісної картин розподілу забруднень.....	41
	1.4. Сучасна законодавчо-правова база при оцінці забруднення атмосферного повітря від автотранспорту на урбанізованих територіях.....	49
	Висновки до розділу 1.....	50
РОЗДІЛ 2	ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВПЛИВУ НА ВТОРИННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М. КИЄВІ.....	52
	2.1. Ведення моніторингових спостережень за станом атмосферного повітря в м. Києві	54
	2.2. Вплив метеофакторів на утворення вторинного забруднення атмосферного повітря формальдегідом від автотранспортних засобів.....	59
	2.2.1. Статистичні залежності температури атмосферного повітря та концентрації формальдегіду	60
	2.2.2. Залежність компонентів NO _x , CO в повітрі атмосфери на вторинне утворення формальдегіду від викидів автотранспортних засобів.....	64

	14
2.2.3. Взаємозв'язок показника рН атмосфери та концентрацій формальдегіда в повітрі.....	69
2.2.4. Вплив відносної вологості повітря та швидкості вітру на утворення вторинного формальдегідного забруднення...	75
2.2.5. Швидкість реакції перетворення вуглеводнів у формальдегіда.....	77
2.3. Вагові коефіцієнти впливу метеофакторів на утворення вторинного забруднення атмосферного повітря в м.Києві формальдегідом.....	78
Висновки до розділу 2.....	83
РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НАД АВТОТРАНСПОРТНИМИ ШЛЯХОПРОВОДАМИ МІСТА	85
3.1. Обґрунтування постановки математичної моделі.....	85
3.2. Динамічний блок. Визначення кількості викидів вуглеводнів від автотранспорту на шляхопроводах	89
3.3. Кінетичний блок моделі. Механізм вторинного забруднення формальдегідом атмосферного повітря	96
3.4. Апробація моделі на прикладі автомобільних шляхопроводів та великих перехрестів в м. Києві.....	103
3.4.1. Калькулятор забруднення.....	109
3.4.2. Розрахунки концентрацій формальдегіду в атмосферному повітрі над шляхопроводами та великими перехрестями м. Києва.....	111
Висновки до розділу 3.....	111
РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА РИЗИКУ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ВТОРИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХОПРОВОДАХ.....	113

4.1.	Сучасні підходи до оцінки впливу формальдегідного забруднення на здоров'я населення.....	113
4.2.	Охорона праці при впливі концентрацій формальдегіду на працівників автомобільної галузі (наземний транспорт та перевезення вантажів)	122
4.3.	Оцінка екологічного ризику для здоров'я населення при вдиханні формальдегіду поблизу автомагістралей	125
4.3.1.	Оцінка канцерогенного ризику від впливу концентрацій формальдегіду, який утворений в результаті фотохімічних перетворень вихлопів автомобілів	125
4.3.2.	Оцінка неканцерогенного ризику внаслідок впливу концентрацій формальдегіду, який утворений в результаті фотохімічного перетворення вихлопних газів автомобілів	130
4.4.	Просторове розподілення канцерогенного ризику по основних автомобільних шляхопроводах м. Києва	135
	Висновки до розділу 4	139
РОЗДІЛ 5 РОЗРОБКА ВЕБ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ (ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ) ПОКАЗНИКІВ		
5.1.	Побудова веб моделі управління ризиком - NHRA (human health risk assessment) Geospatial Open Data.....	149
5.2.	Варіанти можливого практичного застосування розробленої математичної моделі розрахунку концентрацій формальдегіду над автошляхопроводами та запроєктованої на базі ArcGIS веб моделі NHRA	154
5.2.1.	Геостатистична інтерполяція прогнозних показників концентрації формальдегіду на прикладі м. Києва	155
5.2.2.	Емпіричний Байєсова крігінг (ЕВК, Empirical Bayesian kriging) 3D із застосуванням теорії ЕВК до безперервних	

тривимірних точкових даних концентрацій формальдегіду на різних висотах в атмосфері, для визначення неоднорідності розподілу формальдегіду	158
5.2.3. Визначення ступеня ризику виникнення онкологічних захворювань у населення, за допомогою визначення прогнозних концентрацій формальдегіду і методів геостатистичної інтерполяції	161
Висновки до розділу 5.....	163
ВИСНОВКИ.....	165
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	168
Додаток А. Список публікацій здобувача	185
Додаток Б. Вміст вихлопних газів автомобілів основних компонентів за стандартами (норми «Євро»).....	188
Додаток В. Результати розрахунків концентрації формальдегіду.....	190
Додаток Г. Підвищені рівні забруднення мелкодисперсних частинок РМ 2.5..	193
Додаток Д. Акти впровадження.....	195
Додаток Е. Систематизовані в табличній формі дані моніторингових спостережень концентрації (t, C° , C_6H_5OH , HCl , NH_3 , $HCHO$) в повітрі за 2017-2019 р.....	201
Додаток Ж. Середнє змодельованої (лінії) і спостережуване (символи) верт. розподіл $HCHO$ під час ІNTEХ-А, розраховане для вертикальних бункерів 100h Pa.....	220

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АСЕМА	– автоматизована система екологічного моніторингу атмосфери;
IELCR	– ризик виникнення онкологічних захворювань протягом життя;
LADD	– середня добова доза впливу токсичної речовини;
HQ	– коефіцієнт небезпеки;
SOA	– вторинний органічний аерозоль;
ВОЗ	– Всесвітня організація охорони здоров'я;
ГДЗ	– гранично допустиме забруднення;
ГДК	– гранично допустима концентрація;
ДСТУ	– державні стандарти України;
ДСМД	– державна система моніторингу довкілля;
ІЗА	– індекс забруднення атмосфери;
КМДА	– Київська міська державна адміністрація;
ЛОС	– летючі органічні сполуки;
МОЗ	– Міністерство охорони здоров'я України;
ООН	– Організація об'єднаних націй;
ПГ	– викиди парникових газів;
ТЕЦ	– теплоелектроцентрально;
ЦГО	– Центральна геофізична обсерваторія;

ВСТУП

Актуальність теми. Забруднення атмосферного повітря урбанізованих територій внаслідок збільшення кількості пересувних автотранспортних джерел забруднення, які працюють на бензиновому та дизельному паливі набуло останніми роками значних масштабів.

Як зазначало Управління екології та природних ресурсів КМДА на протязі останніх років, антропогенне забруднення атмосферного повітря Києва переважно (до 70%) формується за рахунок пересувних джерел. За останні 20 років у межах Києва концентрація діоксиду азоту зросла на 50%, а формальдегіду на 200%. Це наслідок зростання кількості транспортних засобів у місті та, відповідно, збільшення викидів зазначених речовин в атмосферу, а також вторинне забруднення атмосфери внаслідок фотохімічних перетворень в повітрі.

Останнім часом в великих промислових містах світу та, зокрема, України, як наслідок забруднення атмосфери, почастишало таке негативне явище, як утворення фотохімічного смогу. Основні чинники та механізм утворення смогу, в т.ч. над м. Києвом вивчені на сьогоднішній день недостатньо. І хоча механізм утворення смогу, який розглядався в роботах ряду закордонних авторів ідентичний для атмосферного повітря великих мегаполісів, індикатор міського фотохімічного забруднення атмосфери в кожному окремому випадку обирається інший та залежить від ряду факторів даної території, в першу чергу від метеоумов місцевості, виду забруднювачів тощо.

Для Києва таким індикатором може слугувати концентрація формальдегіда, як продукту окислення вуглеводнів від емісії відпрацьованих газів різних видів автомобільних двигунів та природних чинників (вуглеводні рослинного походження). Враховуючи щорічне зростання автомобільного транспорту на дорогах великих міст України, в т.ч. м.Києва, кореляцію появи фотохімічного смогу над автомобільними шляхопроводами (особливо на двох і більше рівнях) та на завантажених транспортом перехрестях та кількістю

автотранспорту, вкрай актуальною та своєчасною постає науково-практична задача оцінки та прогнозування концентрації вторинного забруднення атмосферного повітря формальдегідом в містах великого скупчення транспорту.

Особливостями розповсюдження формальдегіду в великих містах в різний час займалися такі вітчизняні та закордонні вчені, як Безуглая Е.Ю., Сніжко С.І., Шевченко О.Г., Бахарев С.В., Воробьова І.А., Н. Bridgman, John H. Seinfeld, L. Graham, Gurjar, Guttikunda Lawrence, Butler, Folberth, Marlier та багато інших. Останнім часом формальдегідне забруднення міського середовища та моделювання на локальному рівні цього явища досить широко вивчається на прикладі міст країн пострадянського простору (Селегей Т.С., Шличков В.А., Леженін А.О., Мальбахов В.М., Ленковська Т.Н. та інше).

Можливості даних існуючих моделей дозволяють отримувати тільки відносні оцінки «вкладу» окремих джерел (в т.ч. автотранспорту) в загальному забрудненні міської атмосфери (у відсотковому відношенні). Крім того, за допомогою безпосередніх вимірів вирішити задачу ідентифікації викидів на автотранспортних шляхопроводах та великих перехрестях, де транспорт рухається з невеликою швидкістю та стоїть в так званих «заторах» та «пробках» неможливо.

Для підтримки прийняття управлінських рішень та оцінки транспортних потоків при проектуванні нових перехрестів та шляхопроводів на перспективу розвитку міста, необхідно робити попередній прогноз забруднення атмосферного повітря на цих локальних територіях міста.

В першій з окреслених цілей «Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року» передбачається «...стимулювання використання альтернативних нафтопродуктам моторних палив та перехід вантажних та пасажирських перевезень за рахунок більш екологічно чистих видів транспорту».

Невід'ємною складовою цієї важливої та актуальної проблеми є необхідність вирішення науково-прикладної задачі, яка полягає в розробці блоку оцінки та прогнозу забруднення атмосферного повітря формальдегідом від

автотранспортних засобів і визначення на цій основі величини екологічного ризику для здоров'я населення при підтримки прийняття рішень в системі управління екологічною безпекою урбанізованих територій.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, покладені в основу дисертаційної роботи, виконано в рамках науково-дослідної роботи кафедри охорони праці та навколишнього середовища .Київського національного університету будівництва та архітектури «Управління екологічною безпекою територій та акваторій; створення чистих технологій в умовах України» (номер держреєстрації 67.04.15.0812/0115U005168), в який автор брав участь як виконавець, а також в рамках ряду державних документів: «Основні засади (стратегії) забезпечення державної екологічної політики на період до 2020 року» (ЗУ від 21 грудня 2010 року, № 2818-VI) та «Основні засади (стратегії) забезпечення державної екологічної політики на період до 2030 року» (ЗУ від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII).

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є оцінка та прогнозування утворення вторинного забруднення формальдегідом над автомобільними шляхопроводами в м. Києві, як наукове підґрунтя удосконалення системи управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій.

Для досягнення зазначеної мети в дисертаційній роботі були поставлені до розв'язку наступні задачі досліджень:

- проаналізувати сучасний стан забруднення атмосферного повітря навколо транспортних шляхопроводів та великих перехрестів в м. Києва; виявити кратність та кількість перевищень концентрації забруднень формальдегідом, як індикатора появи фотохімічного смогу;
- визначити основні впливові фактори на механізм утворення формальдегіду в повітрі в залежності від метеоумов місцевості;
- розробити математичну модель, яка складається з двох підсистем – динамічної та кінетичної що дозволяє визначати формування купола

забруднення на перехресті і концентрації формальдегіду в повітрі в залежності від кількості працюючих двигунів та температури повітря при сталих метеоумовах;

- провести апробацію отриманої моделі на даних моніторингових багаторічних спостережень за станом атмосферного повітря на прикладі існуючої системи стаціонарних постів спостережень за станом атмосферного повітря в м. Києві та інших великих транспортних міст;

- визначити екологічні ризики для здоров'я населення від вторинного формальдегідного забруднення на об'єктах автотранспортної структури на прикладі м. Києва;

- запропонувати алгоритм управління екологічними ризиками від автотранспортних засобів на урбанізованих територіях;

- створити по концепції відкритих даних (Open Data) автоматизовану систему управління екологічними ризиками на базі ArcGIS (geographic information systems), ArcGIS solutions (Environmental Analysis), яка дозволяє здійснювати підтримку прийняття управлінських рішень на стадії проектування та реконструкції автомобільних шляхопроводів в м Києві і будь-яких інших міст світу;

- створити шаблони (scripting language) для науково аналітичних програм Python (a general programming language for the building algorithm for number and text mining), MATLAB (multi programming language for analysis and design process) які дозволити автоматизувати розрахунок прогностичних показників концентрацій формальдегіду для безлічі координат одночасно з виведенням необхідних аналітичних графіків;

- створити програмний продукт Application Programming Interfaces (APIs) для широкого кола користувачів спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволить експортувати і синхронізувати розрахункові дані за концентраціями формальдегіду для окремих ділянок автомобільних шляхопроводів.

Об'єкт дослідження – процес утворення вторинного забруднення атмосферного повітря формальдегідом від автотранспортних засобів, які працюють на бензиновому та дизельному паливі на урбанізованих територіях.

Предмет дослідження – вплив наслідків емісії відпрацьованих газів різних видів двигунів на величину екологічного ризику для здоров'я населення на автомобільних перехрестях та багаторівневих розв'язках м. Києва.

Методи дослідження. Під час розв'язання поставлених задач використовувалися методи статистичного аналізу (для обробки даних моніторингових досліджень за забрудненням атмосферного повітря та кліматичних даних місцевості); метод експертних оцінок, методи математичного моделювання (теорія конвективної струї з теплої поверхні); кінетичні методи фотохімічних перетворень. Швидкість реакції перетворення визначалася на підставі рішення диференційного рівняння Вант-Гоффа-Арреніуса. Калькулятор розрахунку концентрацій забруднення від автотранспорту побудований у середовищі Microsoft Excel та також представлений у вигляді програмного коду у шаблонах (scripting language) для науково - аналітичних програм Python, MATLAB. Ризик для здоров'я населення від забруднення формальдегідом (канцерогенний, не канцерогенний) визначався за діючими в Україні нормативними документами. Створення системи екологічного аналізу для оцінки та розуміння впливу потенційних екологічних ризиків на навколишнє середовище і здоров'я населення від проектів розвитку інфраструктури міста (автомобільні магістралі) виконувався на базі ArcGIS solutions (Environmental Analysis).

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи полягає у удосконаленні управління екологічним ризиком для здоров'я населення від вторинного забруднення атмосферного повітря формальдегідом над автомобільними шляхопроводами урбанізованих територій, а саме:

- вперше створено математичну модель, що враховує динамічні та кінетичні закономірності процесу емісій і перетворень забруднень в атмосфері від автотранспортних засобів та яка дозволяє визначати концентрацію викидів

вуглеводнів в від заданої кількості автотранспорту в найвужчому перерізі забрудненого конвективного струменя над автотранспортною розв'язкою, а також концентрацію вторинного забруднення формальдегідом атмосферного повітря в залежності від параметрів перехрестя, кількості автомобілів, які перебувають одночасно на даній площині та метеоумов даної місцевості;

- вперше отримано рівняння константи швидкості процесу фотохімічного перетворення викидів вуглеводнів від автотранспортних засобів на формальдегід внаслідок фотохімічних перетворень на підставі законів хімічної кінетики, і яке враховує такі показники абсолютної температури, універсальної газової постійної, енергії активації;

- створена на базі і з використанням ArcGIS solutions (Environmental Analysis) онлайн система (веб портал NHRA GIS) екологічного аналізу для оцінки та впливу потенційних екологічних ризиків на навколишнє середовище і здоров'я населення з урахуванням прогнозних показників концентрацій формальдегідів від автотранспорту в момент проектування розвитку інфраструктури міста (автомобільні магістралі), та яка дозволяє оптимізувати екологічну експертизу і скоротити час необхідний для перевірки проекту державними установами та природоохоронними організаціями.

- створені калькулятор в середовищі Microsoft Excel, який дозволяє визначати кількість викидів вуглеводнів при інвентаризації парникових газів урбанізованих територій та вторинне забруднення формальдегідом в результаті хімічних перетворень та який дозволяє робити пошук оптимальних управлінських рішень на муніципальному рівні для ряду науково-практичних задач міста, таких як: оцінка викидів парникових газів від автотранспортних засобів; вплив даних викидів міста в розрізі глобальних кліматичних змін; оцінка ступеня екологічної безпеки міського середовища та ризик для здоров'я населення, особливо на межі житлової забудови; розробка нормативної бази та технологічних рішень щодо заходів пом'якшення наслідків кліматичних змін та поліпшення якості повітря; розробка планів та концепцій соціально-економічного розвитку міста;

- створені програмні коди шаблонів (scripting language) для науково аналітичних програм (Python, MATLAB) з розрахунку прогнозних концентрацій формальдегіду над автошляхами міста;
- отримані статистичні залежності між концентрацією формальдегіду в повітрі м. Києва та метеоумовами міського середовища, що дозволило встановити найбільш впливові метеорологічні фактори на процеси фотохімічних перетворень в атмосфері і отримати вагові коефіцієнти основних метеофакторів, які впливають на процес утворення формальдегіду при інших рівних умовах: $\lambda_1 = 0,598$ (температура навколишнього середовища), $\lambda^2 = 0,337$ (відносна вологість атмосферного повітря) $\lambda_3 = 0,065$ (швидкість повітря);
- отримані значення екологічного ризику для здоров'я населення для 34 перехрестів та шляхопроводів м. Києва, які показали, що величини канцерогенних та неканцерогенних ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря за стандартною методикою по основних перехрестях та шляхопроводах м. Києва знаходяться в межах IELCR (min: 5,12E-05, max:1,54E-04) та HQ (min:1,72, max:5,17) відповідно і за умов впливу на населення потребує необхідного динамічного контролю і поглибленого вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів на населення;
- запропоновано алгоритм управління екологічним ризиком для підтримки прийняття управлінських рішень з метою оптимізації заходів щодо зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення урбанізованих територій;

Практичне значення отриманих результатів. Основні теоретичні положення роботи, її висновки та рекомендації можуть бути використані для організації системи управління транспортної інфраструктурою на міських територіях при розробці державної та регіональних програм сталого розвитку та удосконалення системи управління екологічним ризиком на здоров'я населення.

Онлайн система (веб портал NHRA GIS) екологічного аналізу для оцінки та розуміння впливу потенційних екологічних ризиків від впливу концентрацій формальдегідів на навколишнє середовище і здоров'я населення на базі і з використанням ArcGIS solutions (Environmental Analysis) дозволяє оптимізувати

екологічну експертизу і скоротити час необхідний для перевірки проекту державними установами та природоохоронними організаціями.

Результати досліджень впроваджені в учбовий процес кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; а також в навчальному процесі підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України. Та в організаціях: при розробленні планів та концепцій соціально-економічного розвитку міста зі застосуванням «зелених конструкцій» у ТОВ «КЕЙ Груп» м.Київ, м.Львів (акт впровадження UA091029/1 09.10.2020); ОДО «Экология Города» м.Мінск, Білорусь (акт впровадження 18/01/2021); в проекті розширення можливостей штучного інтелекту для побудови простий у використанні платформи яка надає аналітичні дані в реальному часі і оповіщення та прогнозування стану якості повітря MISSIONIZ INC., FL, US (акт впровадження 10/07/2020); для контролю та моніторингу місцевих міських інфраструктури потенційно небезпечних для навколишнього середовища і здоров'я населення здійснює у GS ECO LLC, Dover, DE, US (акт впровадження 01/10/2020).

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, методів, результатів і рекомендацій дисертаційної роботи відповідають логічною послідовністю у вирішенні поставлених завдань з визначенням методики досліджень та теоретичної послідовністю. Основні результати цього дослідження опубліковані в рецензованих наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, представлені на спеціалізованих конференціях. Математичні розрахунки, статичні залежності проводилися і визначалися з використанням спеціалізованих програмних засобів таких як Tableau, Python, Matlab, ArcGIS.

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційного дослідження представлені у роботах автора [1–17], наведених у переліку

публікацій. Особистий внесок здобувача у наукові роботи, написані у співавторстві:

– обґрунтована будова математичної моделі утворення формальдегідного забруднення атмосферного повітря над автотранспортними шляхопроводами міського середовища, здійснена апробація розробленої моделі, запропоновано калькулятор розрахунку викидів вуглеводнів від автотранспортних засобів [1,2,8,9,15];

– визначено основні впливові метеорологічні фактори на забруднення формальдегідом атмосферного повітря внаслідок фотохімічних перетворень [3,11];

– визначені оцінки екологічного ризику на здоров'я населення від забруднення формальдегідом атмосферного повітря біля автошляхопроводів [4];

– розглянуто вплив забрудненого повітря на мікроклімат будівель, які розташовані в безпосередній близькості від автошляхопроводів [6,7];

– обґрунтовано шляхи підвищення рівня екологічної безпеки на автошляхопроводах міста. Автором отримана самостійно автоматизована система управління екологічними ризиками на базі ArcGIS (geographic information systems), ArcGIS solutions (Environmental Analysis) [10,13,14, 16].

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи доповідались і обговорювались на вітчизняних та міжнародних конференціях, зокрема: «International scientific practical conference of Yang Scientists», Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 2017, 2019; Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля», 30 травня – 1 червня 2018, ОДЕУ, м. Одеса, Україна, 2018; «International May Conference on Strategic Management», University of Belgrade, Bor, Serbia, 2019; Міжнародна науково-технічна конференція 20-22 вересня 2019 р., Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв, Україна, 2019; I Міжнародної науково-практичної конференція «Зелене будівництво», листопад 2019, ОПНС КНУБА, Київ, Україна, 2019; The 16th International scientific and technical conference 'Energy-saving Materials and

Technologies - Building with optimized energy potential', Department of Construction Organization and Technology of the Faculty of Civil Engineering of the Czestochowa University of Technology, 4-6 December, Czestochowa, Poland, 2019; V International scientific and practical conference "Priority directions of science and technology development", Kyiv, Ukraine, 24-26 January, 2021; Nordic Baltic Bioenergy Conference, Vilnius, Lithuania, 19-20 April, 2016; Electric Power and Renewable Energy, Malaysian Exhibition Services, Malaysia, 19-21 March, 2019; 2018 AEP Conference - March 25-28 "Earth, Wind, Fire & Rain", California Association of Environmental Professionals. State California, USA, 2018.

Положення та результати роботи багаторазово обговорювалися в рамках вебінарів з питань здоров'я та плану захисту навколишнього середовища і при обговоренні методів аналізу тематичних досліджень проведених the National Association of Environmental Professionals (NAEP), State Washington, USA.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 17 працях авторів, у тому числі 7 статей у фахових виданнях України, які входять до наукометричних баз даних, 5 статей у закордонних виданнях; 1 навчально-методичне видання; 4 публікації в матеріалах конференцій.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 220 сторінках і складається із анотації, вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 180 сторінок друкованого тексту і включає 20 таблиць, 51 рисунок, список використаних джерел містить 170 найменувань та 7 додатків.

РОЗДІЛ 1

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ ВІД АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1.1. Забруднення атмосферного повітря від автотранспорту на урбанізованих територіях на глобальному та регіональному рівнях

Зі зростанням числа людей, що проживають у містах, спостерігається посилення впливу урбанізованих територій на навколишнє середовище в глобальному контексті. Було встановлено, що великі міста істотно впливають на забруднення повітря навіть на великих відстанях [1]. Внесок мегаполісів у глобальні кліматичні зміни атмосфери може сягати від 40 до 70 відсотків викидів парникових газів (ПГ), при цьому 13% світових викидів ПГ припадає на транспортну систему [2]. Збільшення кількості особистого транспорту підвищує його значимість, як джерела викидів ПГ в мегаполісах світу та в країнах з перехідною економікою. Залежність між зростанням рівня життя населення та кількістю особистого транспорту дає підставу прогнозувати в 2050 році підвищення кількості особистого транспорту майже вдвічі, [3] порівняно з 2011 роком згідно даних Програми ООН по населеним пунктам. [4]

Що стосується великих міст України, та зокрема м. Києва то за оцінками Управління екології та природних ресурсів по м. Києву, тільки останніми роками вплив від пересувних джерел забруднення досяг значного відсотка (більше ніж 70%) від загального об'єму викидів в атмосферне повітря міста. Оскільки кількість особистого автотранспорту по місту постійно зростає протягом останніх років, як працюючих на бензиновому паливі, так і на дизелі, по цей відсоток з загальної кількості викидів постійно зростає. Збільшується також і кількість викидів парникових газів по місту. [2]

До найбільш значних викидів в атмосферу в мегаполісах відносяться викиди в атмосферу газів і аерозолів, таких як діоксид вуглецю (CO_2), оксиди азоту

(NO_x), летючі органічні сполуки (ЛОС), аміак (NH_3), діоксид сірки (SO_2), чорний та органічний вуглець. Ці гази та забруднюючі речовини впливають як на склад атмосфери, так і на клімат. Крім цього, внаслідок фотохімічних перетворень в атмосфері спостерігається вторинне забруднення, яке посилюється в теплі періоди року при сталих метеоумовах. У літній період, з травня по жовтень, домінують чисте небо і високі температури, які прискорюють фотохімічне виробництво (O_3) та інших фотохімічних продуктів. Моніторинговим спостереженням за станом атмосферного повітря та чисельним моделюванням на цій основі присвячені багаточисельні дослідження закордонних та вітчизняних авторів. Вплив викидів мегаполісів на клімат на глобальному та регіональному рівні розглянуто в роботах [4–7]

Дослідженням щодо аналізу впливу урбанізації на якість повітря в глобальному та регіональному масштабах також присвячені роботи Gurjar, Guttikunda Lawrence, Butler, Marlier. [1, 8] Огляд робіт цих авторів представлено досить детально в роботах. Так в проведених дослідженнях David D.Parrish et al. зазначається, що існує взаємозв'язок між пом'якшенням наслідків зміни клімату та поліпшення якості повітря. [9–13]

Багато міжнародних досліджень протягом останнього десятиліття присвячено питанню взаємозв'язку між забрудненням атмосферного повітря великих міст та глобальних кліматичних змін. Нещодавно реалізовані проекти, включаючи проект MILAGRO (<http://www.mce2.org/>) у Мехіко. Європейські дослідницькі проекти MEGAPOLI (<http://www.megapoli.info>), CityZen (<http://www.cityzen-project.eu/>), і Clearflo (<http://www.clearflo.ac.uk>), а також міські дослідження та мережі вимірювань в Азії, такі як SAFAR в Делі (SAFAR, 2015), WISE у Сеулі (<http://wise2020.org>) і Міська інтегрована метеорологічна спостережна мережа в Шанхаї.[14, 15]

Більш повний всесвітній огляд дають проекти, що стосуються впливу мегаполісів на якість повітря та клімату, що наведено у звіті ВМО/МГАЦ щодо мегаполісів (ВМО/IGAC, 2012).[16] Ці проекти оцінювали мегаполіси, як великі гарячі точки забруднення повітря на місцевих, регіональних і глобальних рівнях.

Дослідження були пов'язані з кількісними механізмами зворотного зв'язку щодо якості повітря мегаполісу, місцевого і регіонального клімату; розроблені та вдосконалені інструменти прогнозування впливу погодних явищ і рівнів забруднення повітря міського середовища [10].

І хоча були отримані значні досягнення, про що відмічається в підсумкових документах проектів, необхідні подальші наукові дослідження щодо взаємодії між викидами, якістю повітря на регіональний і глобальний клімат, що відбувається в мегаполісах. Ці дослідження повинні включати вирішення як основних, так і прикладних досліджень щодо якості атмосферного повітря на урбанізованих територіях, наприклад, рівень вторинного забруднення автомобільним транспортом внаслідок фотохімічних перетворень та утворення фотохімічного смогу над територією місць великого скупчення транспорту, який рухається з невеликою швидкістю або стоїть в заторах та так званих «пробках».

Мегаполіси можуть впливати на навколишнє середовище також і додатково. Додаткові впливи на навколишнє середовище відбуваються через транспортування товарів і відходів у містах та за її межами. Вплив та його розширення можна виразити у різних формах слідів, що походять від місцевого, регіонального та навіть глобального масштабу. Як відмічалось авторами наведених вище робіт, до основних факторів, що визначають ефективність відтоку регіонального забруднення є географічне положення та тривалість життя забруднювача. Але першою ланкою дослідження повинно стати дослідження забруднення атмосферного повітря на рівні урбанізованих територій та відповідними управлінськими заходами.

Так, літній фотохімічний смог вперше був визнаний великою екологічною проблемою в Лос-Анджелеському мегаполісі в 1950-роках (Таблиця 1). Запроваджені з 1966 року норми викидів для автомобілів призвели до необхідності впровадження каталітичних перетворювачів в автомобілях, чистих нестилованих палив та мінімізації викидів від автопарків. Ці заходи дозволили суттєво скоротити викиди парникових газів незважаючи на розширення торгівлі та транспортного руху в мегаполісі.

Таким чином, технологічні рішення, щодо підвищення рівня екологічності автомобільних двигунів порівняно з традиційними та удосконалення управління транспортними потоками – шлях до зменшення забруднення міського середовища а також до зменшення викидів парникових газів на урбанізованих територіях.

Таблиця 1.1 - Складові смогу в повітрі Лос-Анджелеса (станам на 1960р.)*

Речовина-забрудник	Нафтохімічна промисловість	Спалення палива	Металургія	Транспорт
C_xH_x	572	1	17	579
Сульфур(S_x)	234	177	104	30
NO_x	55	86	00	237
Всього т/добу	861	264	121	846
Сума	1,246			846

*Примітка: джерело doi:10.1001/jama.1960.03020120100027

Втім, не існує єдиної стратегії вирішення проблем забруднення повітря в Україні від автотранспортних засобів. Для вирішення даних проблем в державі, постає нагальна необхідність поєднання політичних заходів, найбільш придатних для кожного розглядаємого міста та природоохоронних заходів, які будуть необхідні для поліпшення якості повітря.

За оцінками ВОЗ, близько 13% передчасних смертей можна запобігти шляхом поліпшення якості повітря. Крім того, заходи, що зменшують забруднення міського повітря скорочуватимуть викиди короткочасних забруднювачів клімату. [17–19]

Для визначення частки викидів від автотранспортної мережі при інвентаризації загальних викидів в атмосферу великого міста, слід розглянути як формується клімат міського середовища. Це питання досить детально розглянуто в роботах авторів. [20] Деякі дослідники розглядали шляхи перенесень та фотохімічних перетворень забруднювачів в атмосфері міста з використанням

даних моніторингових спостережень за певний проміжок часу, інші автори застосовували для цього закони хімічної кінетики.

В цих роботах розглядається також фотохімічний смог – явище, яке в даний час визнається як всесвітня проблема в районах, де спостерігається в атмосфері висока концентрація NO_x , H_nC_m , ЛОС та інших збудників при інтенсивній сонячній радіації і повільного повітрообміну в приземному шарі та тривалій підвищеній інверсії. Такі погодні умови для території України створюються частіше в червні-вересні і рідше узимку.

Фотохімічні смоги також нерідко явище над Лондоном, Парижем, Лос-Анжелесом, Нью-Йорком та іншими містами Європи та Америки. За своїм фізіологічним впливом на здоров'я населення вони вкрай небезпечні, особливо для міських жителів з послабленим імунітетом.

Основні забруднюючі речовини, що надходять від автомобільного транспорту, який працює на бензиновому або дизельному паливі, відносяться діоксид вуглецю (до 70%), вуглеводні (19%) та оксиди азоту (до 9%). Разом з вихлопними газами надходять в атмосферне повітря CO і NO_x , H_nC_m . Тверді домішки надходять в атмосферу, в основному, з вихлопними газами (90%) та з картера (10%). Найбільша кількість забруднень попадає в атмосферу, коли автомобіль рухається при розгоні, з невеликою швидкістю, гальмує, часто зупиняється. Ці умови характерні при руху транспорту на автошляхопроводах та перехрестях міста, і саме на цих територіях можемо спостерігати найбільше забруднення від автотранспортних викидів в атмосферу.

Більш детально питання проходження фотохімічних реакцій в атмосфері, утворення смогу та вплив забруднення атмосфери на глобальні зміни клімату та здоров'я людини розглянуто в ряді робіт [7, 21-24]. Так, в роботах [10, 13] мова йде про вторинний органічний аерозоль (SOA), який становить значну частку навколишнього тропосферного аерозолю, тому для оцінки його впливу на атмосферні процеси, клімат і здоров'я людини необхідно оцінювати формування, властивості та трансформацію (SOA).

В роботах даних авторів здійснюється огляд механізмів деградації

атмосфери для попередників SOA, теорії розподілу газових частинок та аналітичних методів, що використовуються для визначення хімічного складу SOA, представлено дослідження останніх лабораторних, дослідних та модельних досліджень, молекулярна характеристика біогенних сполуки COA, реакції конденсованої фази та олігомеризація, взаємодія органічних компонентів атмосфери з сульфеновою кислотою, хімічна та фотохімічна обробка організму в атмосферному водному середовищі, аерозольне утворення від реальних рослинних викидів, взаємодія атмосферних органічних компонентів з водою, термодинаміка і суміші в атмосферних моделях. Нарешті, обговорюються шляхи утворення вторинних органічних аерозолів в повітрі при антропогенному забрудненні, швидкість їх утворення в залежності від різних факторів мікроклімату місцевості.

Дослідження авторів робіт [10,14,15] охоплюють питання дисперсії забруднення повітря з мега гітов світу в регіональному і глобальному масштабах і пов'язаних з ним хімічних процесів та визначенню відносної важливості їх локальних великомасштабних впливів.

Останні дослідження з цього напрямку стосуються розробок 3-D глобальної транспортної моделі Ейлера. Це дослідження дало значну інформацію про спільні регіональні особливості дисперсії з цих мегаполісів та визначені випадки, коли дисперсія переважала місцевими умовами.

Але роботи вищезгаданих авторів не містять питання безпосереднього вкладу у вторинне забруднення урбанізованих територій від автотранспортних засобів. В той же час, питання такої оцінки є актуальним для прийняття відповідних управлінських рішень з метою забезпечення екологічної безпеки урбанізованих територій.

Для оцінки викидів від автотранспортних засобів в атмосферне повітря міста необхідно також враховувати підвищення температури в глобальному масштабі, тому цю задачу необхідно розглядати як на місцевому, так і на регіональному рівні. При вирішенні цього важливого науково-прикладного завдання постає необхідність мати міждисциплінарні інтегровані оцінки в

системі прийняття управлінських рішень.

Коли говорити про моніторинг атмосферного повітря взагалі, то розрізняють три основних і додаткових методів вимірювання забруднення повітря – наземні стаціонарні та пересувні пости спостережень, спостережень за допомогою даних дистанційного зондування Землі і атмосферні моделі. По-перше, наземні дані надають детальну інформацію про якість повітря в місці розташування; місця розташування станцій повинні бути оптимізовані для кращого представлення концентрацій над просторовою областю. [25, 26] Супутники можуть контролювати якість повітря в районах поза наземними мережами моніторингу, наприклад, у сільській місцевості.

Аналіз моніторингових даних ряду великих транспортних міст показав, що поряд із збільшенням викидів вуглеводнів від автотранспортних засобів, спостерігається [27] збільшення одного з найпотужніших забруднювачів атмосферного повітря - формальдегіду (вторинне забруднення), утворення якого в атмосфері залежить від метеоумов даної місцевості. [27–29] Наприклад, для великих міст України цей показник в літні місяці становить 3-5 ГДК даної токсичної речовини.

Формальдегідне забруднення атмосфери є індикатором появи фотохімічного смогу ряду великих мегаполісів світу. Підтвердженням цього факту є поява смогу над автотранспортними шляхопроводами, який спостерігається при нейтральних атмосферних умовах та високих температурних показниках. Спостерігається це негативне явище і в Києві на автомобільними шляхопроводами в теплі періоди року при сталих метеоумовах. І хоча стаціонарні пости спостережень за станом атмосферного повітря по м. Києву знаходяться в окремих випадках біля великих автомобільних перехрестів, кількість їх недостатня для оцінки впливу цих територій для великого міста.

В м. Києві на сьогоднішній день налічується 16 стаціонарних постів спостережень, де міряють концентрацію формальдегіду. Із розташування за даними Держгідромету станом 2018 року представлено на (рис. 1.1).

Але в практичних ситуаціях при наявності існуючої мережі зробити відповідну оперативну оцінку щодо прогнозу появи смогової ситуації над територією автошляхопроводах при відповідних прогнозуємих метеоумовах та забезпечити оперативною інформацією органи прийняття управлінських рішень складно та іноді неможливо. Для таких ділянок території мегаполісу необхідний посилений контроль викидів від пересувних джерел.

Рисунок 1.1 - Мережа спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського за забрудненням повітря в м. Києві

Теоретичний розрахунковий інструментарій, який має бути створений на основі математичного та статистичного моделювання може стати в нагоді при отриманні такої оцінки та своєчасного прогнозу виникнення смогових ситуацій в атмосфері міста.

Універсальність такого розрахункового апарату дозволить його застосування в інших великих транспортних містах при відсутності належної

мережі моніторингових спостережень за станом атмосферного повітря.

1.2. Основні чинники забруднення атмосфери у великих містах України. Тумани і смоги

Концентрація токсичних речовин в атмосферному повітрі міста, які надходять з різних джерел вимагає особливої уваги, перш за все їх впливом на організм людини. Безліч токсичних речовин, а також аерозольно-газові токсиканти вносять значний внесок в поширенні забруднень, які створюють ряд несприятливих умов з небезпечним впливом на населення та основні життєзабезпечуючі ресурси.

Забруднюючі речовини здатні циркулювати в природно-техногенних системах, накопичуватися в органах і тканинах живих організмів, а також людини через системи дихання і травлення. Такими ознаками якості повітряного басейна міста характеризується м. Київ, Одеса, Івано-Франківськ та ряд інших міст України. [30]

Оскільки великий об'єм викидів в містах спричиняють котельні та теплоелектростанції, що працюють на викопному паливі, то максимально небезпечні умови забруднення атмосферного повітря спостерігаються взимку та весною. Внаслідок наявності сталих умов атмосфери та при певних метеорологічних факторах даної місцевості, таких як температура, відносна вологість атмосферного повітря, сонячна радіація може спостерігатися вторинне забруднення атмосферного повітря із відповідним переліком токсикантів. Наприклад, для м.Києва згідно даних Центральної геофізичної лабораторії Українського Гідрометцентру концентрація CO_2 , NO_x , $HCHO$ в атмосферному повітрі станом на 17.01.17р. значно перевищували їх референтні концентрації (Рисунок 1.2). На шляхи розповсюдження та перетворення токсикантів в атмосферному повітрі урбоценозів перш за все впливають метеоумов місцевості при певних обсягах викидів.

а)

б)

в)

Рисунок 1.2 - Дані Центральної геофізичної лабораторії Українського Гідрометцентру: а – середньодобова концентрація формальдегіду, мг/м³; б – середньодобова концентрація оксиду вуглецю, мг/м³; в – середньодобова концентрація діоксиду азоту, мг/м³

До найбільш впливових факторів розповсюдження забруднення в приземному шарі належать температурна стратифікація атмосфери, швидкості вітру, частота та інтенсивність випадіння опадів, атмосферний тиск, відносна вологість повітря. При наявності циклонного характеру погодних умов спостерігаються періоди зі зниженим рівнем забруднення повітря. Циклічні періоди характеризуються хмарністю, значними опадами, сильним вітром, відсутністю інверсії. Дані погодні умови сприяють пришвидшеному очищенню повітряного басейну міського середовища та розсіюванню шкідливих домішок. І навпаки – при антициклонному характеру погодних умов, переважно ясній та стійкій атмосфері можемо прогнозувати приземні інверсії та невелику швидкість повітря.

При таких метеорологічних умовах при температурній інверсії безпосередньо повітрі над джерелами забруднення спостерігається підвищення температури з віддаленням від джерела. При цих умовах внаслідок затримання переносу атмосферних домішок біля самої поверхні землі відбувається підвищення концентрації аерозольно-газові забруднень.

Антициклон “Бригітта” спостерігався 16-19 січня 2017 року на значній частині України, який супроводжувався туманами і смогами. При цьому створилися оптимальні умови атмосфери - відсутність фронтальних вітрів, різкі коливання температурних умов, слабкий вітер або його відсутність. На (рис. 1.3) представлений картографічний матеріал від 17-18 січня 2017 року цього природного небезпечного явища.

А оскільки явища інверсії із спостерігаємо різницею температур приземного шару повітря та верхні шарів створюють утруднену вертикальну циркуляцію повітря, розсіювання викидів вихлопних газів автомобілів та промислових об'єктів проходить дуже повільно і вони накопичуються в приземних шарах атмосферного повітря.

Внаслідок інверсій та унеможливлення розсіювання вихлопних автомобільних газів та промислових викидів в окремих областях України, Білорусії, Польщі в цей період спостерігалось таке негативне явище, як утворення смогу.

a)

b)

Рисунок 1.3 - Антициклон «Брігітта». Прогностичні карти від 17-18 січня 2017 року

В зимні місяці року забруднення атмосферного повітря міського середовища відбувається зазвичай як результат процесу згоряння викопних видів палива, що зазвичай складається з вуглеводнів, за винятком в основному екзотичних домішок, таких, як азот, алюміній і навіть берилій. Спалювання палива призводить до утворення ряду забруднюючих сполуки вуглецю.

Процес згоряння палива можна представити рівнянням:

Сам по собі цей процес не є небезпечним, оскільки ні CO_2 , ні вода до токсичних речовин не належать. Але при нестачі кисню в процесі спалювання, всередині двигуна або котла можуть утворитися токсичні компоненти. Рівняння в цьому випадку приймає вигляд:

Маємо за таких умов (CO), отруйний газ. При нестача кисню ще більше, то отримуємо вуглець (або сажу):

Але при низьких температурах в процесі спалювання можуть спостерігатися на фоні нестачі кисню реакції піролізу з утворенням поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Найбільш небезпечний продукт цієї реакції – бензопірену, який небезпечно впливає на організм людини, викликаючи рак.

Отже, процес спалювання палива, який може спочатку здається нешкідливим, насправді призводить до створення небезпечних сполуки вуглецю.

До складу викопного палива також, окрім цього, входить ряд домішок, найбільш поширеною з яких є сірка. Ця домішка частково представлена мінералом піриту - FeS_2 . В залежності від виду вугілля, вміст сірки може сягати

до 6%. При спалюванні ця сірка перетворюється в SO_2 . Цей процес представлено рівнянням:

Незважаючи на присутність у викопному паливі інших домішок, але найбільш типовим промисловим забруднювачем повітря вважається сірка. Сажа, CO_2 і SO_2 є первинними забруднювачами. Діоксид сірки має добру розчинність в атмосферному повітрі, яке може конденсувати на окремих частинках, наприклад, диму.

В повітрі спостерігаються сліди металів – забруднювачів. Перш за все, це залізо (Fe) або манган (Mn), що каталізують перехід розчиненого SO_2 в H_2SO_4 . Утворене з'єднання має здатність до адсорбції води і внаслідок цього процесу спостерігається збільшення крапель та утворення «туману-вбивці», вологого смогу, при згущенні якого спостерігаються низькі значення показника pH .

Перехід від викопного до альтернативних видів палива очікувано зменшить ризик забруднення повітря частками сажі. Однак внаслідок реакцій первинних забруднювачів з паливом, яке не перегоріло та киснем повітря, можуть утворитися вторинні види забруднення, які же є небезпечними.

1.3. Методи отримання кількісної та якісної картин розподілу забруднень

Чисельні методи досліджень якісної та кількісної картини розподілу концентрацій домішок в повітрі є на даний час найбільш універсальними та поширеними. Ці моделі досить складні у використанні, внаслідок складності їх розрахунків та великої кількості задіяних параметрів. Для їх використання застосовуються лише багатопроцесорні обчислювальні системи.

Моделі в часткових похідних мають більш високу точність, ґрунтуються на рівняннях математичної фізики та дозволяють отримати як якісні, так і кількісні характеристики шуканих параметрів. Строге моделювання процесів емісії аерозольно-газових токсикантів в тривимірній просторі потребує безліч необхідних факторів, рівнянь молекулярної і турбулентної дифузії, конвекції (в тому числі теплової), законів хімічної кінетики при наявності складної форми області, яка досліджується. Моделі, які застосовуються в на даний час дозволяють врахувати лише частину впливових факторів, або при врахуванні всіх потребують значного спрощення та системи різних типів рівнянь з різними методами інтегрування, що ускладнює отримання адекватних результатів.

Зазвичай однорідну модель, яка розглядається, враховує всі впливові фактори та має дві підсистеми: динамічну і кінетичну.

В першу, кінетичну, входять диференціальні рівняння Нав'є-Стокса для компонентів вектора швидкості газу, рівняння поширення тепла, рівняння слабкої стисливості газу, рівняння дифузії (з урахуванням швидкості витання) газоподібних речовин, рівняння для трьох компонентів вектора швидкості пилу, рівняння нерозривності для пилу, рівняння моделі турбулентності Абрамовича-Секундового. Також враховуємо для пилу силу тяжіння і опору потоку, а також дифузію. Всі динамічні рівняння можна представити у вигляді:

$$\frac{\partial G}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial N}{\partial x_i} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left((R_g + a_g V_{turb}) \frac{\partial N}{\partial x_i} \right) + K_g \quad (1.5)$$

де G - одна із головних змінних моделі, (яка містить: v_i - проекцію вектора швидкості на вісь x_i ; P - тиск; T - температура; V_{turb} - турбулентна в'язкість; C_j - концентрація j_i речовини; v_{pi} - проекція вектора швидкості пилу на вісь x_i ; x_1, x_2, x_3, t - змінні Ейлера; R_g, a_g - коефіцієнти; K_g - функція, вигляд якої залежить від рівняння:

$$K_{v_1} = \frac{1\partial P}{\rho\partial x_i} + F_i \quad (1.6)$$

де $i = 1, 2, 3$; $F_{1,2} = 0$; $F_3 = bg\Delta T$; ρ - густина повітря, b — термічний коефіцієнт розширення повітря, ΔT - «надлишкова» температура, $g=9,81$ м/с²;

$$K_p = -c^2 \sum_{i=1}^3 \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \quad (1.7)$$

де $c^2 = a^2\rho$; a – швидкість поширення малих збурень;

$$K_T = 0; K_{v_{turb}} = v_{turb} f \left(\frac{v_{turb}}{8v_{mol}} \right) D - \gamma S \quad (1.8)$$

$$S = \frac{v_{turb} + \beta v_{turb}}{L_{min}^2} \quad (1.9)$$

$$D = \sqrt{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)} \quad (1.10)$$

$$f(z) = 0,2 \frac{z^2 + 1,47z + 0,2}{z^2 - 1,47z + 1} \quad (1.11)$$

де V_{mol} - молекулярна в'язкість; $\gamma = 50,0$; $\beta = 0,06$; L_{min} – найкоротша відстань до стінки;

$$K_{C_j} = \frac{dC_j}{dt}, j = 1, N \quad (1.12)$$

де N – кількість речовин в суміші; $\frac{dc_j}{dt}$ - виражає зміну концентрації j -ї речовини в результаті хімічної реакції;

$$K_{\rho_p} = -\rho_p \sum_{i=1}^3 \frac{\partial v_{pi}}{\partial x_i} \quad (1.13)$$

де $K_{v_{pi}} = -g_i + F_{pi}$, $i = 1,2,3$; $g_{1,2} = 0$; $g_3 = g$;

$$\rho F_{pi} = \frac{3}{8} C_D \frac{\rho}{\rho_r a_p} |v - v_p| (v_j - v_{pi}) \quad (1.14)$$

де C_D – коефіцієнт опору при заданих швидкостях потоку та частинок; ρ_r – густина речовини частинки; a_p - радіус частинки. Коефіцієнт опору визначають з наступної формули:

$$C_D = \begin{cases} \frac{24}{Re_p} \text{ при } Re_p < 0,1 \\ \frac{24}{Re_p} \left(1 + \frac{3}{16} Re_p + \frac{9}{160} Re_p^2 \ln(2Re_p) \right) \text{ при } 0,1 \leq Re_p < 1 \\ \frac{24}{Re_p} (1 + 0,15 Re_p^{0,678}) \text{ при } 1 \leq Re_p < 900 \\ 0,44 \text{ при } 900 \leq Re_p \end{cases} \quad (1.15)$$

де Re_p - локальне число Рейнольдса для сферичної частинки пилу.

Модель турбулентності обирається після проведення чисельних експериментів з рядом різних моделей (К. Е. Прандтля, Кармана, Ріварда, Абрамовича-Секундового) [31] при завданні процесу турбулентного змішування затопленого плоского незакрученого струменя.

Рівняння хімічної кінетики враховують: а) метод Гіра щодо жорсткої підсистеми кінетичних рівнянь; б) явно-неявну схему Рожкова, яка має достатній рівень точності і стійкість та невелику обчислювальну трудомісткість.

Із застосуванням описаної моделі побудовано модель забруднення атмосферного повітря на перехресті двох вулиць міста Києва. В процесі моделювання використовувалися дані 21 характеристик реакцій щодо утворення фотохімічного смогу: базові реакції утворення озону і пероксиацетилнітрат; реакції за участю оксидів азоту, формальдегіду та вуглеводнів C_nH_{2n+2} , які замикають ланцюга циклічних механізмів накопичення озону; інші реакції, в тому числі з утворенням парів азотної кислоти. Під пилом приймали часточки піску з радіусом до 0,5 мм.

Результати моделювання на (рис. 1.4) дозволяють побачити, що в районі розглядаємого перехрестя має місце обумовлений тепловою конвенцією вихідний потік, декілька зон поворотного течії. Верхня частина схеми свідчить про температурну інверсію, яка утримує розсіювання забруднення (рис. 1.5), температура вказана в градусах Цельсія.

Рисунок 1.4 - Розподіл швидкостей у фронтальному перерізі уздовж однієї з вулиць.

Рисунок 1.5 - Ізолінії надлишкової температури у фронтальному перерізі уздовж однієї з вулиць

Рисунок 1.6 - Ізолінії концентрацій чадного газу в горизонтальному перетині на рівні станції наземних вимірювань

Поза зоною перехрестя спостерігаємо виникнення висхідних потоків меншої інтенсивності. В межах сусідніх вулиць та провулків з малим транспортним рухом, теплові потоки спрямовані у бік перехрестя. При цьому надходження забруднювачів в такі провулки здійснюється за рахунок верхньої частини області, що розглядається. Найбільш забрудненою зоною виявилось само перехрестя, де спостерігаються високі концентрації первинного забруднення (рис. 1.6). На прилеглий території спостерігаються помірні концентрації первинних, але найвищі концентрації вторинних забруднювачів (рис 1.7).

Рисунок 1.7 - Ізолінії концентрацій озону в горизонтальному перетині на рівні станції наземних вимірювань

Даний підхід дозволяє вирішувати ряд актуальних задач, таких, наприклад, як визначення зони забруднення навколо джерела викидів, на приклад ТЕЦ-4 в м. Київ. Моделювалося концентрації SO_2 , та дрібного пилу. Верхня межа - горизонтальний потік повітря, що спрямований в бік міста. Швидкість вибралася з розрахункових умов, враховуючі швидкість вітру на висоті випускного отвору труби 2 - 4 м/с. Вологість повітря приймалася низькою, що унеможливорює

розвиток вологого смогу. Концентрація діоксиду сірки та щільності пилу розраховані на виході з джерела (труби) на основі значень річних викидів.

Як видно з (рис 1.8) в верхній частині області, що розглядається, горизонтальний потік відносить забруднення на значну відстань та осідання пилового потоку на поверхню фактично не відбувається. Концентрація діоксиду сірки за рахунок дифузії і постійної швидкості осідання в поверхневих шарах дещо вища.

Рисунок 1.8 -Ізолінії концентрацій SO_2 у фронтальному перерізі, що проходить через трубу підприємства

Приведений приклад підтверджує відомий факт про значний антропогенний вплив на довкілля та цього компоненти електропостачальних підприємств. Максимальне антропогенне навантаження спостерігається в повітряному басейні урбанізованих територій. Сучасні методи захисту атмосфери дозволяють досягти певних результатів щодо зниження рівня забруднення, але заходи, які націлені на упередження забруднення, більш дієві для збереження якісних показників атмосфери.

1.4. Сучасна законодавчо-правова база при оцінці забруднення атмосферного повітря від автотранспорту на урбанізованих територіях

Аналіз тенденцій викидів ПГ в країнах Європейського союзу в рамках секторів за період з 1990 року по 2013 рік свідчить про їх збільшення з 12,3 до 17,7% [32]. Доля викидів CO_2 дорожнім транспортом в Україні на 2014 рік становила 33,2 млн.т., або біля 18% викидів ПГ від спалюваного палива. На дорожній транспорт припадає 73,5% від транспортних викидів CO_2 в країні.

Для регулювання викидів CO_2 та витрат палива транспортними засобами, Україна повинна мати дієву правову та законодавчу базу, яка інтегрована з Європейським законодавством. Підґрунтям для цієї бази є система моніторингових спостережень та розрахунковий блок оцінки і прогнозу стану атмосферного повітря. На конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в грудні 2015 року в Парижі, Україна взяла на себе зобов'язання не перевищити у 2030 році 60% рівня викидів ПГ станом на базовий 1990 рік. Значну роль в цьому зобов'язанні має відігравати автотранспортна мережа, як потужне джерело викидів ПГ в Україні. За експертними оцінками Міністерства інфраструктури України, техногенний тиск на навколишнє середовище завдає збитків 20-30 млрд.грн. останніми роками [21, 29].

Одним з найпотужніших заходів боротьби із забрудненням повітря на урбанізованих територіях від автотранспорту та впровадження екологічно-чистих автомобілів є нормативно-правова база контролю в умовах експлуатації екологічних показників автомобілів.

В Україні вміст забруднюючих речовин у вихлопних газах автомобілів регламентується Правилами ЕЄК ООН та Державними стандартами ДСТУ 4276 «Норми і методи вимірювань дійсності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями»; ДСТУ 4277 «Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі». Вимоги стандартів щодо екологічних показників автомобілів узгоджуються з вимогами Директиви

Європейського Союзу 96/96ЄС «On the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers».

Вміст у вихлопних газах автомобілів основних компонентів регулюється 6-ма стандартами (норми «Євро») представлені у додатку №1.

Крім цього, слід зазначити, що в 2000 році Україна приєдналася до угоди «Про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів «Женевська Угода 1958 року» щодо механізму поступового запровадження в Україні сучасних вимог до транспортних засобів, відповідно нормам ЄС.

Проходить реалізація Плану заходів щодо зменшення негативного впливу автомобільних транспортних засобів на довкілля, затвердженого Кабінетом Міністрів України 28.01.04 за № 37-р. І хоча Україна зробила певні кроки в напрямку поліпшення екологічної безпеки міського середовища, українські стандарти для регулювання вмісту шкідливих речовин в вихлопних викидах транспортних засобів, є нагальна потреба у скороченні відставання від європейських екологічних стандартів.

Тому на даний час для регулювання екологічних ризиків урбанізованих територій в містах великого скупчення автотранспорту необхідно мати дієвий аналітично-розрахунковий апарат щодо визначення забруднення атмосферного повітря, як первинного, так і вторинного, зокрема формальдегідом. Контроль викидів буде слугувати з метою збалансування економічних та соціальних вигад при досягненні різних цілей поліпшення якості повітря, а також захисту клімату.

Висновки до розділу 1

1. Сучасний стан забруднення атмосферного повітря від автотранспорту на урбанізованих територіях на глобальному та регіональному

рівнях вимагає необхідності впровадження технологічних рішень щодо більш ефективних автомобільних двигунів поряд з впровадженням кращих систем управління трафіком.

2. Для вирішення проблеми підвищення рівня екологічної безпеки урбанізованих територій в державі, постає нагальна необхідність поєднання політичних заходів, найбільш придатних для кожного розглядаємого міста та природоохоронних заходів, які будуть необхідні для поліпшення якості повітря.

3. Необхідна дієва система як регіонального, так і муніципального моніторингу для оцінки та прогнозування якості атмосферного повітря та контроль викидів від пересувних джерел.

4. В практичних ситуаціях при наявності існуючої мережі потребує удосконалення система підтримки управлінських рішень з метою попередження виникнення смогу над автошляхопроводами міста при виникненні відповідних метеоумов.

5. Постає необхідність у створенні математичної моделі щодо оцінки та прогнозування як первинного, так і вторинного забруднення від викидів автотранспортних заходів та впливу цього забруднення на довкілля та здоров'я населення.

РОЗДІЛ 2

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВПЛИВУ НА ВТОРИННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М. КИЄВІ

В другому розділі роботи представлені матеріали досліджень впливу основних метеорологічних факторів м. Києва на концентрацію формальдегідного забруднення атмосферного повітря, оцінка динаміки цього забруднення в розрізі багаторічних змін. Кореляційні залежності між даними параметрами було знайдено на основі середньомісячних концентрацій згідно вимірів стаціонарних моніторингових постів спостережень за станом забруднення атмосферного повітря в місті на протязі 2013 - 2020 років.

Як вже згадувалося в попередньому розділі на сьогоднішній день автотранспорт в м. Києві розглядається як основне джерело забруднення атмосфери. Його частка в загальному обсягу викидів постійно зростає, про що свідчать дані 2019 року (80% від загальної кількості викидів). Це пов'язано з тенденцією збільшення одиниць особистого транспорту в м. Києві, як і в інших урбанізованих територіях. [33] В якості прикладав приведемо наступні статистичні дані: 2017 рік - 132,5% від рівня 2016 року загального обсягу викидів в повітря по місту (45,49 тис.т); а окремо по діоксиду азоту - 124,5% від загальної кількості порівняно з 2016 роком (14,9 тис.т). Ці дані підтверджують думку багатьох науковців щодо наявності прямого кореляційного зв'язку між зростанням викидів в атмосферне повітря м. Києві та зростанням кількості автотранспортних засобів, які працюють на бензинових та дизельних двигунах. [34]

Починаючи з 2010 року моніторингових даних забруднення діоксидом азоту в атмосферному повітрі міста зросло вдвічі, а формальдегіду майже на двісті відсотків. Зростання концентрації формальдегіду реєструється поблизу автотранспортних шляхопроводів та перехрестів, де транспорт стоїть в так

званих «пробках», або рухається з невеликою швидкістю. [35] Така ситуація характерна і для інших великих міст України. [33]

В (табл. 2.1) представлено дані аналізу динаміки та масштабів забруднення за даними Державної служби статистики України по м. Києву до 2019 року по окремих компонентах забруднення.

Таблиця 2.1 - Викиди забруднюючих речовин та діоксиду

Рік	Обсяги викидів забруднюючих речовин усього, тис.т	у тому числі у стаціонарними джерелами	у тому числі пересувними джерелами	Крім того, викиди діоксиду вуглецю, усього, млн.т	у тому числі у стаціонарними джерелами	у тому числі пересувними джерелами
1	2	3	4	5	6	7
2007	230,5	26,5	204,0	11,3	8,8	2,5
2008	275,2	27,0	248,2	10,6	7,6	3,0
2009	277,9	43,9	234,0	10,4	7,7	2,7
2010	265,3	28,6	236,7	9,7	7,0	2,7
2011	254,5	33,3	221,2	9,8	7,0	2,8
2012	259,2	32,9	226,3	9,8	7,1	2,7
2013	247,7	31,9	215,8	9,2	6,5	2,7
2014	214,2	31,4	182,8	7,9	5,6	2,3
2015	171,0	26,7	144,3	7,0	5,1	1,9
2016	34,3	34,3	...	5,7	5,7	...
2017	45,5	45,5	...	5,4	5,4	...
2018	29,2	29,2	...	5,4	5,4	...
2019	22,3	22,3	...	5,3	5,3	...

Коли мова йде про викиди від автотранспортних засобів, маємо на увазі багатоконпонентну суміш, що містить крім вихідних вуглеводнів, ще і продукти їх неповного окислення, термічної деструкції та інших певних перетворень.

Склад вихлопних газів нараховує біля 450 з'єднань з різним складом та токсичними характеристиками. Найбільш значущі - оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, сірчаний ангідрид, сажа, формальдегід, бензопірену та інше.

Автори роботи [36] вважають, що концентрація формальдегіда в зонах неприйнятної ризику за цим забруднювачем на урбанізованих територіях на 98% формується викидами автотранспорту.

2.1. Ведення моніторингових спостережень за станом атмосферного повітря в м. Києві

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст.20, 22) передбачає створення державної системи моніторингу довкілля (ДСМД) та проведення спостережень за станом навколишнього природного середовища та рівня його забруднення. Ці функції покладено на Міністерство охорони довкілля та природних ресурсів та інші центральні органи виконавчої влади, як суб'єкти державної системи моніторингу довкілля (ДСМД), а також відповідні підприємства, установи та відомства, які викликають внаслідок своєї діяльності погіршення стану довкілля. [37]

- Основні принципи функціонування ДСМД визначені у постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 „Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля", основним нормативним актом, що регламентує моніторинг атмосферного повітря є Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря». На даний час відповідно до цих нормативних документів в Україні здійснює спостереження за забрудненням атмосферного повітря по 53 містах України на 162 стаціонарних, двох маршрутних постах спостережень та 2 станціях транскордонного переносу:

- Обов'язковість спостережень за хімічним складом атмосферних опадів та кислотністю опадів.

- Програма обов'язкового моніторингу якості атмосферного повітря включає сім забруднюючих речовин: пил, двоокис азоту (NO_2), двоокис сірки (SO_2), оксид вуглецю, формальдегід ($HCHO$), свинець та бенз(а)пірен, а також здійснює аналіз забруднення в опадів та снігового покриву.

- Державна екологічна інспекція проводить вибірковий моніторинг на джерелах викидів який може налічувати 65 параметрів.

- Якість повітря житлової та рекреаційної зони контролює санітарно-епідеміологічна служба МОЗ. Відбір проб здійснюється біля основних шляхопроводів, в межах санітарних зон та поблизу житлових будинків, на територіях шкіл, дитячих садочків, закладів медицини, а також в повітрі робочої зони. здійснює аналіз якості повітря у житловій зоні за необхідністю.

На даний час м. Києві діють 16 стаціонарних постів спостережень за якістю атмосферного повітря, де з періодичністю відбору не менше 4-х разів при обов'язковому відборі о 1, 7, 13 і 19 годині за місцевим часом, визначається 21 шкідлива домішка. Пункти спостереження розташовані переважно в районі автомобільних магістралей, розв'язок та перехрестів з інтенсивним рухом транспорту, що дає підставу використовувати дані моніторингу для статистичної оцінки та прогнозу забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту. Хоча, як зазначається у багатьох дослідників, існуюча мережа потребує вдосконалення в частині обладнання постів спостережень та збільшення їх кількості.

В рамках програми «Київської міської програми охорони навколишнього природного середовища на період до 2007 року» було створено АСЕМА – автоматизовану систему екологічного моніторингу атмосфери, яка на даний час потребує оновлення та подальшого розвитку окремими інформаційними модулями згідно з усіма наявними вимогами ВОЗ, Міндовкілля та природних ресурсів України та директив Європейського Союзу. Управління екології та природних ресурсів КМДА разом із Департаментом інформаційно-

комунікаційних технологій КМДА проводить розробки автоматизованої системи оповіщення населення про небезпечні ситуації, щодо погіршення якості атмосферного повітря, ґрунтуючись на даних моніторингової мережі.

Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) за останні за два останніх роки склав 7,4 по м. Києву. Його значення через високі концентрації вторинного забруднення формальдегідом зростають в серпні. В розрізі середньорічних значень головних забруднювачів атмосферного повітря міста фіксується 2,7 ГДК_{с.д.} формальдегіду, 2,0 ГДК_{с.д.} – оксиду азоту, 0,4 ГДК - бензопірену. У річному ході середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, оксиду вуглецю, формальдегіду та температури повітря спостерігається їх узгодженість – найвищі концентрації спостерігаються в теплі місяці року. Виключення – концентрація бензопірену, максимум показників спостерігається у період опалювального сезону.

Концентрація формальдегіду тільки в 2016 році складала 4,7-5,7 ГДК_{с.д.} в період з червня по серпень [34]. Пояснюються ці показники, перш за все, фотохімічними перетвореннями в повітрі при підвищенні температурних показників та нейтральних умов атмосфери.

На (рис. 2.1) представлено схему постів спостережень за якістю атмосферного повітря в м. Києві згідно. [38] Серед речовин, що забруднюють атмосферне повітря м. Києва і у зазначених постах спостережень та значення яких перевищують значення референтних концентрацій (*RfC*) для здоров'я населення – 4 хімічні речовини, на які припадає від 86,3 до 96,5% всього антропогенного навантаження на повітря міста: пил (*dust*), (*CO*) оксид вуглецю, (*NO₂*) діоксид азоту та (*HCHO*) формальдегід. Питомий внесок формальдегіду становить за даними біля 40% серед пріоритетних забруднювачів. [39]

В січні 2019 року за даними спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського, перевищення ГДК_{с.д.} середньомісячних концентрацій *NO₂* фіксувалося по всіх постах спостережень, крім ПСЗ № 5 (пр. Науки). Найбільші з них відмічені: на вул. Попудренка – 3,6 ГДК_{с.д.}, на пл. Перемоги, проспекті Перемоги (район метро Святошин) та вулиці Каунаській – 3,3 ГДК_{с.д.}, на Бессарабській пл. та вул.

Скляренка – 3,2 ГДК_{с.д.} Найвищі разові концентрації NO_2 зафіксовані: в районі пл. Перемоги – 1,4 ГДК_{м.р.} на Деміївській пл., вул. Попудренка та Каунаській – 1,3 ГДК_{м.р.}, на проспекті Перемоги, вул. Скляренка та Інженера Бородіна – 1,2 ГДК_{м.р.} Найбільша кількість перевищення ГДК_{м.р.} за показником NO_2 у січні фіксувалася на вулицях Попудренка та Каунаській – 28% і 18% відповідно; загалом по місту вона становила 6,7%.

Вміст NO_2 перевищив рівень ГДК_{с.д.} по всіх постах спостережень, за винятком проспекту Науки, де середньомісячна концентрації спостерігалася на рівні 0,3 ГДК_{с.д.} Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки зафіксовані: на вул. Попудренка – 1,8 ГДК_{с.д.}, на Бессарабській і Деміївській пл., проспектах Перемоги і Оболонському – 1,7 ГДК_{с.д.} Максимальні значення на постах спостережень становили 0,1-0,3 ГДК_{м.р.}, на вул. Попудренка – 0,8 ГДК_{м.р.} Треба відмітити, що значне зростання вмісту діоксиду сірки в районі вул. Попудренка спостерігалось 29-31 січня – середньодобові концентрації фіксувалися на рівні 4,1-6,8 ГДК_{с.д.}

Щодо оксиди вуглецю в цей період, то перевищення середньомісячних концентрацій не спостерігалось, тоді як максимальні концентрації цього забруднювача становили:

- на проспекті Перемоги – 1,2 ГДК_{м.р.};
- на вул. Скляренка – 1,1 ГДК_{м.р.};
- на інших постах 0,2-0,8 ГДК_{м.р.}

Середньомісячні концентрації $НСНО$ майже на всіх 13-ти постах Києва, де проводились спостереження, були підвищеними до 3 ГДК_{с.д.} Найвищі спостерігалися на Бессарабській і Деміївській пл. та проспекті Перемоги.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненим у січні був район Бессарабської пл., де рівень забруднення повітря характеризувався як високий - Проспект Перемоги (район метро Святошин), пл. Деміївська та Перемоги, райони вул. Семена Скляренка, Каунаської, Попудренка, Оболонського проспекту, вул. Академіка Стражеска, Олександра Довженка (поблизу метро

Шулявка). У порівнянні з січнем 2018 р. показники забруднення атмосферного повітря м. Києва по всіх постах підвищилися.

Зробивши аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря по роках, автори роботи [21] дійшли висновку, що існує реальна загроза виникнення фотохімічного смогу в різних районах міста».

а)

б)

Рисунок 2.1 - Рівні забруднення по м. Києву в січні (а) та квітні(б) 2020р.

Для оцінки та прогнозування цього негативного явища, з метою його запобігання, а також визначення концентрацій формальдегіду над автомобільними шляхопроводами і значень екологічного ризику для здоров'я населення, необхідно мати розрахунковий комплекс вторинного забруднення повітря в результаті фотохімічних перетворень.

Необхідною складовою такого комплексу має стати поетапна оцінка впливу метеорологічних факторів на фотохімічні процеси в атмосфері.

2.2. Вплив метеофакторів на утворення вторинного забруднення атмосферного повітря формальдегідом від автотранспортних засобів

С початку третьої декади червня та майже увесь липень в місті останніми роками спостерігається спекотна погода, нічні приземні інверсії, зазвичай відсутність опадів та слабкий приземний вітер. Підвищення середньомісячного значення у формальдегіду в атмосферному повітрі в цей період фіксується від показника 2-3 ГДК_{с.д.} і вище. Пояснюється таке підвищення процесами фотохімічних реакцій в атмосфері при високих температурних показниках та інтенсивній сонячній радіації з утворенням в формальдегіду як вторинної домішки.

Дослідження ряду авторів щодо вторинного забруднення внаслідок фотохімічних реакцій в атмосфері довели, що механізм утворення фотохімічного смогу на фоні високих концентрацій формальдегіду фіксується при сталих умовах атмосфери в теплий період року. Балансовий метод концентрацій формальдегіду з метою дослідження утворення фотохімічного смогу при температурних умовах $T = 273,15 \text{ К}$. приведено в роботі [27, 40, 41]

Утворення вторинного формальдегідного забруднення описується системою перетворень: [42]

МЕТАН CH_4

2.2.1. Статистичні залежності температури атмосферного повітря та концентрації формальдегіду. Розглянемо, як метеорологічні фактори впливають на хід цих перетворень. Кореляційні залежності концентрації молекул HCHO та температурних значень атмосферного повітря для різних міст України та за кордоном досліджувало ряд науковців.

Автори роботи [42] на основі багаторічних трендів ряду великих міст України (Київ, Донецьк, Луцьк, Одеса, Херсон, Лисичанськ Хмельницький та інше.) показали, що зміни концентрацій формальдегіду помісячно апроксимуються за допомогою тригонометричної функції або поліноміальних рядів. [43] В розрізі м. Києва, зокрема:

-синусоїдальна функція:

$$\begin{aligned}
 Kn &= An + Bn * \sin\left(\frac{\pi n}{12}\right), \\
 An &= 1,3; Bn = 3,7
 \end{aligned}
 \tag{2.18}$$

-поліноміальна функція:

$$\begin{aligned}
 K_n &= 8e^{-0,6n^6} - 0,0006n^5 + 0,0178n^4 - 0,2257n^3 \\
 &+ 1,2454n^2 + 2,1373n + 1,6623; \\
 R_2 &= 0,8099
 \end{aligned}
 \tag{2.19}$$

В рівняннях (2. 18) і (2.19):

K_n – кратність ГДК по формальдегіду,

n – порядковий номер місяця за дворічний період,

A_n – фонове перевищення,

B_n – амплітуда перевищення,

e – експонента,

R - похибка поліному.

Як видно з вищеописаної поліноміальної функції застосований поліном 6-го ступеня. Поліноміальний тренд в даній варіації відмінно підходить для аналізу великого набору даних нестабільної величини.

Автором роботи на основі системи моніторингових даних по постах спостережень за атмосферним повітрям в м. Києві підтверджено правомірність даного підходу на підставі аналізу проб формальдегіду на протязі багаторічного періоду. Такий підхід можна використовувати щодо попередньої оцінки вторинного забруднення міського середовища в різні періоди року.

Для м. Києва такі залежності за моніторинговими даними метеоспостережень 2017 - 2019 рр. показані на (рис 2.2)

Аналізуючи залежність температури атмосферного повітря (t, C) та концентрацій формальдегіду ($НСНО$) за 2017-2019 роки у м. Київ ПСЗ № 21 (вул. Склярєнко, 5) ми отримуємо кореляційну залежність, яка представлена (рис. 2.20).

За даними державної системи спостережень проаналізовано 242 варіацій температури з 469 відібраних проб з січня по грудень місяць. Середня

концентрація формальдегіду ($HCHO$) склала $0.00604 \text{ mg}/\text{m}^3$. Для аналізу застосовано поліном 6-го рівня.

Поліноміальна функція:

$$HCHO = 5.37449E - 12 * t, ^\circ C^6 + (-8.29978)E - 10 * t, ^\circ C^5 + 2.51966E - 8 * t, ^\circ C^4 + 4.27783E - 7 * t, ^\circ C^3 + 8.72767E - 6 * t, ^\circ C^2 + 5.34745E - 5 * t, ^\circ C + 0.00434384$$

К корел ($R - Squared$): 0.775783

За 2018 рік нами проаналізовано 316 варіацій температури з 469 відібраних проб з січня по грудень місяць. Середня концентрація формальдегіду ($HCHO$) склала $0.00606 \text{ mg}/\text{m}^3$. Застосовано поліном 6-го рівня.

Поліноміальна функція:

$$HCHO = 8.77507E - 12 * t, ^\circ C^6 + 4.9619E - 10 * t, ^\circ C^5 + 5.08438E - 9 * t, ^\circ C^4 + 4.84581E - 7 * t, ^\circ C^3 + (-5.01158)E - 6 * t, ^\circ C^2 + 4.40333E - 5 * t, ^\circ C + 0.00429844$$

К корел ($R - Squared$): 0.770649

Проаналізовано за 2019 рік 363 варіацій температури з 469 відібраних проб з січня по грудень місяць. Середня концентрація формальдегіду ($HCHO$) склала $0.00590 \text{ mg}/\text{m}^3$. Застосовано поліном 6-го рівня.

Поліноміальна функція:

$$HCHO = -1.257E - 11 * t, ^\circ C^6 + 1.19564E - 10 * t, ^\circ C^5 + 2.16227E - 8 * t, ^\circ C^4 + 9.44678E - 8 * t, ^\circ C^3 + (-7.62601)E - 6 * t, ^\circ C^2 + 6.89509E - 5 * t, ^\circ C + 0.00429952$$

К корел ($R - Squared$): 0.72145

Аналіз даних спостережень за цими роками показало, що найбільш тісний зв'язок між температурою повітря та концентрацією формальдегіду спостерігається, коли ця залежність має вид поліноміальної.

Графікі, що представлено на (рис. 2.2) свідчать, що залежності

$HCHO = (T)^{\circ C}$ мають кореляційний зв'язок з коефіцієнт кореляції ($R - Squared$) в середньому становить 0,76.

а)

б)

в)

Рисунок 2.2 - Залежності температури атмосферного повітря ($t, ^\circ C$) та концентрацій формальдегіду ($HCHO$) пост спостережень №21 м. Київ: а - за 2017 р.; б – за 2018 р.; в – за 2019 р.

2.2.2. Залежність компонентів NO_x , CO в повітрі атмосфери на вторинне утворення формальдегіду від викидів автотранспортних засобів.

Складовим фотохімічного смогу передують перед утворенням летючі вуглеводні різного походження та оксиди азоту. Статистичні залежності для окремих забруднювачів, які містяться у викидах автомобільних двигунів та приймають участь в процесах фотохімічних реакцій, представлені в даному розділі роботи.

Оскільки температурна складова відіграє в цих реакціях ключову роль, залежності зв'язку між компонентами CO , NO_x , $HCHO$ були отримані при рівних температурних умовах навколишнього середовища.

Результати аналізу залежності $HCHO = NO_x$ (оксид азоту) по окремих роках у місту Київ, пост №20 (Деміївська пл.) показали тісний взаємозв'язок, що пояснюється загальною реакцією утворення формальдегіду [42]:

Для м. Києва такі залежності за моніторинговими даними метеоспостережень 2017-2019 рр. показані на (рис. 2.11).

Аналізуючи залежність між концентраціями (NO_2) та $HCHO$ за 2017-2019 роки у м. Київ ПСЗ № 21 (вул. Складенко, 5) ми отримуємо кореляційну залежність, яка представлена на (рис. 2.3).

Проаналізовано за 2017 рік 154 варіацій температури з 1161 відібраних проб з січня по грудень місяць. Середня концентрація оксид азоту (NO_2) склала 0.1716 mg/m^3 . Застосовано поліном 6-го рівня.

Поліноміальна функція (рік 2017):

$$NO_2 = -6.34849E + 10 * HCHO^6 + 4.29835E + 9 * HCHO^5 + (-1.09111)E \\ + 8 * HCHO^4 + 1.36278E + 6 * HCHO^3 + (-9149.21) * HCHO^2 \\ + 42.2077 * HCHO + 0.0291453$$

К корел ($R - Squared$): 0.875317

Проаналізовано за 2018 рік 154 варіацій температури з 1161 відібраних проб з січня по грудень місяць. Середня концентрація оксид азоту (NO_2) склала 0.1706 mg/m^3 . Застосовано поліном 6-го рівня.

a)

б)

в)

Рисунок 2.3 - Залежності оксид азоту NO_2 та концентрацій формальдегіду ($HCHO$) пост №20 м. Київ: а – за 2017 рік; б - за 2018 рік; в - за 2019 рік

Поліноміальна функція (2018 р.):

$$NO_2 = 4.14917E + 10 * HCHO^6 + 2.98404E + 9 * HCHO^5 + 7.45057E + 7 * HCHO^4 + (-756170)E + 6 * HCHO^3 + 2159.12 * HCHO^2 + 18.1618 * HCHO + 0.0432039$$

$K_{\text{корел}}$ ($R - Squared$): 0.803691

Проаналізовано за 2019 рік 461 варіацій температури з 1161 відібраних проб з січня по грудень місяць. Середня концентрація оксид азоту (NO_2) склала 0.1485 мг/м³. Застосовано поліном 6-го рівня.

Поліноміальна функція (2019 р.):

$$NO_2 = 8.55316E + 10 * HCHO^6 + (04.32667)E + 9 * HCHO^5 + 8.0483E + 7 * HCHO^4 + (-643830)E * HCHO^3 + 1412.92 * HCHO^2 + 18.7128 * HCHO + 0.0394394$$

$K_{\text{корел}}$ ($R - Squared$): 0.700062

Проаналізовано 34 варіацій температури з 34 відібраних проб (CO) по з 28 січня по 18 лютого 2021. Застосовано поліном 6-го рівня.

Поліноміальна функція:

$$CO = 4.40952E + 14 * HCHO^6 + (-1.21071)E + 13 * HCHO^5 + 1.54662E + 11 * HCHO^4 + (-9.1787)E * HCHO^3 + 2.81777E * HCHO^2 + (-3715) * HCHO + 1.99741$$

$K_{\text{корел}}$ ($R - Squared$): 0.42024

Отримане значення коефіцієнту кореляції між концентраціями (CO) та ($HCHO$) можна пояснити фактом опосередкованого впливу оксиду вуглецю (x) на утворення вторинного забруднення формальдегідом. Підвищені температури теплого періоду року сприяють проходженню реакцій утворення молекул ($HCHO$) при сталих умовах атмосфери (рис. 2.4)

$K_{корел}$

(*R – Squared*): 0.0875

а)

$K_{корел}$

(*R – Squared*): 0.5298

б)

в)

Рисунок 2.4 - Залежності оксид вуглецю (CO) та концентрацій формальдегіду ($HCHO$) пост № 7, 20, 3, 5 м. Київ: а - за 2013 рік; б - за 2015 рік; в - за 2016 рік

Рисунок 2.5 - Залежності оксид вуглецю (CO) та концентрацій формальдегіду ($HCHO$) за 2021 (лютий), 2021 р., пост № 7, 20, 3, 5 м. Київ

Рисунок 2.6 - Залежність між концентраціями NO_x , $HCHO$ та середньомісячною температурою повітря (2016 рік, Дарницька площа)

2.2.3. Взаємозв'язок показника pH атмосфери та концентрацій формальдегіда в повітрі. Аналіз отриманих кореляційних залежностей взаємозв'язку основних компонентів забруднення атмосферного повітря, які містяться в емісіях двигунів внутрішнього згорання говорить про зростання на протязі останніх років вмісту діоксиду сірки і формальдегіду на фоні зниження або стабільності більшості взаємних домішок та поступового зменшення показник pH атмосферного повітря.

Кореляційна залежність між показниками pH атмосферного повітря за 2013-2017 роки та температурою представлена прямолінійною залежністю (рис. 2.7) з коефіцієнтом кореляції $K_{корел.} = 0,696925$.

Наявність такого зв'язку автори роботи [44] пояснюють шляхами перенесень та перетворень природних і антропогенних емісій в атмосферному повітрі міст.

Над теплим джерелом (автошляхопроводів, перехрестя, місця великого скупчення транспорту, який рухається з невеликою швидкістю) утворюється забруднений купол теплого повітря (рис.2.8) і основна частина емісії вуглеводнів від викидів автотранспорту спрямовується шляхом ІУ що приймає участь у фотохімічних перетвореннях в умовах сталої атмосфери.

Рисунок 2.7 - Кореляційна залежність pH та атмосферного повітря за 2013-2017 роки та температурою

Рисунок 2.8 - Схема антропогенних емісій в атмосферному повітрі міста

Потік забрудненого повітря за напрямком II або III цієї схеми зумовлюють подальше забруднення та закислення хмар з випадінням кислотних опадів та закислення хмар, з яких, нарешті, відбувається випадіння опадів, які часто мають понижений показник рН.

На рис. 2.8: I – сухе осадження при нестабільному показнику турбулентності атмосфери та температурної стратифікації; II – емісія в зону підхмарного вимивання опадами; III – емісія в хмарний покрив; IV – емісія в відкриту сонячну атмосферу; V – випадіння опадів з закислених хмар; VI – піднімання з перетворенням крапель.

В окремі роки отримані залежності $t, ^\circ C = F(pH)$ за середньомісячними показниками мають низькі коефіцієнти кореляції, що можна пояснити двома факторами – кліматичними умовами року недостатньою вибіркою даних моніторингових спостережень. На

а)

б)

Рисунок 2.10 - Залежність між середньорічними значеннями показника pH та температурою атмосферного повітря по м. Києву: а - в 2017 році; б - за період 2013-2017 рр.

Представлені залежності підтверджують припущення багатьох дослідників про збільшення абсолютного значення показника pH зі зростанням температурних показників атмосферного повітря на фоні підвищення вологовмісту в повітрі (г/кг).

а)

б)

Рисунок 2.10 - Залежність між середньорічними значеннями показника pH та температурою атмосферного повітря по м. Києву: а - в 2017 році; б - за період 2013-2017 рр.

Отриманий зв'язок між концентрацією $НСНО$ (при умові наявності попередників – летючих вуглеводнів різного походження) та температурними показниками повітря, свідчить про той факт, що викиди від бензинових та дизельних двигунів при відповідних метеоумовах одна з причин закислення атмосфери міського середовища. Дане припущення може бути наочно підтверджено залежністю.

Рисунок 2.11 - Взаємозв'язок між концентраціями формальдегіду в атмосферному повітрі та показником pH (Дарницька площа, 2015 р.)

Безумовно, на випадіння кислотних опадів в місті більш суттєво впливають оксиди сірки, та збільшення концентрації SO_2 в повітрі міста не обумовлено кількістю автомобільного транспорту. [45] Ця залежність більш характерна для випадків неконтрольованих поставок бензину на автозаправні станції.

На (рис. 2.12) представлена узагальнена теплова карта на якій наочно показані кореляційні залежності діоксиду сірки (SO_2), оксиду азоту (NO , NO_2), та концентрацій формальдегіду ($HCHO$). Чорний колір показує найменше залежність де коефіцієнт кореляції Пірсона менше 0.4.

На (рис.2.12) проаналізовано 1118 відібраних проб діоксид сірки (SO_2) з січня по грудень місяць 2017 р. Застосовано поліном 6-го рівня.

Поліноміальна функція:

$$SO_2 = 9.94551e + 9 * HCHO^6 + (-7.69317)e + 8 * HCHO^5 + 2.19786e + 7 * HCHO^4 + (-278976) * HCHO^3 + 1351.16 * HCHO^2 + 1.14686 * HCHO + 0.012135$$

К корел ($R - Squared$): 0.193217

Рисунок 2.12 - Залежності діоксид сірки SO_2 , оксид азоту (NO, NO_2), та концентрацій формальдегіду ($HCHO$) за 2017 – 2019 р., м. Київ

Рисунок 2.13 - Залежності діоксид сірки (SO_2) та концентрацій формальдегіду ($HCHO$) за 2017 рік пост №20 м. Київ

2.2.4. Вплив відносної вологості повітря та швидкості вітру на утворення вторинного формальдегідного забруднення. Коли мова йде про основні метеорологічні умови атмосфери на наявність фотохімічних перетворень в атмосферному повітрі, в першу чергу розглядається швидкість вітру та відносна вологість повітря.

Циркуляційні процеси в атмосфері впливають на вміст водяної пари, як і фізико-географічні умови території, пора року, стан ґрунту та інші чинники. [24]

Дані дослідження дозволили виявити кореляційний зв'язок між значеннями відносної вологості повітря та значеннями *НСНО* м.Києві згідно моніторингових даних стаціонарних постів спостережень.

Також за 2016 - 2018 рік спостерігається кореляційний зв'язок швидкість повітря в приземному шарі атмосфери та концентрацією *НСНО*, що пояснюється умовами проходження фотохімічних реакцій в атмосфері.

Як можна бачити рис. 2.14 з відносна вологість атмосферного повітря знаходиться в зворотному зв'язку з утворенням вторинного формальдегідного забруднення.

Це дослідження має бути корисно для прогнозування характеристик утворенням вторинного формальдегідного забруднення при різних умовах відносної вологості. Крім того, в цьому дослідженні далі теоретично описується кореляція взаємозв'язку між швидкістю утворенням вторинного формальдегідного забруднення і відносною вологістю, що більш вигідно, ніж традиційні дослідження, сфокусовані на експериментальних дослідженнях.

Як і з температурою повітря цей графік лінійну залежність та оскільки максимальні концентрації в повітрі *НСНО* спостерігаються у спекотні літні місяці при самій низької відносної вологості, то при вирішенні наступного завдання роботи – складання моделі утворення формальдегіду від викидів автотранспортних засобів, в подальших дослідженнях беремо за найбільш впливовий фактор утворення забруднення – температурний фактор.

Залежності концентрації *НСНО* від швидкості вітру мають більш тісні лінії трендів при залежності поліноміального характеру, які аналогічні графікам відносної вологості. Але оскільки концентрація вторинного забруднення

підвищується при нейтральних метеоумовах, то коефіцієнти $K_{\text{корел}}(R - Squared)$ невисокі. Одна з таких залежностей представлена на рис.2.22

а)

б)

в)

Рисунок 2.14 - Залежність концентрації формальдегіду в атмосферному повітрі (район Дарницької площі) від середньомісячної вологості повітря: а – за 2017 рік; б – за 2018 рік; в – за 2019 рік.

Рисунок 2.15 - Залежності швидкості вітру m/c та концентрацій формальдегіду ($HCHO$) mg/m^3 за 2017 р., пост №21 м. Київ

Проаналізовано 527 відібраних проб концентрацій формальдегіду ($HCHO$) з січня по грудень місяць 2017 р. Застосовано поліном 3-го рівня.

Поліноміальна функція:

$$NO_2 = 2.2036E + 06 * HCHO^3 + (-60605.9) * HCHO^2 + 352.03 * HCHO + 3.51791$$

$K_{\text{корел}}(R - Squared): 0.193249$

2.2.5. Швидкість реакції перетворення вуглеводнів у формальдегіда.

Роблячи припущення про опосередкованість врахування вологості повітря та його швидкості температурою, можемо застосувати підхід до визначення швидкості реакції перетворення вуглеводнів у формальдегід через відоме рівняння Арреніуса:

$$K = A(T) * EXP(-E/RT) \quad (2.21)$$

де

K – константа швидкості реакції;

A - пре експоненціальній фактор реакції;

T - абсолютна температура (в Кельвінах);

R – універсальна газова постійна, Дж/(моль·К);

E – енергія активації, постійна даної реакції, Дж/моль.

Для кліматичних умов м. Києва аналітична форма залежності константи швидкості K має вигляд:

$$\ln K = C - (E/RT) = 8,959 - (3784/T) \quad (2.22)$$

Отримання даної залежності (2.22) досить детально описано в третьому розділі даної роботи та може стати в нагоді при прогнозуванні смогових ситуацій в місті над територією автошляхопроводів.

2.3. Вагові коефіцієнти впливу метеофакторів на утворення вторинного забруднення атмосферного повітря в м. Києві формальдегідом

Одним з основних питань при вирішенні проблеми управлінських рішень є визначення вагових коефіцієнтів значущості метеорологічних факторів зовнішнього середовища при формування вторинного забруднення атмосферного повітря від автотранспортних викидів міста. [46]

Кореляційні залежності між утворенням формальдегіду внаслідок фотохімічних перетворень та метеорологічними факторами даної місцевості, які представлені в даному розділі, дозволили виділити три найбільш вагомих: температура атмосферного повітря, швидкість вітру та відносна вологість.

Мінливість коефіцієнтів кореляції цих залежностей в різні роки спостережень становлять відповідно:

- температура атмосферного повітря 0,72 - 0,78;
- швидкість вітру 0,08 - 0,35;
- відносна вологість 0,59 - 0,70.

На рис. 2.16 представлені коефіцієнти кореляції основних вагомих коефіцієнтів наочно відображені у вигляді «Pie Chart».

Рисунок 2.16 - «Pie Chart» відображає основні вагомні коефіцієнти

Для подальшого аналізу та виділення найбільш впливових метеофакторів, які маємо закладати в розробляємо модель оцінки і прогнозування утворення вторинного формальдегідного забруднення над автотранспортними шляхопроводами слід розглянути їх вагомність.

Аналіз та систематизація існуючих підходів до оцінки впливовості первинних показників може відбуватися як експертним, так і розрахунковим методами. В кожного з цих методів є свої переваги та недоліки, кожен з яких має як переваги, так і недоліки.

В роботі [47] автор розглядає підходи, які використовуються в задачах економічних та екологічних оцінок. Автор розглядає можливості використання таких оцінок. За думкою автора роботи [47], основна перевага експертних оцінок – простота застосування, а недолік – певна суб'єктивність, трудомісткість збору та обробки результатів.

Методи експертних оцінок, в свою чергу, мають кілька підходів. Визначення вагових коефіцієнтів на основі попарних порівнянь, розроблено американським математиком Т. Сааті і який досить детально описаний в роботі

[47]. Кожен показник, підгрупа або група показників підставляються з іншими на основі шкали відносної значущості.

Інший підхід - визначення вагових коефіцієнтів методом ранжування [48]. Цей метод має відносну простоту, недоліком є більш груба оцінка вагових коефіцієнтів порівняно з іншими методами. Метод безпосередньої оцінки використовується у зміні значущості показників в часі, коли виникає необхідність у зменшенні або збільшенні їх вагових коефіцієнтів.

В роботі [49] автор розглядають узагальнену функцію бажаності, яка являє собою спосіб переведення натуральних значень концентрацій речовин в єдину безрозмірну числову шкалу з фіксованими межами.

Як нами вже зазначено, приймаємо, що основні фактори, які впливають на процеси фотохімічних перетворень в атмосфері при певному фіксованому значенні кількості автомобільного транспорту:

X_1 - температура навколишнього середовища;

X_2 – відносна вологість атмосферного повітря;

X_3 – швидкість повітря.

Матриця ранжування включає роки аналізу статистичних спостережень та в якості критеріїв прийнято квадрат похибки поліноміальної залежності:

$$НСНО = f(X_1, X_2, X_3) \quad (2.23)$$

Таблиця 2.2 - Таблиця критеріїв для основних впливових метеофакторів по роках спостережень

Роки спостережень	$R^2 (X_1)$	$R^2 (X_2)$	$R^2 (X_3)$
2016	0.7636	0.5805	0.0691
2017	0.7758	0.4061	0.1932
2018	0.7706	0.4554	0.0339
2019	0.7215	0.266	0.0341
$\Sigma R^2 (X_i)$	3,0315	1,708	0,3303

Таким чином, вагові коефіцієнти визначаємо за формулою:

$$\lambda_i = r_i / \Sigma r_i \quad (2.24)$$

де: $i = 1, 2, 3$; $\Sigma R^2(X1) = r_1$, $\Sigma R^2(X2) = r_2$, $\Sigma R^2(X3) = r_3$

Отримані вагові коефіцієнти основних метеофакторів, які впливають на утворення фотохімічного смогу при інших рівних умовах дорівнюють відповідно:

$\lambda_1 = 0,598$ (температура навколишнього середовища);

$\lambda_2 = 0,337$ (відносна вологість атмосферного повітря);

$\lambda_3 = 0,065$ (швидкість повітря).

Таким чином, застосовуючи метод ранжування були визначені вагові коефіцієнти основних метеофакторів, які впливають на утворення фотохімічного смогу при інших рівних умовах. Низький ваговий коефіцієнт впливу швидкості повітря, говорить про необхідність нейтральних умов при утворенні вторинного забруднення атмосфери внаслідок фотохімічних перетворень.

Отримані значення вагових коефіцієнтів говорять про необхідність обов'язкового врахування в моделі температурних даних розглянутого часу року та місцевості. Оскільки маємо чіткі взаємозалежності між температурою та факторами швидкості вітру і відносної вологості, опосередковано враховуються при розрахунках через температурний показник. Проведені дослідження, які представлені в наступних розділах та стосуються апробації розробленої моделі на основі даних стаціонарної системи моніторингових спостережень підтверджують це припущення.

Останніми роками поряд з такими комплексними характеристиками, як потенціал забруднення атмосфери широко використовується коефіцієнт самоочищення атмосфери. Ця величина, яка була вперше запропонована Т.С. Селегей, дозволяє оцінити внесок метеорологічних факторів в формування рівня забруднення атмосфери. [50]

Коефіцієнт самоочищення атмосфери визначається відношенням повторюваності метеоумов, які сприяють видаленню домішок з атмосферного повітря урбанізованих територій до повторюваності метеоумов, які сприяють накопиченню домішок. Формула для визначення коефіцієнту самоочищення визначається за формулою:

$$K = (P_a + P_b)/(P_c + P_e + P_f) \quad (2.25)$$

де:

P_a – повторюваність вітру в приземному шарі атмосфери зі швидкістю ≥ 6 м/с;

P_b – повторюваність опадів $\geq 0,5$ мм;

P_c – мінливість застою повітря;

P_d – мінливість штилю (швидкість вітру 0 - 1 м/с);

P_e – мінливість туманів;

P_f – мінливість інверсій.

На основі даних Українського гідрометеорологічного інституту, багаторічне середнє значення даного коефіцієнта для території Києва склало $< 0,8$, що характеризує умови міста, як несприятливі для розсіювання і свідчить про тривалість процесу вивітрювання забруднення в місті. При цьому умови, несприятливі для розсіювання антропогенних викидів, характеризуються більшою повторюваністю температурної інверсії і штилю.

Проведені в розділі дослідження підтверджують необхідність подальшого аналізу процесу утворення формальдегіду внаслідок фотохімічних перетворень в атмосферному повітрі великих міст України, який дозволив би встановити залежність кількості автомобільного транспорту від величини цього забруднення при нейтральних метеоумовах та визначати параметри утворення теплового куполу забрудненого повітря.

Висновки до розділу 2

1. На основі аналізу динаміки багаторічних моніторингових спостережень по основних забруднювачах атмосферного повітря біля автошляхопроводів та великих транспортних розв'язок в м.Києві, отримані кореляційні залежності між показниками CO , CO_2 , NO_x , $HCHO$ та метеорологічними умовами міста.

2. Ретельний аналіз великого об'єму даних моніторингових спостережень за станом атмосферного повітря починаючи з 2013 року дозволив встановити, що утворення формальдегіду внаслідок фотохімічних перетворень в атмосферному повітрі в залежність від об'єму викидів від автомобільного транспорту на автошляхопроводах міста, та метеоумов даної місцевості.

3. Визначені вагові коефіцієнти впливу основних впливових метеофакторів на утворення вторинного формальдегідного забруднення в атмосфері внаслідок фотохімічних перетворень на підставі обробки даних спостережень за станом атмосферного повітря на протязі 2016–2019 років, які становлять відповідно:

$$\lambda_1 = 0,598 \text{ (температура навколишнього середовища);}$$

$$\lambda_2 = 0,337 \text{ (відносна вологість атмосферного повітря);}$$

$$\lambda_3 = 0,065 \text{ (швидкість повітря).}$$

4. Показано, що концентрація $HCHO$ також впливає на закислення опадів на урбанізованих територіях, оскільки маєтьс я тісний кореляційний зв'язок між вторинним утворенням формальдегіду показником pH в розглядаємо діапазоні часу.

5. Визначено, що кореляційні залежності між концентраціями оксидів азоту, оксиду вуглецю, які з достатнім рівнем точності можуть бути записані у поліноміальному вигляді.

6. Висунута гіпотеза щодо можливості отримання значення швидкості фотохімічного перетворення викидів вуглеводнів від автомобільних двигунів у формальдегід при сталих умовах атмосфери та визначених показниках сонячної

радіації на теплій поверхні шляхопроводу за допомогою відомого рівняння Арреніуса.

7. Проведені в розділі дослідження підтверджують необхідність подальшого аналізу процесу утворення формальдегіду, як індикатора фотохімічного смогу у великих містах України.

РОЗДІЛ 3

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НАД АВТОТРАНСПОРТНИМИ ШЛЯХОПРОВОДАМИ МІСТА

3.1. Обґрунтування постановки математичної моделі

Для ведення системи моніторингових досліджень та прогнозу стану екологічної безпеки атмосфери міста, поряд з інструментальними дослідженнями досить успішно застосовуються методи математичного моделювання.

Однак, складність та взаємозв'язок процесів розповсюдження, розсіювання та хімічної трансформації компонентів домішок, які проходять в турбулентному атмосферному шарі, роблять такі моделі прогнозу якості повітря досить громіздкими в математичній постановці та потребують значних вимог до розрахункових ресурсів.

Для того, щоб уникнути цих проблем, ряд вчених запропонував застосувати ефективні чисельні схеми високого порядку точності та використовувати комп'ютерне моделювання з паралельною архітектурою при проведенні розрахунків.

Найближчим часом розвиток моделей прогнозу якості атмосферного повітря буде диктуватися більш інтенсивним антропогенним навантаженням на атмосферу в міському середовищі, особливо в частині кількості автомобільних засобів, та піде по шляху збільшення їх просторового розв'язку та включення в модель все більшої кількості процесів та атмосферних фізико-хімічних явищ.

Цей шлях буде потребувати розробки методів паралельних розрахунків задач охорони навколишнього середовища на урбанізованих територіях.

Паралельній реалізації математичної моделі атмосферної дифузії для

досліджень розподілу забруднення в атмосферній повітря над урбанізованою територією присвячені дослідження Д.А. Белікова [51, 52]. Відома велика кількість робіт авторів Berkowicz, R., Hertel O., Coppalle A., Delmas V., Авалиани С.Л. та багато інших, які торкаються також визначення компонентів забруднення від викидів з пересувних джерел [53].

В роботах Леженіна А.А., Мальбахова В.М., Шлычкова В.А., Селегея Т.С. [54–60] задача вирішувалася за допомогою чисельного методу з використанням статистичних моделей.

На першому етапі вирішувалась динамічна задача взаємозв'язку зовнішнього потоку з рельєфом місцевості; при фіксованій температурі приземного шару повітря по часу, що дорівнює температурі атмосфери при нейтральних метеоумовах зі стандартною стратифікацією. Ландшафтна неоднорідність визначалася за допомогою параметра шорсткості. Наразі отримуємо середню по місту прогностичну концентрацію формальдегіду, яка розрахована за допомогою регресійної схеми.

Застосування статистичних методів в цій моделі дозволяє враховувати велику кількість факторів в умовах неповної або некомплектної вхідної інформації. В даному випадку оптимальний склад предикторів вхідної інформації для побудови множинної регресії визначався попередньо методом співставлення статистичної значущості різних факторів з загального списку (температура, вологість повітря, сонячна радіація, синоптичні умови тощо).

Але при такій постановці моделі ми не зможемо врахувати приземну стратифікацію атмосфери, що збільшує невизначеність вхідних параметрів та невизначеність рівня фонового вмісту формальдегіду.

Як правило, такі оцінки забруднення атмосферного повітря, як первинного, так і вторинного можуть бути застосовані на визначених розглядаєм ділянках міського середовища або окремого міста із-за притаманних природно-кліматичних особливостей місцевості. В якості прикладів в роботі [61], [62] приведена для оцінки та прогнозу забруднення атмосфери формальдегідом для умов м. Томська.

Вивченню розвитку емісій та перетворень забруднювачів в атмосфері промислового міста присвячено ряд досліджень таких вчених як А.М. Темірбеков, Г.І. Марчук, А.Є. Алоян, Н. Brigman, L. Graham. [63–65] В роботі [66] розглядається забруднення атмосфери м. Усть-Кам'яногірськ, Рсійська Федерація, модель забруднення атмосфери на основі програмного комплексу Land Use Regression розглянута в роботі та багато інших. [67, 68]

Розглянуті в цих роботах моделі розглядали загальні викиди по місту, та не дозволяють з достатньою точністю оцінити окремо викиди від пересувних джерел.

Крім того на сьогоднішній день для міст України допомогою безпосередніх вимірів вирішити задачу ідентифікації викидів на автотранспортних шляхопроводах та великих перехрестях, де транспорт рухається з невеликою швидкістю та стоїть в так званих «заторах» та «тягнучках» неможливо, враховуючи існуючу систему моніторингових спостережень.

Але при необхідності прийняття управлінських рішень щодо оцінки та прогнозу викидів транспортними потоками при плануванні будівництва та реконструкції автошляхопроводів необхідно мати адекватні попередні прогнозні дані відносно забруднення атмосферного повітря на цих ділянках урбанізованого середовища.

Застосовані в даному розділі підходи дозволяють обґрунтовано оцінити внесок формальдегідного забруднення та можливість появи смогових ситуацій в місцях великого скупчення автотранспорту ще на стадії проектування та реконструкції.

Відповідно до цих положень, автором роботи запропонована двоблочна математична модель, що описує динаміку і кінетику процесу розповсюдження та перетворення викидів від автотранспортних засобів міста на великих шляхопроводах та перехрестях.

Перший блок визначає кількість забрудненого повітря в конвективному струмені над перехрестям за концентрацію викидів вуглеводнів від

автотранспортних засобів, які перебувають одночасно на території шляхопроводу або розв'язки, другий - ґрунтується на відомих законах хімічної кінетики.

3.2. Динамічний блок. Визначення кількості викидів вуглеводнів від автотранспорту на шляхопроводах

При складанні динамічного блоку моделі робимо припущення що до утворення теплого забрудненого струменя ад автотранспортним шляхопроводом. Конвективне тепло, яке поступає в навколишнє середовище, характеризує параметри теплого забрудненого струменя повітря утворюється над нагрітою поверхнею. На цьому етапі використовується рівняння кількості руху забрудненого повітря, за допомогою якого визначаються характер формування теплового куполу, його параметри та кількість теплоти джерела.

Умовами формування основних шляхів розповсюдження забруднень в повітрі є певні метеоумов та їх комбінації. Провідними факторами можна назвати швидкість вітру, турбулентність атмосфери в межах планетарного прилежового шару (орієнтовно до висоти 1000м, з врахуванням вторинного забруднення) і вертикальне розподілення температури (адіабатичне, інверсійне і шарувате різноманітне).

Багатьма дослідниками спрощено розглядаються три головних стани: нестабільний (неблагоприємний), стабільний (підстилання під інверсійний шар) і нейтральний (конусоподібна нахилена або майже вертикальна струмена).

Вивченням процесів турбулентної дифузії в різні часи займалися такі автори, як Г.І.Тейлор, В.Шмидт, А.М.Колмогорова, Д.Л.Лайтман, М.Є.Берлянд, В.М.Ельтерман [69–72]. Дослідження цих авторів знайшли своє завершення створеною на базі К-теорії методикою інженерного розрахунку забруднення атмосфери, яка знайшла своє втілення в нормативному документі ОНД-86 [39].

Методика передбачає визначення концентрацій на шляху розвитку забрудненого струменя на трьох ділянках: викиду факелу забруднення, зону максимального забруднення і поступового зниження концентрації.

Не враховано перетворення первинних забруднюючі внаслідок фотохімічних реакцій. Концентрації в цьому випадку порівнюються з нормативами (система ГДК).

При нейтральних умовах атмосфери та ясній безхмарній погоді створюються умови для атмосферних реакцій і утворення фотохімічного смогу на фоні підвищених значень температурних показників.

Компоненти смогу: пари азотної кислоти, пероксиацетилнітрат (ПАН), формальдегід і озон. Для вивчення та прогнозування смогових ситуацій в різних країнах на основі моніторингових досліджень обиралися різні індикатори його появи.

Так, озон (США), пероксиацетилнітрат (ПАН) (Австралія), формальдегід (Україна). Для формальдегіда первинними емітентами є вуглеводні. Що стосується вуглеводнів природного походження – метан і ізопрен, їх, зазвичай, при дослідженнях використовують як фонові на певній місцевості. Третій вид - етилен, уособлює емісію автомобільних двигунів в сучасних транспортних містах України. Змінна складова вуглеводнів залежать від кількості автомобільних засобів на автошляхопроводів.

Схема математичної моделі конвективного струменя з теплої поверхні представлена на (рис. 3.1):

В представленій схемі:

K – кількість руху, яка проходить через переріз, який віддалений на відстані Y (m) від джерела тепла;

Приймаємо $dK = -dAr$ для елементарного шару товщиною dY (m);

V_k – швидкість теплового повітря ($\frac{m}{c}$);

Ar – Архімедові сила;

$$H = 2 - 3D.$$

З використанням критерія Річардсона Ri розрізняють:

- стабільні $Ri > 1$;
- нестабільні $Ri < 1$;
- нейтральні при $Ri \approx 1$ умови атмосфери.

Рисунок 3.1 - Схема вільної конвективної струмени над нагрітою поверхнею шляхопроводу при нейтральних метеороумовах.

Згідно визначенню (3.26) нейтральність настає при врівноваженості факторів, які обумовлюють процеси дестабілізації і стабілізації атмосфери.

$$Ri = \frac{g * \left(\frac{dt}{dH} - A \right)}{T * \left(\frac{du}{dH} \right)^2} \quad (3.26)$$

Нейтральність стає вираженою при зменшенні середній швидкості вітру. Спливання гальмується в силу поступового зменшення різниці між густиною струменя і атмосферного повітря. Зазначені явища обумовлюють створення теплого куполу на кінцевій висоті струменя. Процес формування куполу стає більш виразним під дією в антициклонічних умов при певних синоптичних умовах.

При дослідженні формування куполу автором застосовувалася теорія конвективного струменя з теплої поверхні.

Найбільший вплив на формування шляхів розповсюдження емісій в атмосфері здійснюється трьома головними станами атмосфери: нестабільний (неблагоприємний), стабільний (підстилання під шар інверсії) і нейтральний (конусоподібна нахилена або майже вертикальна струменя. Для параметри конвективної струмени використовувався інтегральний метод Л. Ейлера, який полягає в рівності змін кількості вхідних та вихідних рухів потоку в окреслений об'єм та суми імпульсів об'ємних активних і реактивних сил.

Циліндричний об'єм, що розглядається, окреслений перерізом I – I зі сторони теплої поверхні і перерізом II – II на межі ділянки формування конвективної струмени. Всі вектори підтікання атмосферного повітря є перпендикулярними вертикальній осі системи.

Теплота по площі перехрестя або шляхопроводу $S, \text{м}^2$, з умовним діаметром $D, \text{м}$, визначається залежністю:

$$Q_s = \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) * (R_s + R_d + R_a) \quad (3.27)$$

де відповідно R_s - розсіяна радіація даної місцевості, R_d - пряма радіація даної місцевості, що розглядається для заданого календарного місяця та R_a - теплота від автомобільних двигунів з транспортного перехрестя, $\frac{\text{МДж}}{\text{м}^2}$.

Теплоту від автотранспорту, який одночасно перебуває на даному об'єкті знаходимо відповідно за залежністю:

$$R_a = q_a * N * 40000, \text{МДж} \quad (3.28)$$

де q_a - витрата палива для одного автомобіля на 1м шляху, л.

По кількості смуг (рис. 3.2) визначаємо кількість автомобілів N .

Рисунок 3.2 - Схема транспортних потоків на автомобільних розв'язках на вулиці Саперно-Слобідській та Наддніпрянському шосе

В часи максимального завантаження (часи пік), робимо припущення щодо інтервалу між автомобілями $L = 20\text{м}$ і на 1 км шляху в ці часи припадає 40 автомобілів.

$$N = \frac{n * L'}{l_v + L} \quad (3.29)$$

де:

l_v - довжина автомобіля, м.

n – кількість автомобільних смуг на шляхопроводі,

L' - довжина однієї смуги, м.

$40000 \frac{\text{Мдж}}{\text{л}}$ – теплота, що розсіюється в навколишнє середовище на кожен літр бензину.

Склад вихлопних газів за типом двигуна знаходився за існуючими літературними даними [65]

Таблиця 3.1 - Типовий склад вихлопних газів (Вуглеводні $CH_{1,85}$)

Тип двигуна	Концентрація
Карбюраторний	7,5 г/кВт·год
Дизельний	0,5 г/кВт·год

За середню кількість викидів було прийнято потужність одного автомобільного засобу 100 кВт та швидкість рівномірного заїздах та виїзду з транспортного вузла $\sim 60 \text{ км/год}$.

Різниця між середньою температурою повітря на поверхні транспортного вузла та найвужчому перерізі теплого конвективного струменя, що підіймається вгору, а також середню швидкість піднімання теплого забрудненого повітря знаходимо згідно формул конвективної теплопередачі.

Середня температура в перехідному перерізі конвективного струменя знаходиться за формулою:

$$\Delta t_{\text{уср}} = \frac{41 \cdot Q_s^{\frac{2}{3}}}{(y - y_0)^{\frac{2}{3}}} \text{ град} \quad (3.30)$$

Середня по площі швидкість теплого повітря, яке підіймається вгору знаходимо за формулою:

$$V_y = 0.56 \left(\frac{Q_s}{y - y_0} \right)^{0,33} \quad (3.31)$$

де: $y - y_0$ - відстань від поверхні землі до шуканого перерізу конвективного вертикального струменя, м.

Згідно з теорією конвективного струменя приведені формули (3.30) і (3.31) справедливі при граничних умовах $y = 5D$, однак оівр, як зазначено в роботах вищезгаданих авторів ля попередньої оцінки вони дають задовільні результати при $y > y_0 = 2D$.

Таблиця 3.2 - Концентрація викидів від автотранспорту вуглеводнів на найбільших транспортних шляхопроводах м. Києва

Шляхопровід	Площа теплової поверхні, м ²	Теплота від автомобілів та теплої поверхні на транспортному вузлі (за місяць), МДж/м ² (ккал/год)	Витрата в найвужчому перерізі конвективного струменя, м ³ /с	Концентрація викиду C_{CH} від автотранспорту на відстані 2Д над поверхнею шляхопроводу, мг/м ³
1	2	3	4	5
Наддніпровське шоссе, вул. Саперно-Слобідська (Видубичі)	70650	63090450	70000	1,0
Проспект 40-річчя Жовтня, проспект Науки (Центральний автовокзал)	96163	80680757	129513	0,4957

Продовження таблиці 3.2

Проспект Миколи Бажана, кільцева дорога	49086	41163857	73595	0,6200
Дарницька пл. (Ленінградська пл.)	61544	51635416	89222	0,5782
Індустріальний міст, вул Борщагівська	96208	80718512	89222	0,4939
Вул. Саперно- Слобідська, вул Кіквідзе	70684	59303876	100165	0,5500
Вул. Академіка Заболотного, Столичне шосе	125660	10548740	161944	0,4500
Вул. Богатирська, Маршала Тимошенко	61573	51635416	89222	0,5782

Нами прийнято на ділянці шляхопроводу умовний діаметр струмینی, який окреслює площу, що розглядається і площа якого відповідає вимогам теорії конвективної струмени з теплої поверхні, а саме – співвідношення сторін над джерелом близьке до одиниці. Концентрація вуглеводнів C_{CH} від заданої кількості автотранспорту в найвужчому перерізі забрудненого струменя була розрахована по шляхопроводах м. Києва за запропонованою методикою та результати розрахунків представлені в (табл. 3.5).

3.3. Кінетичний блок моделі. Механізм вторинного забруднення формальдегідом атмосферного повітря

Другий блок моделі розглядає фотохімічні перетворення вуглеводнів (C_xH_y) різного походження. В даному розділі роботи приведений механізм утворення формальдегіду від пересувних джерел [42, 73–76].

Кількість органічних сполуки що виділяються автомобільним двигуном залежить ,перш за все, типу двигуна, чи встановлена система нейтралізації відпрацьованих газів, умови водіння, якості використовуваного палива. Ряд видів автомобільного палива, такі як метанол, етанол, метил-трет-бутилові ефір і природний газ що містить метан суттєво збільшують викиди формальдегіда зі зменшенням викидів оксиду вуглецю. При згорянні етанолу відбувається утворення формальдегіду безпосередньо з етоксірадикала (CH_2CH_2O) і інших проміжних продуктів (CH_3), (CH_3O). У разі збільшення використання палива з вмістом етанолу може збільшитися концентрація первинного формальдегіду в атмосферному повітрі, яка є пропорційною зменшенню концентрацій формальдегіду внаслідок фотохімічних перетворень. Це дає нам підставу вважати, що при використанні палива на основі етанолу показники розрахунку концентрацій формальдегіда відповідно до методики описаної в даній роботі будуть коректними.

Основний склад автомобільних газів представлений складовими: (N_2), (O_2), (H_2O), (CO_2), (CH). В результаті попередніх досліджень багатьох автрів встановлено, що формальдегід, який утворюється в атмосферному повітрі в результаті фотохімічного окислення органічних з'єднань, та також може бути внаслідок реакції алкінів (O_3 , NO_3).

Таким чином за основу ми розглянемо реакції фотохімічних окислення джерел які містять (C_xH_y) різного походження. Перетворення у формальдегід відпрацьованих газів різних видів двигунів описано системою відомих перетворень (3.32), (3.33), (3.34).

Константа швидкості реакцій в залежності від температурних умов в загальному випадку описується диференційним рівнянням Вант-Гоффа-Арреніуса. Вирішенням інтегральним шляхом даного рівняння знаходимо ефективну енергію активації процесу перетворення молекул (C_2H_4) в молекули ($HCHO$).

Предмет наступного етапу розгляду фотохімічних перетворень є реакційна здатність Алкенів (оролефінів) у атмосфері.

МЕТАН CH_4

(3.32)

ЕТИЛЕН C_2H_4

(3.33)

(3.34)

Алкени є складовими викидів бензину та вихлопу автомобілів. Цей клас органічних сполуки складає близько 10% концентрації (не метану) органічних сполуки у повітряному басейні міст. Внаслідок їх реактивності щодо утворення

озону, алкени є важливими компонентами, що сприяють утворенню загального озону в містах. На сьогоднішній день рядом авторів повністю підтверджено гіпотезу, що алкени можуть взаємодіяти з гідросиловими радикалом, і внаслідок атомів подвійного зв'язку вуглецю в молекулах алкінів вони також будуть реагувати з озоном, радикалом (NO_3) та атомарним киснем.

Реакція з озоном може бути важливим шляхом окиснення алкену, оскільки атоми кисню, як правило, не конкурують з іншими шляхами через надзвичайно низьку концентрацію атомів (O_2). Механізм реакції найпростішого алкену, етану (C_2H_4) досить детально описаний в роботі [12, 13, 42, 77, 78].

Ми тільки побачили, що початковим етапом дії (OH) на молекулу алкену є абстракція атома водню, щоб утворити молекулу води та алкільний радикал. У випадку алкінів (OH) додає подвійну зв'язок, а не абстрагування атома водню.

Абстракція атома водних з групи – (CH_4) у загальному випадку становить менше 5% загальної реакції (OH) етену та метилзаміщених етен (пропен, 2-метилпропіл, 2 бутенів, 2-метил-2-бутеніл та 2,3 диметил-2 бутен). Для алкенів з алкільними бічними ланцюгами, можливо, до 10% реакції (OH) протікає абстракція Н-атома. Етен (OH) механізм реакції за таких умов, що пероксильний радикал реагує виключно з (NO) наступний:

$HOCH_2CH_2O \cdot$ радикал потім розкладається і реагує з O_2 :

Цифри над перед стрілками в дужках вказують на частку реакцій, які приводять до зазначених продуктів при температурі 298К. Радикал ($\cdot CH_2OH$) реагує з (O_2), одержуючи формальдегід та гідропероксильний радикал:

Слідуючи нашій процедурі конденсації механізму, усуваючи швидкі реакції, запишемо:

І, якщо припустити, що $(HOCH_2CH_2O_2)$ виробляється і витрачається лише в цих двох реакціях, ми можемо написати загальну реакцію утворення формальдегіду, як:

Наявність кореляційного зв'язку між концентраціями (CO) та $(HCHO)$ у повітрі поблизу великих автошляхів, шляхопроводів та перехрестів підтверджує припущення багатьох дослідників про те, що концентрація формальдегіда у повітрі ряду великих транспортних міст може слугувати своєрідним індикатором появи фотохімічного смогу в повітрі над місцями великого скупчення транспорту [1, 4, 41, 79].

Як вже ми зазначали вище, фонові концентрації $(HCHO)$ припускаємо такі, що утворюються постійними факторами: метан (CH_4) який зосереджений в ґрунті (вологі ґрунт) і біогенні з'єднання (C_5H_8) .

Шукану концентрацію формальдегіду $(HCHO)$ внаслідок фотохімічного перетворення або вторинне забруднення) в загальному вигляді запишемо рівнянням:

$$C_{HCHO} = K * C_{CH} \quad (3.40)$$

де K - коефіцієнт, який характеризує швидкість реакції або константа перетворення яка залежить від температури повітря, часового проміжку, інтенсивності сонячного світла.

На підставі [41], [80], молекули газу можуть реагувати лише тоді, коли вони наближаються один до одного для прямого енергетичного обміну, що може призводити до розірвання зв'язків і перегрупування атомів. Оскільки зіткнення двох молекул є необхідною умовою реакції, для розриву хімічних зв'язків, повинна бути достатня для цього енергія.

Швидкість реакції визначається за відомою формулою, яка враховує як частоту зіткнень, так і частку перевищення необхідної енергії:

$$k = A(T) * EXP(-E/RT) \quad (3.41)$$

де:

A - передекспоненціальний фактор реакції;

T - абсолютна температура, K ;

R - універсальна газова постійна, $J/molK$;

E - енергія активації, постійна даної реакції, $J/molK$;

В формулі (3.41) передекспоненціальний множник $A(T)$ характеризує частоту зіткнень реагуючих молекул і є постійною величиною. Це припущення приймаємо у зв'язку з досить повільною залежністю від температури (оцінки цього параметра в діапазоні температур від $200^{\circ}C$ до $300^{\circ}C$ призводить до зміни частоти зіткнень A лише на 10%). В такому випадку дане рівняння приймає вигляд рівняння Арреніуса: [81]

$$k(T) = A * EXP(-E/RT) \quad (3.42)$$

Відповідно до константа швидкості реакції [82] перетворення молекул вуглеводнів у формальдегід в загальному випадку описується диференціальним рівнянням Вант-Гоффа-Арреніуса, інтегральне рішення якого має вигляд:

$$\ln K = C - \left(\frac{E}{RT} \right) \quad (3.43)$$

де:

C – постійна інтегрування,

T - абсолютна температура, K ;

R - універсальна газова постійна, $J/molK$;

E - енергія активації, постійна даної реакції, $J/molK$;

Знаючи енергію активації і константу швидкості реакцій при температурі T_1, K , за рівнянням Арреніуса можна отримати константу швидкості в залежності від температури T_2, K . [83]

Зазначене рівняння дозволяє визначати ефективну енергію активації процесу перетворення молекул C_2H_4 в молекули $HCHO$ в залежності від спостережуваних метеоумов на підставі експериментальних або моніторингових спостережень.

На (рис. 3.3) представлено моніторингові дані спостережень за 2016 рік в координатах $\ln K - 1/T$ для транспортного вузла на Дарницькій площі (ПСЗ №9 - стаціонарний пункт спостережень Держгідромету №9).

Рисунок 3.3 - Лінійна апроксимація залежності $\ln K = f(1/T)$

Для цього с достатньою точністю розрахунків приймаємо $\ln K = \ln \left(\frac{C_{HCNO}}{C_{CH}} \right)$,

де показник концентрації вуглеводнів від викидів автотранспорту в найвужчому перерізі конвективного теплового струменя над визначеною площею було розраховано за методикою першої частини розглядаємо моделі, яка викладена в п.3.2. даного розділу.

При розрахунках експериментальних точок на даному графіку використані дані, які наведені в (табл. 3.3)

Таблиця 3.3 - Концентрація викидів вуглеводнів від автотранспорту на ПСЗ №9

ПСЗ	Площа теплової поверхні, кв.м	Теплота від автомобілів та теплої поверхні на транспортному вузлі (за місяць), MJ/м2	Витрата в найвужчому перерізі конвективного струменя, куб. м/с	Концентрація викиду від автотранспорту на відстані 600м над поверхнею, mg/куб. м
Дарницька площа	61544	51635416	89222	0,5782

Стандартними засобами лінійної регресії отримуємо значення параметрів E та C .

Значення енергії активації:

$$\ln K = 8,314 * 3784.0 = 31460,176 \text{ KJ/mol} \quad (3.44)$$

Знаходимо середнє значення константи інтегрування за стандартною методикою (метод найменших квадратів), і визначаємо аналітичну форму залежності константи швидкості K :

$$\ln K = C - \left(\frac{E}{RT} \right) = 8,959 - \left(\frac{3784}{T} \right) \quad (3.45)$$

В (табл. 3.4) представлено розрахункові значення константи швидкості K , які розраховані в залежності від температури. від температури T .

Таблиця 3.4 - Зіставлення експериментальних і розрахункових значень константи швидкості процесу перетворення викидів етану від автотранспорту на формальдегід (ПСЗ №9, 2017-2019 рр.)

$t, ^\circ C$	T, K	$(1/T)$ 10^{-4}	K експеримент	$\ln K$ експеримент	K формула	$\ln K$ формула	$\Delta, \%$
4,3	277,76	36,04	0,00951	-4,6565	0,0094	-4,6700	-0,1
8,8	281,95	35,46	0,01193	-4,4312	0,0117	-4,4500	-1,7
15,9	289,1	34,59	0,01331	-4,3192	0,0161	-4,1300	-17,4
22,8	295,95	33,79	0,01747	-4,0413	0,0218	-3,8270	+20,1
31,4	304,53	32,83	0,02433	-3,7292	0,0314	-3,4638	+22,75
22,0	295,18	33,87	0,01644	-4,1321	0,0211	-3,857	+22,27
15,7	288,88	34,61	0,02127	-3,8505	0,0267	-4,1374	+20,22
4,7	277,89	35,98	0,01141	-4,4733	0,0095	-4,655	+6,3
-1,4	271,76	36,68	0,00581	-5,1482	0,0094	-4,663	+0,1
-0,5	272,65	36,67	0,0083	-4,7915	0,0073	-4,917	-12,0
-5,3	268,19	36,72	0,00556	-5,1922	0,0058	-5,151	+3,4
1,71	274,86	36,36	0,0090	-4,7105	0,0082	-4,799	-9,7
5,7	278,83	35,86	0,0110	-4,5099	0,0100	-4,610	-10,0
12,9	286,05	34,96	0,0147	-4,219	0,0140	-4,2698	-5,0
15,0	288,25	34,69	0,0121	-4,4156	0,0140	-4,2698	+14,2
22,8	295,95	33,75	0,1747	-4,0413	0,0218	-3,8270	+20,1
19,5	292,61	34,17	0,0133	-4,320	0,0189	-3,9709	+25,6

Як бачимо з табличних даних (табл. 3.7) можлива похибка не перевищує +25,6%. Ця похибка може бути пояснена наступним чином: основний процес утворення смогу відбувається на висоті 200 м. і більше. тоді як моніторингові виміри величини $C_{НСНО}$ відбуваються в приземному шарі атмосферного повітря на висоті біля 2 м від поверхні.

Ця позитивна похибка носить варіативний характер, має тенденцію до зростання в літні місяці і також характерна для ряду міст України [27, 84, 85].

На підставі наданих даних про середніх за місяць концентраціях формальдегіду державною установою "Республіканський центр з гідрометеорології, і контролю радіоактивного забруднення і моніторингу навколишнього середовища" міста Мінськ було проведені розрахунки по посту спостережень по 7 пунктам (м. Мінськ) за період Липень 2019.

Рисунок 3.4 - Зіставлення експериментальних і розрахункових значень концентрацій формальдегіда по 7 пунктам (м. Мінськ) за період Липень 2019

На підставі проведених розрахунків отримана похибка між розрахунковими та вимірними значеннями концентрацій формальдегіда, яка не перевищує 12% за даними середніх за місяць концентраціях (рис.3.4).

Для правомірності прийняття рівняння (3.45) за основу для визначення константи швидкості перетворення C_2H_4 в молекули $HCHO$ в залежності від заданих метеоумов для інших автомобільних шляхопроводів в м. Києві, було проведено розрахунки по посту спостережень ПЗС №2, де розташування постів знаходиться в безпосередній близькості від автомобільної розв'язки.

Дані розрахунків зведені в (табл. 3.5). В даній таблиці концентрація формальдегіда в повітрі була взята по максимальному місячному значенню.

Таблиця 3.5 - Зіставлення моніторингових і розрахункових значень константи швидкості процесу перетворення викидів етану від автотранспорту на формальдегід за максимальними значеннями (ПЗС №2 за 2019 р.).

$t, ^\circ C$	T, K	$(1/T)$ 10^{-4}	K експеримент	lnK експеримент	K формула	lnK формула	$\Delta, \%$
1	2	3	4	6	5	7	8
-5,7	263,3	37,97	0,007	-5,020	0,0066	-5,412	+7,2%
+1,5	274,5	36,43	0,010	-4,667	0,0094	-4,826	+3,3%
+1,8	274,8	36,39	0,012	-4,483	0,0113	-4,811	+6,8%
+13,9	286,9	34,85	0,018	-4,080	0,0169	-4,230	+3,5
+14,9	287,9	34,73	0,017	-4,135	0,0160	-4,184	+1,1%
+19,3	292,3	34,21	0,022	-3,877	0,0207	-3,986	+2,7
+19,2	292,2	34,22	0,022	-3,877	0,0207	-3,991	+2,8
+18,8	291,8	34,27	0,017	-4,135	0,0160	-4,008	-3,1%
+14,9	287,9	34,73	0,016	-4,141	0,0159	-4,184	+1,0%
+3,14	276,1	36,21	0,007	-5,020	0,0066	-4,744	-5,8%
-1,9	271,1	36,88	0,008	-4,892	0,0075	-4,998	+2,1%
-2,1	270,9	36,91	0,010	-5,020	0,0094	-5,009	-0,2%

На підставі проведених розрахунків та отриманої похибки між розрахунковими та вимірними значеннями концентрацій формальдегіда, яка не перевищує 7,2% на ПЗС №2 можна зробити висновок про правомірність

застосування залежності (3.45) для метеоумов м. Києва, а також, як показали розрахунки і для умов м. Мінськ.

Аналіз багаторічних моніторингових спостережень показує тісний кореляційний зв'язок між температурними даними на ПСЗ в м.Києві та виміряними максимальними концентраціями формальдегіда, який описується логарифмічною залежністю.

Для приклада на (рис. 3.5) приведений графік кривих змін середньої концентрації формальдегіду згідно розрахунків та даних моніторингових спостережень за 2019 рік по шляхопроводу біля метро Видубичі.

Рисунок 3.5 - Графіки кривих змін середньої концентрації згідно розрахунків та фактичної середньої концентрації на транспортному вузлі вулиці Саперна-Слобідській та Наддніпрянському шосе (м. Видубичі).

Похибка між розрахованими середньомісячними концентраціями формальдегіду в атмосферному повітрі на досліджуваній території за запропонованою моделлю та експериментальними (виміряними) даними не перевищує 20%.

Ця похибка доводить той факт, що прогнозні розрахунки за запропонованою моделлю, яка дає гарні співставлення з максимальними вимірними концентраціями формальдегіду, ідуть в деякий “запас” при вирішенні концептуальних задач розвитку транспортних магістралей міста.

Rc=708 (сумарная радіація місцевості МДж/м²)

Рисунок 3.6 - Залежність розрахункової концентрації формальдегіду НСНО від температури повітря $t, ^\circ\text{C}$ і кількості машин Na .

Рисунок 3.7 - Залежність розрахункової концентрації формальдегіду НСНО від температури повітря $t, ^\circ\text{C}$, радіації R і кількості машин Na .

Dependence of the calculated HCHO mg/m³ for temperature (t , °C) and vehicles (Na).
 Vehicles: 300; R: 708 MJ/m²

Рисунок 3.8 - Залежність розрахункової концентрації формальдегіду $HCHO$ від температури повітря t , °C, радіації R і кількості машин Na

Да експерименту ми змінили вхідні дані і отримали залежність розрахункової концентрації формальдегіду від температури повітря і кількості машин (рис. 3.8)

- поліноміальна функція:

$$HCHO = 1.88552E - 7 * t, ^\circ C^3 + (-2.19336)E - 6 * t, ^\circ C^2 + 0.000441462 * t, ^\circ C + 0.00448918$$

$R - Squared: 0.999717$

3.4. Апробація моделі на прикладі автомобільних шляхопроводів та великих перехрестів в м. Києві

3.4.1. Калькулятор забруднення. У середовищі Microsoft Excel (табл. 3.9) запрограмований зручний калькулятор для розрахунку концентрацій вуглеводнів при викидах в містах великого скупчення автотранспорту, який

перебуває в так званих “пробках” програм Python, MATLAB (multi programming language for analysis and design process) які дозволяють автоматизувати розрахунок прогнозних показників концентрацій формальдегіду для безлічі координат одночасно з виведенням необхідних аналітичних графіків.

Калькулятор і шаблоні так сама дозволяють уникнути помилок від людського фактору та швидко отримати результуюче значення концентрації забруднення в залежності від пори року, сонячної радіації, кількості смуг на перехресті та кількості автомобілей. Використовуючи калькулятор і шаблоні для Python, MATLAB можна виконувати експериментальні наукові дослідження [86, 87] щодо певних невідомих характеристик, та отримувати нові знання про ці характеристики. Дані розрахунків можна експортувати в ArcGIS та інші інтерактивне програмне забезпечення для візуалізації даних орієнтованих на аналітику. [87] Калькулятор і шаблоні дозволяють використовувати спеціально синтезовані зовнішні впливи з подальшим обробленням результатів спостережень та з наступним аналізом наслідків.

У таблиці 3.9 представлений калькулятор (model .xlsx) для оцінки залежності викидів вуглеводнів та концентрації молекул $HCNO$ в залежності від кількості автотранспорту на шляхопроводі. Пропоновані в роботі калькулятор і шаблоні може стати в нагоді при пошуку оптимальних управлінських на локальному рівні та ряду практичних задач міста.

До таких задач можна віднести оцінку викидів ПГ на автошляхопроводами міста; оцінку рівня екологічної безпеки урбанізованого середовища та ризик для здоров'я населення від транспортних викидів на межі житлової забудови,

розробці нормативної бази та технологічних рішень щодо заходів пом'якшення наслідків кліматичних змін та поліпшення якості повітря, розробці планів та концепцій розвитку регіону та міста. [88, 89]

Таблиця 3.6 - Калькулятор (model .xlsx) для оцінки залежності викидів

Line	Indicator, Unit	Description	Formula	Value
1	$t, ^\circ C$	outdoor air temperature	n/a	-10.0
2	L, m	distance between vehicle	n/a	20
3	l, m	vehicle length	n/a	5
4	L', m	length of one lane	n/a	300
5	$n, entire$	number of road lanes	n/a	22
6	$N, entire$	number of vehicles	$\frac{n * L'}{l + L}$	264
7	$D, entire$	size of transport hub	n/a	300
8	$q_a, l/m$	fuel per 1m/vehicle	n/a	0.00008
9	$R_s, MJ/m^2/h$	scatter radiation	n/a	42
10	$R_d, MJ/m^2/h$	direction radiation	n/a	85
11	$R_a, MJ/m^2/h$	heat from all vehicles	$\frac{q_a * N * 40000}{100000}$	0.000845
12	pi	mathematical constant	n/a	3.141590
13	$Q_s, KJ/m^2/h$	total Q_s converted to $KJ/m^2/h$	$\left(\left(\frac{R_s + R_d}{24} \right) + R_a \right) * 1000$	1323.76
14	T, K	conversion to Kelvins	$t, ^\circ C + 273.5$	263.15
15	$t_{av}, ^\circ C$	average temperature	$\frac{(41 * Q_s)^{\frac{2}{3}}}{(y - y_o)^{\frac{5}{3}}}$	0.115808
16	$V_y, m/c$	average speed	$0.56 * \left(\frac{Q_s}{y - y_o} \right)^{0.33}$	0.727102
17	$CH_{data}, mg/c$		$\left(\frac{N * 100 * 7.5}{3600} \right) * 1000$	55000.00
18	$CH_{model}, m^3/c$		$\left(\frac{pi * D^2}{4} \right) * V_y$	51395.76
19	$C_{CH}, mg/m^3$		$\frac{CH_{data}}{CH_{model}}$	1.070127
20	lnK		$8.959 - \frac{3784}{T}$	-5.42
21	K		$EXP(lnK)$	0.0044
22	$C_{HCHO}, mg/m^3$		$C_{CH} * K$	0.004735

3.4.2. Розрахунки концентрацій формальдегіду в атмосферному повітрі над шляхопроводами та великими перехрестями м. Києва. Ґрунтуючись на розробленому розрахунковому калькуляторі та середньомісячних метеоумовах за 2017-2019 рр. по м. Києву, було розраховано концентрації формальдегіду над автомобільними шляхопроводами та перехрестями. Як було зазначено раніш в даному розділі, розраховані концентрації дають добре співставлення з вимірними місячними максимальними концентраціями формальдегіду в повітрі.

Результати розрахунків представлено додатку Б.

Враховуючи вищенаведене, відмічаємо, що сучасна урбанізація та глобальні кліматичні зміни здійснюють суттєвий взаємовплив в частині збільшення щільності антропогенних теплових потоків над автомобільними шляхопроводами та формування міського забрудненого куполу тепла. Для підрахунку викидів від автомобільного транспорту в розрізі мегаполіса та певних його районів, необхідно провести сумачію викидів по всіх великих перехрестях та шляхопроводах, що передбачено самою побудовою представленої в даному розділі моделлю. В умови моделі було закладене припущення щодо великого скупчення транспорту в цих місцях та проїзду його з невеликою швидкістю (кількість автомобілів, яка закладається для підрахунку одночасно перебувають на площі S , m^2).

Висновки до розділу 3

1. Отримані результати моделювання забруднення атмосферного повітря на основі пропонованої моделі з двох блоків (кінетичного та динамічного) дозволяють робити оцінку та прогноз взаємовпливу температурних умов міського середовища, сонячної радіації та концентрацією формальдегіду, який

утворюється внаслідок фотохімічних реакцій над автотранспортним шляхопроводом.

2. Запропонована методика дає хороші співставлення з максимальними вимірними концентраціями формальдегіду в атмосферному повітрі та може бути застосована і в інших великих містах, де мається значне забруднення атмосферного повітря. На основі проведених досліджень можна зробити висновок про правомірність застосування теорії конвективного струменя при оцінці та прогнозування концентрацій формальдегіду над автомобільним шляхопроводом.

3. Розроблений калькулятор на основі моделі, дозволяє визначати кількість викидів вуглеводнів при інвентаризації парникових газів урбанізованих територій та вторинне забруднення формальдегідом в результаті хімічних перетворень. Калькулятор дозволяє робити пошук оптимальних управлінських рішень на муніципальному рівні для ряду науково-практичних задач міста, таких як: інвентаризація ПГ від автотранспортних засобів; екологічний ризик для здоров'я населення, особливо на межі житлової забудови та підтримка системи управлінських рішень при розробці концепцій розвитку міського середовища.

4. Позитивна варіативна похибка між розрахунковими концентраціями формальдегіду в приземному шарі повітря та моніторинговими даними приземного шару пояснюється тим фактом, що фотохімічні перетворення вуглеводнів, які входять в емісії двигунів внутрішнього згоряння, проходять в умовах емісії в відкриту сонячному опроміненню атмосферу на висоті більше двох умовних діаметрів теплої поверхні, над якою підіймається тепла струмена забрудненого повітря.

5. Фотохімічні перетворення проходять при стабільних або нейтральних умовах за відсутності хмар, створюють досить специфічне забруднення атмосфери протягом доби. Що стосується формальдегіду, то, імовірно, він може бути використаний як озон та пероксиацетилнітрат в якості індикатора забруднення при розвитку подій з емісіями при нейтральних метеоумовах.

РОЗДІЛ 4

ОЦІНКА РИЗИКУ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ВТОРИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХОПРОВОДАХ

4.1. Сучасні підходи до оцінки впливу формальдегідного забруднення на здоров'я населення

Як зазначено в першому розділі, останнім часом поряд зі стабілізацією і навіть деяким зниженням емісії промислових об'єктів в країні постійно наростає внесок забруднень від автотранспорту. Небезпечні концентрації забруднення, в тому числі і канцерогенних речовин на рівні дихання людини та слабе розсіювання чинять шкідливий вплив на здоров'я населення.

Забруднення атмосферного повітря міста впливає на навколишнє середовище та організм людини різними способами – від прямої та безпосередньої загрози (наприклад, смог) до повільного та поступового порушення роботи різних систем життєзабезпечення організму. Як зазначає дослідники [41], ризик для здоров'я населення перше місце формується якістю повітряного середовища (66,7%), перед харчовими продуктами (13,5%) і шумовим навантаженням (12,6%). Більшість населення Києва (дві третини) мешкає на територіях, де стан забруднення атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормам. [90–92]

У попередніх розділах автором було відзначено, що один з основних забруднювачів атмосферного повітря є формальдегід, який з червня 2011 року вважається канцерогеном з високим рівнем небезпеки для навколишнього середовища і здоров'я населення. Формальдегід широко використовується в хімічній промисловості для виробництва будівельних матеріалів, численних предметів для будинку щоденного вжитку (килиміві покриття, ізоляційні

матеріали, клей, смола, фарби, деревної ошпаленої плити і т.д.). Виділення формальдегіду в процесі фотохімічних перетворень викидів від автомобільного транспорту, викиду техногенних джерел, побічні продукти згоряння, предмети домашнього вжитку і будівельні конструкції призводить до постійної наявності речовини-забруднювача як в зовнішньому повітрі, так і у внутрішніх приміщеннях. Особливо варто відмітити можливість надходження формальдегіду з зовнішнього повітря всередину приміщень, а також накопичуватися в погано вентильованих приміщеннях. В результаті чого створюється загроза для здоров'я людини не тільки під час присутності на вулиці, але і всередині будівлі. [34]

При проектуванні, експлуатації та реконструкції об'єктів господарської діяльності, в т.ч. і автомобільних шляхопроводів, структура екологічного ризику згідно ДБН А2.2.-1-2003 включає три складові: оцінку впливу на здоров'я населення, оцінку соціального ризику та оцінку впливу на навколишнє середовище [93]. Під оцінкою впливу на здоров'я населення розуміємо кількісну та якісну складову характеристики небезпечних факторів впливу з боку навколишнього середовища при специфічних умовах експозиції.

Для визначення величини ризику впливу формальдегіду на здоров'я населення необхідно проводити постійні виміри концентрацій речовини всередині приміщень. Це є обов'язковою вимогою отримання сертифікатів екологічної ефективності та рівня енерговитрат будівель відповідно методів USGBC LEED (для США) [94] та BREEAM (для Великобританії та деяких країн Європейського союзу). [95]

Згідно [96], під поняттям ризику для здоров'я населення розуміємо імовірність розвитку негативних наслідків для здоров'я у окремих індивідів або групи індивідумів, які зазнали певного впливу хімічної речовини. Згідно з Методичними рекомендаціями «Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря», затвердженими наказом МОНУ від 13.04.2007 № 184, величина ризику лежить в інтервалі від 0 (відсутність ефекту) до 1 (обов'язковий його прояв). Методика розрахунку оцінки ризику для

здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря ґрунтується визначенні канцерогенних і неканцерогенних ефектів від розвитку події. Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу небезпеки (HQ). Ризик розвитку канцерогенних ефектів визначається індивідуально та для декількох канцерогенних речовин.

Питанням впливу забруднення атмосферного повітря від автотранспорту на здоров'я населення займалися ряд дослідників [97–102], які в своїх роботах зазначили, що серед шкідливих домішок в повітрі особливу загрозу становить формальдегід, летюча безбарвна токсична речовина, що має різкий задушливий запах. Формальдегід викликає подразнення очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Як зазначено в ряді наукових робіт, формальдегід також впливає на центральну нервову систему, потенційно може викликати астму та рак горла. Існують підтверджені випадки того, що формальдегід може викликати підвищену хронічну чутливість, а також онкологічні захворювання як і у людей, так і у тварин. Міжнародним агентством з вивчення раку (IARC) формальдегід віднесений до класу небезпечних канцерогенів, [103] який є основною причиною виникнення онкологічних захворювань носа та горла. В роботах ряду авторів на основі проведеного аналізу згідно даних моніторингових спостережень в містах України, зазначається про перевищення в декілька разів максимально допустимих концентрацій формальдегіду в приземному шарі повітря.

Проведені дослідження Всесвітньою організацією охорони здоров'я встановили, що типові рівні концентрацій формальдегіду всередині приміщень коливається в межах $0.03 - 0.10 \text{ ppm}$. [104] На відкритому повітрі концентрації становили $0,003 \text{ ppm}$. Проте, на ділянці із значним автотрафіком цей показник зростає до 0.02 ppm і вище. Таким чином, було відзначено прямий вплив джерел виникнення формальдегіду в навколишньому середовищі на концентрацію формальдегіду в приміщеннях через здатність накопичуватися всередині погано провітрюваних приміщень.

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії та літературними джерелами [92, 105] серед пріоритетних забруднювачів в м. Києві, окрім формальдегіду, спостерігається оксид вуглецю, діоксин азоту та пил. індексом забруднення атмосфери (ІЗА) оцінювався як високий за кілька останніх років рівень забруднення атмосферного повітря в Києві за [90]. Для розрахунку багато комплексного показника ІЗА використовувались індекси максимальних значень п'яти речовин, серед яких показники діоксиду азоту, формальдегіду, оксиду вуглецю, завислих речовин (пил) та бензопірену. Вони перевищували референтні значення більш як на 70% на стаціонарних постах у Дніпровському, Печерському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. [29, 106]

Індекси канцерогенної небезпеки за 2011 рік за діючими на той момент постах спостережень в м. Києва розглянуто в роботі [107–109]. Але з цієї кількості постів спостережень тільки окремі розташовані в безпосередній близькості великих автошляхів міста.

Аналіз результатів моніторингових спостережень зроблений нами по цих же постах в 2017-2019 роках показав стабільне перевищення як середньомісячних (від 1,5 та більше в зимові місяці та від 3 та більше в літні), так і максимально вимірених концентрацій *НСНО* в приземному шарі атмосферного повітря (від 3,5 та більше в зимові місяці і до 7 - в літні).

Основною небезпекою впливу формальдегіду на населення є вдихання забрудненого повітря в містах великого скупчення автомобільних засобів (так звані «автомобільні пробки» та «тягнучи»). Згідно Екологічному паспорту Києва тільки за 2010 рік в місті 89% від загального вкладу в забруднення атмосферного повітря складають пересувні джерела, серед яких перше місце займає автотранспорт [110]. За результатами досліджень Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзеєва АМН України доведено, що при відстані 100 м від проїзної частини вулиць та при інтенсивності транспортного потоку понад 300 автомобілей за годину складається небезпечна ситуація для здоров'я людини та навколишнього середовища. [107]

Завдання прогнозу і управління транспортними потоками та екологічною ситуацією дуже актуальні. Процедура прийняття управлінського рішення щодо масових потоків автотранспорту дуже дорога, а в інших випадках і неможлива.

Таблиця 4.1 - RfC і YUR у порівнянні з країнами світу

CAS	50-00-0	Унікальний числовий ідентифікатор
Молярна маса	30.031г/моль	
Хімічна формула	<i>HCHO</i>	
<i>RfC</i> (Chronic Inhalation RELs)	$9 \frac{\text{г}}{\text{куб. м}}$	(ОЕННА; Агентство охорони навколишнього середовища Каліфорнії, 2008 рік)
<i>RfC</i> (Carcinogenic Inhalation Risk Level for 1/1,000,000)	$0.08 \frac{\text{г}}{\text{куб. м}}$	Інтегрована система інформації про ризики (IRIS; U.S. EPA 2010)
<i>RfC</i> (Chronic Inhalation Exposure)	-	Інтегрована система інформації про ризики (IRIS; U.S. EPA 2010)
<i>IUR</i> (Inhalation unit risk)	$6.0E - 6 \left(\frac{\text{г}}{\text{куб. м}} \right)$	Каліфорнійське управління з оцінки небезпеки для навколишнього середовища
<i>IUR</i> (Inhalation unit risk)	$1.3 * 10^{-5}$	Інтегрована система інформації про ризики (IRIS; U.S. EPA 2010)
<i>RfC</i> (Chronic inhalation minimal risk level – MRL)	$0,004 \frac{\text{г}}{\text{куб. м}}$	Агентство з реєстру токсичних речовин та захворювань (ATSDR)
<i>RfC</i> (Belarus)	$0,003 \frac{\text{г}}{\text{куб. м}}$	ЕкоНіП 17.01.06-001-2017
ГДК максимальна разова	$0,035 \frac{\text{г}}{\text{куб. м}}$	МОЗУ № 201 від 09.07.1997
ГДК середньодобова	$0,003 \frac{\text{г}}{\text{куб. м}}$	МОЗУ № 201 від 09.07.1997

Цей стан справ вказує на важливість і терміновість проведення таких робіт. Складність їх вирішення пов'язана з існуючим підходом до них як до другорядних, з недостатнім фінансуванням екологічних проблем і застарілою нормативно-правовою базою експлуатації автомобільного парку. При подальшому розрахунку екологічного ризику для навколишнього середовища та здоров'я населення пов'язаного з впливом концентрації формальдегіду автором будуть застосовані і проаналізовані наступні параметри і розрахункові еталонні коефіцієнти, представлені в (табл. 4.1).

RfC (Reference Concentration) – величина безперервного впливу на організм, яка не призводить до помітних змін в біологічних процесах організму протягом усього життя. [111]

IUR (Inhalation unit risk) – величина оцінки підвищеного ризику виникнення онкологічного захворювання від інгаляційного впливу канцерогену протягом усього життя. [112]

В Україні діяльність в області охорони навколишнього середовища та моніторингу стану атмосферного повітря визначається і регулюється наступними нормативно-правовими документами: Постанова Кабінета Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»; Постанова Кабінета Міністрів України від 14 серпня 2019 р. №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»; Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність»; Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) № 201 від 09.07.1997.

Відповідно до санітарних правил встановлено визначення поняття «Гранично допустимої концентрації (ГДК)», яке відповідає визначенню RfC встановленому EPA Integrated Risk Information System (IRIS; U.S. EPA 2010).[113]

Останнім часом вітчизняні та закордонні вчені все частіше замість порівняння концентрацій забруднюючих речовин з ГДК використовують такий критерій безпеки, як можливий ризик для здоров'я населення.

Відповідно до твердження Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень ризику пропорційний частоті захворювань у населення, які виникли в результаті впливу небезпечної речовини на організм людини.

Хімічні забруднювачі, які присутні в повітрі, мають токсичну дію на організм людини. В результаті постійного токсичного впливу таких забруднювачів відбувається порушення біологічних процесів в організмі людини, що в результаті призводить до виникнення вроджених дефектів, онкологічних захворювань.

У (табл. 4.2) представлені основні форми токсичного впливу на організм людини, оцінка та можливості управління (рис. 4.32), які були фундаментально визначені в 1983 році [114] Національним дослідницьким центром в США (National Research Center -NRC).

Таблиця 4.2 - Класифікація хронічної токсичності та їх вплив на здоров'я людини

Токсичність	Несприятливий вплив на здоров'я
Мутагенність зародкових клітин	Генетичні аберації статевих статевих клітин, що спричиняють спадкові аномальні ознаки.
Канцерогенність	Генетичні аберації, що призводять до розвитку злоякісних пухлин.
Репродуктивна токсичність (тератогенність)	Втрата фертильності дорослих та ненормальний розвиток плода чи дітей.
Токсичність для цільових органів	Втрата функції органу.

Як видно з наведеної парадигми на (рис. 4.1) для визначення ризику потрібно встановити джерело забруднення [115], яке впливає на навколишнє середовище, концентрація речовини-забрудника та проміжок часу, протягом якого людина піддається впливу речовини.

Рисунок 4.1 - Парадигма оцінки ризику. (National Research Council, 1983, U.S.)

Зазначені умови в сумі становлять небезпеку або загрозу для здоров'я і життя людини. Автором адаптована дана парадигма для управління ризиками для здоров'я населення на урбанізованих територіях від автотранспорту. Запропонований алгоритм представлений на (рис. 4.2)

Вітчизняні діючі методики оцінки екологічних ризиків дозволяють зробити оцінку та передбачувати прогностичні ризики лише у випадках при наявності достатньої відповідної інформації.

З урахуванням того, що оцінка ризику необхідна для визначення спектру негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище і здоров'я людини, вимагає постійного вдосконалення, що спричиненню постійним виникнення нових негативних факторів та загроз (техногенні катастрофи, пандемії та ін.) справедливо буде стверджувати, що рішення такого завдання має наукову основу управління ризиком.

В рамках нашого дослідження про вплив концентрацій формальдегіду на навколишнє середовище та здоров'я населення при оцінці ризику встановлено: джерелом забруднення розглядається формальдегід утворений в результаті фотохімічних перетворення від викидів автомобілів; розташування таких

джерел відповідає розташуванню існуючих або проектних автомобільних розв'язок в міській інфраструктурі; концентрації формальдегіду отримані в результаті запропонованої нами методики розрахунків на основі математичної моделі описаної в нашому дослідженні, а також завдяки вимірюванні якості повітря на стаціонарних постах.

Оцінка ризику обов'язково включає детальний аналіз існуючих параметрів невизначеності і припущень, які застосовуються в дослідженні.

Рисунок 4.2 - Сценарій управління ризиком для здоров'я населення від автотранспортних засобів (послідовність подій)

Таким чином, чим менше при оцінці ризику є параметрів невизначеності та неточностей, тим точніші результати. [115] Запропонована нами математична модель дозволить суттєво зменшити кількість параметрів невизначеності, шляхом розрахунку концентрацій формальдегіду на ділянках,

де неможливо виконати вимірювання, наприклад при проектуванні розширення міської інфраструктури.

Для зменшення кількості параметрів невизначеності, також, використовується досвід проведених досліджень, розрахованих і встановлених нормативів міжнародними організаціями, спеціалізованими державними структурами щодо захисту і охорони навколишнього середовища і здоров'я людини.

4.2. Охорона праці при впливі концентрацій формальдегіду на працівників автомобільної галузі (наземний транспорт та перевезення вантажів)

Державним департаментом з охорони праці США відповідно до стандарту (29 CFR 1910.1048) і аналогічними діючими нормативними актами з охорони праці встановлено допустима концентрація впливу формальдегіду на працівника в межах $0,75 \text{ ppm}$ виміряна в межах 8 годинного проміжку часу. [116]

Для короткочасного впливу протягом 15 хвилинного проміжку часу встановлено максимальну межу 2 ppm . А тригер стандарту початку медичних спостережень за здоров'ям працівника встановлений в межах $0,5 \text{ ppm}$ при 8 годинному проміжку часу впливу зазначених концентрацій формальдегіду. Національний інститут безпеки та гігієни праці США (NIOSH) вважає концентрацію формальдегіду 20 ppm небезпечною для життя людини. [117]

У багатьох країнах світу встановлені свої внутрішні стандарти, включаючи стандарти відповідно до галузей, на максимально допустимі концентрації формальдегіду впливу протягом 8 годин (тривалість стандартного робочого дня) на людину. Порівняльні дані [118] приведені в (таб 4.12).

Як видно з даних, представлених в таблиці, нормативно допустимі концентрації формальдегіду відрізняються не тільки в залежності від країни, але і від агентства всередині країни (на прикладі США). Максимально допустима норма становить 0.5 ppm або 0.61 мг/м^3 в США. При цьому встановлена норма Всесвітньою організацією охорони здоров'я становить 0.08 ppm або 0.1 мг/м^3 при тимчасовому впливі протягом 15 хвилин.

У попередніх розділах цього дослідження була визначена висока ступінь кореляційної залежності ($R^2 = 0.75$ в середньому) кількості вихлопів автомобілів до концентрацій формальдегіду в зовнішньому повітрі над автомобільними розв'язками.

Це дає право стверджувати, що нормативи щодо профілактики професійних захворювань для працівників автомобільної (пасажирські і вантажні перевезення) галузі вимагають окремих опрацювань і удосконалень, які б враховували фактор присутності людини 8 а іноді і більше годин на автостраді під впливом концентрацій формальдегіду. Для міського автотранспорту це дуже актуально з огляду на велику щільність автомобільних розв'язок в міській інфраструктурі і, як було визначено в дослідженні, більшої кількості впливу концентрацій формальдегіду в так званих «пробках».

Опираючись на світовий досвід з охорони праці та численні дослідження, автор вважає за необхідне прийняти за основу гранично допустиму норму впливу концентрація формальдегіду 0.5 ppm або 0.61 мг/м^3 протягом 8 годинного часового інтервалу, як тригер після досягнення якого працівник вимагає медичного спостереження. [119] Застосування, запропонованої в даному дослідженні математичної моделі, для розрахунку концентрацій формальдегіду над автомобільними розв'язками дозволить визначити найбільш небезпечні ділянки, де вказаний вище тригер небезпеки для здоров'я людини може бути присутнім.

Таблиця 4.3 - стандарти відповідно до галузей, на максимально допустимі концентрації формальдегіду впливу протягом 8 годин (тривалість стандартного робочого дня) на людину

Країна, місто	Агентство	Норматив
США	The Department of Housing and Urban Development (HUD)	0.4 <i>ppm</i>
США	US Federal Emergency Management Agency (FEMA)	0.016 <i>ppm</i>
США (Каліфорнія)	CA EPA AIR Resources Board Air Quality Standards	0.027 <i>ppm</i>
США (Іллінойс)	IL Department of Health Public Health IAQ Guidelines	0.030 <i>ppm</i>
США (Техас)	TX Voluntary Indoor Air Quality Guidelines	0.04 <i>ppm</i>
США	USGBC LEED	0.04 <i>ppm</i>
США	The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)	0.016 <i>ppm</i>
ВООЗ	The World Health Organizations (WHO)	0.08 <i>ppm</i> (30-хвилин)
Китай	Chines Indoor Air Quality Standard	0.08 <i>ppm</i> (24 – хвилин)
Гонконг	Indoor Air Quality Management Group	0.3 <i>ppm</i>
Малазія	Malaysia Indoor Air Quality Standards	0.1 <i>ppm</i>
Іран	Japan Society for Occupational Health (JSOH)	0.1 <i>ppm</i>
Германія	MAC and BAT	0.3 <i>ppm</i>

4.3. Оцінка екологічного ризику для здоров'я населення при вдиханні формальдегіду поблизу автомагістралей

У загальносвітовій практиці при оцінці ризику прийняті два основних критерії впливу на біологічні процеси організму, канцерогенний та не канцерогенний ефект.

4.3.1. Оцінка канцерогенного ризику від впливу концентрацій формальдегіду, який утворений в результаті фотохімічних перетворень вихлопів автомобілів. Встановлено що незворотність генетичних мутацій лежить в основі кореляції між смертністю від онкологічних захворювань та віком. Онкологи стверджують, що злоякісні новоутворення (пухлини) можуть бути результатом пошкодження ДНК або хромосоми однієї клітини від впливу на неї не тільки іонізуючим випромінюванням, але і канцерогенів. [103]

У лабораторних умовах встановлено основний параметр канцерогенного ризику, який визначає ступінь збільшення ймовірності розвитку онкологічних захворювань при впливі забруднюючої речовини протягом всієї тривалості життя людини.

На графіку (рис. 4.3) представлена екстраполяція малих доз для кривих залежностей від канцерогенності:

- показані точки даних (зафарбовані гуртки червоним), центральна оцінка (суцільна лінія) на основі емпіричного підбору точок даних і 95% довірчий інтервал (пунктирні лінії) для ідеалізованої кривої доза-реакція;

- лінія (A) визначає реакцію, яка використовується для екстраполяції малих доз: зростаючий ризик виникнення захворювання протягом життя людини. Перша точка перетину (A_1) відповідає більш низькій дозі, а друга точка перетину (A_2) відповідає більш високій дозі. Лінійна екстраполяція малих доз поширюється від таких точок перетину до джерела. Координати таких точок утворюють нахил лінійної екстраполяції малих доз і визначається як коефіцієнт

нахилу (SF). Далі ми будемо використовувати позначення (SF) для кількісної оцінки канцерогенного ризику.

Рисунок 4.3 - Екстраполяція малих доз для кривих залежностей від канцерогенності

У багатьох наукових дослідженнях лінію (A) визначають як зростаючий ризик виникнення онкологічних захворювань протягом життя ($IELCR$), або як середню добову дозу впливу токсичної речовини протягом усього життя ($LADD$). [120]

При розрахунках було обрано середню тривалість життя – 70 років. Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) розглядає два шляхи надходження забруднюючих речовин в організм людини - інгаляційний та пероральний (величини яких становлять протягом дня, відповідно, $\text{мг}/\text{м}^3$ та $\frac{\text{мг}}{\text{кг}-\text{день}}$). Відповідно до наведених EPA даних, в червні 2018 року величина перорального надходження формальдегіду становила $1,3 \cdot 10^{-5} \text{ мг}/\text{м}^3$, величина інгаляційно надходження становила або 62.7 *ppm*. [121]

В іншому варіанті визначення параметру канцерогенного ризику використовується лінійна залежність одиничного онкологічного захворювання від зміни річної концентрації забруднюючої речовини, яка представляє собою одне захворювання на один мільйон осіб схильних до впливу концентрацій.

В результаті численних досліджень проведених ЕРА, з розмежуванням територій досліджень на міські та сільські ділянки, для формальдегіду встановлена така концентрація в розмірі 0.08 мг/м^3 при 8 годинному часовому інтервалі впливу. Тобто на території із середньорічною концентрації формальдегіду в 0.08 мг/м^3 або 0.065 ppm ризик виникнення онкологічного захворювання становить 1 захворювання на рік на один мільйон населення даної місцевості. [122]

Як і в попередньому варіанті за основу прийнята середня тривалість життя 70 років і добове споживання повітря 20 м^3 . На основі вище наведених результатах досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодо середніх концентрацій формальдегіду в повітрі приміщень в межах 0.03 ppm - 0.1 ppm , [123] можна стверджувати про значний ризик виникнення онкологічних захворювань в результаті впливу концентрацій формальдегіду.

Для оцінки канцерогенного ризику нам знадобляться дані результатів досліджень, які доводять ступінь канцерогенного впливу формальдегіду. Також, автором розглядається визначення ризику щодо впливу концентрацій формальдегіду в районі автомобільних розв'язок. Для розрахунків використовувались концентрації, виміряні на 34 перехрестях м. Києва, а також дані із стаціонарних постів, які виконують моніторинг стану атмосферного повітря в місті Київ.

Теоретично існує метод визначення прямого впливу концентрації формальдегіду на організм людини, проте на практиці його неможливо використати. Тому, в рамках досліджень було застосовано метод математичного моделювання.

Середня денна доза впливу концентрації токсичної речовини на організм людини у віці 40 років (для практичного прикладу) визначалась за формулами, представленим нижче.

Визначимо середню тривалість впливу в днях за такими формулами:

$$AT = (70 \text{ років}) * (365 \text{ днів}) = 25550 = 2,56 * 10^4 \text{ (днів)} \quad (4.46)$$

$$ED = (40 \text{ років}) * (365 \text{ днів}) = 7300 \text{ днів} = 1,47 * 10^4 \text{ (днів)} \quad (4.47)$$

Визначаємо середньодобову дозу впливу канцерогену (концентрації формальдегіду), виходячи з розрахованої для 34 перехресть міста Києва:

$$\begin{aligned} LADD(C_A) &= \left(\frac{C_A * IR_A * ED}{BM * AT} \right) \\ &= \left(\frac{\left(0,0128 \frac{\text{МГ}}{\text{М}^3} \right) * (20 \text{М}^3) * (1,47 * 10^4)}{(70 \text{ кг}) * (2,65 * 10^4)} \right) \\ &= 2,01 * 10^{-3} \left(\frac{\text{МГ}}{\text{КГ}} - \text{днів} \right) \end{aligned} \quad (4.48)$$

В (4.48) використані наступні параметри:

$C_A \left(\frac{\text{МГ}}{\text{М}^3} \right)$ – концентрація речовини в повітрі;

$IR_A \left(\frac{\text{М}^3}{\text{рік}} \right)$ – об'єм повітря, який вдихає людина;

$BM \text{ (кгкг)}$ – вага людини;

$ED \text{ (років)}$ – час дії канцерогенна, протягом якого здійснюється оцінка;

$AT \text{ (днів)}$ – середня тривалість дії.

Індивідуальний канцерогенний ризик протягом усього життя - це ймовірність розвитку онкологічного захворювання в результаті впливу токсичної речовини на протязі всього життя. Даний ризик проявляє себе як поступове збільшення ймовірності виникнення онкологічних захворювань у

населення досліджуваної території (таргет група) під впливами концентрацій канцерогену, в порівнянні з показниками при яких дія канцерогену відсутня.

Відповідно до розрахунків, частка ризику становить від 1 до 10% та залежить від досліджуваної таргет-групи населення, способу життя, біологічних процесів в організмі. Імовірність ризику розвитку онкологічних захворювань серед населення не залежить від віку та досить висока протягом усього життя. [19]

Для визначення даного ризику нам потрібен додатковий параметр - канцерогенна токсичність. Канцерогенна токсичність визначається зміною нахилу лінії SF як було раніше зазначено на рис. 4.3 для кожного токсичної речовини, одиниці якого є зворотною величиною середньої добової дози протягом усього життя ($LEDD$). Величина канцерогенної токсичності вимірюється в умовних одиницях.

В рамках даного дослідження ймовірність такого ризику при знаходженні населення поблизу автомобільних перехресть міста Києва складатиме:

$$IELCR = LADD * SF = (2,01 * 10^{-3}) * 0,0455 = 9,15 * 10^{-5} \quad (4.49)$$

$$SF = 0,0455 \left(\frac{\text{мг}}{\text{кг}} - \text{день} \right) \text{ відповідно до даних U.S. EPA}$$

Отриманий результат канцерогенного ризику свідчить, що люди, які проживають поблизу перехресть більш схильні до розвитку онкологічних захворювань внаслідок дії формальдегіду (9 випадків на 100 000 населення, або 0,9 випадків на 1 мільйон населення, що не перевищує встановлений U.S. EPA тригер в кількості одного захворювання на 1 мільйон населення).

Ґрунтуючись на результатах досліджень та проведених розрахунків, справедливо буде стверджувати, що райони з великими автомобільними розв'язками потенційно небезпечні для здоров'я населення, так як при середніх значеннях забруднюючих речовин, показник ризику майже досягає критичного значення. При максимальних значеннях показник ризику буде вище критичного. Таким чином, важливо при розробці стратегії розвитку

інфраструктури міста включати план заходів щодо зменшення впливу концентрацій формальдегіду, одержуваного в результаті фотохімічних перетворень від вихлопів автомобілів на автодорогах міста.

Ризик виникнення онкологічних захворювань від впливу автомобільних вихлопів може бути збільшений за рахунок акумуляції декількох токсичних речовин. Такий ризик визначається за формулою:

$$CTR = \sum_i (IELCR_i) \quad (4.50)$$

4.3.2. Оцінка неканцерогенного ризику внаслідок впливу концентрацій формальдегіду, який утворений в результаті фотохімічного перетворення вихлопних газів автомобілів. Наявність негативного впливу на сталість біологічних процесів організму в результаті хронічної інтоксикації залежить від наявності постійної концентрації токсичних речовин (канцерогенів) в організмі. Дане поняття в медичних колах трактується як навантаження на організм. Рівень такого навантаження залежить як від швидкості надходження токсичних речовин в організм, так і від біологічного напіввиведення з організму.

Встановлено, що стійке навантаження існує, при цьому швидкість виведення токсинів дорівнює швидкості його надходження в організм.

При надходженні формальдегіду в організм інгаляційним шляхом канцероген адсорбується у верхніх дихальних шляхах, близько 80 відсотків окислюється до форміат-іона та CO_2 , а інша частина виводиться з повітрям, що видихається. Після проникнення в кров канцероген швидко накопичується в тканинах організму. Встановлено, що максимальні концентрації знаходяться в тканинах з клітинним поділом та високим синтезом білка. Через 12 годин після надходження в організм, канцероген можна виявити в кістковому мозку.

[103,124]

Визначення референсної дози (*RfC*) наведено в формулах (4.51) і (4.52). Референсна доза може визначатися відносно рівня відсутності спостережуваних побічних ефектів (*NOAEL*) та щодо найнижчого рівня спостережуваного побічного ефекту (*LOAEL*).

$$RfC = \frac{LOAEL}{10 * UF} = \frac{LOAEL}{10 * 10^n} \quad (4.51)$$

$$RfC = \frac{NOAEL}{UF} = \frac{NOAEL}{10^n} \quad (4.52)$$

RfS – еталонна концентрація, екстраполюючу токсикогічну кінцеву точку, обмежену неканцерогенними токсичними речовинами, $\frac{mg}{m^3}$.

Оцінка *RfC* екстрапольованого із значення *LOAEL* передбачає використання додаткового коефіцієнта, який дорівнює 10. Даний коефіцієнт не використовується, коли оцінка екстраполюється з значень *NOAEL*.

Верхній еталонний результат, що перетинає 95% довірчої межі для центральної оцінки, будучи нижнім значенням еталонної дози (*LBMD*) визначає допустиме добове споживання та еквівалентне *RfS*. *LBMD* відрізняється від *RfC* тим, що можливий допуск визначається еталонним значенням контрольної відповіді (*BMR*), яка визначається в результаті стохастичної реакції при відсутності впливу та перетинає *BMR*. Однак такий підхід не передбачає екстраполяції результатів досліджень залежності реакції від дози за участю тварин на виражені побічні ефекти у людей.

Оцінка *RfC* в представлених формулах включає, також, фактор невизначеності (*UF*), який залежить від типу досліджень. [125] Встановлено, що якщо в дослідженнях беруть участь люди, то такий коефіцієнт становить $UF = 10^1$. Дослідження за участю тварин вимагають екстраполяції отриманих значень від тварини до людини, що в свою чергу вимагає застосування більшого значення факторам невизначеності, і становить $UF = 10^2$. Так само варто

відзначити, що дослідження за участю мишей і щурів вимагають ще одного значення коефіцієнта невизначеності рівного $UF = 10^3$.

Так як до детермінованих методів досліджень застосовуються чіткі залежності [126] то при варіанті використання *LBMD* для оцінки ризику, слід враховувати, що в такому випадку детермінований рівень захворюваності не є стандартним значенням і може варіюватися від 1% до 10%. Таким чином, відповідно до (табл. 4.4) визначається який буде використовуватись рівень захворюваності – низький або високий.

В результаті досліджень встановлено, що мінімальні концентрації формальдегіду, яка викликає подразнення очей у людини, становить $0,36 \text{ мг/м}^3$ при впливі протягом 4 годин. Почервоніння і збільшення частоти миготіння очей виникає при $0,6 \text{ мг/м}^3$, дане значення застосовується як коефіцієнт *NOAEL* (відсутність видимих побічних ефектів). Коефіцієнт *NOAEL* рівний $0,6 \text{ мг/м}^3$ коригується з урахуванням фактору невизначеності (*UF*) як було вище описано. Таким чином, отримане значення концентрацій формальдегіду рівне $0,12 \text{ мг/м}^3$ округляється до $0,1 \text{ мг/м}^3$. По всій видимості така концентрація не нестиме ризику для здоров'я людини тільки за умови короткострокового впливу (не більше 30 хвилин).

Для оцінки ризику довгострокових наслідків виникнення онкологічних захворювань використовуються як оціночні фактори на основі методу (*NOAEL*), так і дані в результаті досліджень біологічно мотивованих моделей. В результаті такої оцінки встановлено значення концентрацій рівне $0,2 \text{ мг/м}^3$. Отримане значення вище, ніж встановлене значення - $0,1 \text{ мг/м}^3$ для профілактики короткострокового впливу (не більше 30 хвилин). Відповідно, буде справедливо стверджувати, що значення $0,1 \text{ мг/м}^3$ при короткостроковому впливі буде більш ефективним у попередженні виникнення довгострокових наслідків.

Порівнюючи концентрації формальдегіду, які розраховані для 34 перехресть м. Києва на основі запропонованої математичної моделі зі

значеннями референсних коефіцієнтів з охорони праці прийнятими в США і Україні далі, ми розрахуємо показник забруднення і визначимо рівень ризику.

Показник забруднення розраховується за наступною формулою:

$$\text{ПЗ (розрахункове)} = \frac{C}{\text{ГДК}} * 100\% = \frac{0,0128}{0,003} * 100\% = 4,27 \quad (4.53)$$

Відповідно до розрахунку показника забруднення, кратність перевищення ГДЗ склала 4,27. Цей показник відповідає рівню забруднення як «Недопустимий» і ступеню безпеки як «Середньо небезпечний», при цьому перебуваючи в межах верхньої межі, яка дорівнює (4,4). Це дає можливість вважати, що в тенденції збільшення автотранспорту на дорогах реалістичний перехід в перспективі на інший щабель, де ступінь безпеки визначається як «Небезпечний». У зв'язку з цим необхідно стає розробка профілактичних заходів, в тому числі і тих, які відображені в переліку заходів відповідно до ДСП МОЗУ №201 вид 09.07.1997. [37]

Нами, також, було порівняна середньорічні показники концентрацій формальдегіду ($C = 0,0138$), отримані за результатами замірів на стаціонарних постах в місті Київ, які ми використовували при розрахунках в третьому розділі. В цьому випадку кратність перевищення ГДЗ становить (4,6), що відповідає ступеню безпеки «Небезпечний» відповідно до ДСП МОЗУ № 201 від 09.07.1997

У світовій практиці охорони навколишнього середовища і здоров'я людини, розрахований вище показник забруднення має визначення коефіцієнта небезпеки і має такий вигляд:

$$\text{НQ} = \frac{C}{\text{RfC}} \quad (4.54)$$

Рівень ризику розраховується для гострого і хронічного інгаляційного впливу токсичної речовини на організм людини.

Американським агентством EPA, як ми вже вказували в (таб. 4.10) не встановлено в даний час референсне значення для (хронічного) неканцерогенного ефекту. Однак встановлено таке значення як «Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)», яке становить $RfC = 0,004 \frac{\text{мг}}{\text{куб.м}}$. [127] Відповідно до даного параметру, при використанні розрахункових показників концентрацій формальдегіду для міста Києва коефіцієнт небезпеки становитиме:

$$HQ = \frac{0,0128}{0,004} = 3,2 \quad (4.55)$$

Розрахована кратність коефіцієнта небезпеки становить $HQ = 3,2$. Відповідно до запропонованої схеми (The Harvard Cancer Risk Index) [128] категорій (табл. 4.13) розрахований показник відповідає сильному (Strong) ризику.

Таблиця 4.4 - Гарвардський індекс ризику раку

Величина	Характеристика
0,9 – 1,19	Ризик відсутній
1,2 – 1,5	Ризик слабкий
1,5 – 3,0	Ризик середній
3,0 – 7,0	Ризик високий
> 7,0	Ризик дуже високий

Для визначення ризику комбінованого характеру дії декількох токсичних речовин на один і той же орган організму застосовується наступний вираз:

$$HI = \sum_j (HQ_j) = \sum_j \left(\frac{ADD_j}{TRV_j} \right) \leq 1 \quad (4.56)$$

де:

ADD_j – середньодобова доза впливу токсичної речовини j ;

TRV_j - еталонне значення токсичності.

Оцінка ризику впливу концентрацій формальдегіду від його вдихання проводиться за формулою:

- для неканцерогенного ризику

$$ADD(C_A) = \left(\frac{C_A * CF * IR_A}{BM} \right) \quad (4.57)$$

- для канцерогенного ризику

$$ADD(C_A) = \left(\frac{C_A * CF * IR_A}{BM} \right) * \left(\frac{ED * EF}{AT} \right) \quad (4.58)$$

де:

$AD \left(\frac{\text{мг}}{\text{кг-день}} \right)$ – середньодобова доза;

$C_A \left(\frac{\text{мг}}{\text{м}^3} \right)$ – концентрація в повітрі;

$IR_A \left(\frac{\text{м}^3}{\text{рік}} \right)$ – об'єм повітря, яке видихає людина;

BM (кг) – вага людини;

ED (рік) – проміжок часу, протягом якого здійснюється оцінка;

$EF \left(\frac{\text{днів}}{\text{рік}} \right)$ – частота впливу;

AT (днів) - середня тривалість впливу.

4.4. Просторове розподілення канцерогенного ризику по основних автомобільних шляхопроводах м. Києва

В даній роботі було здійснено розрахунок концентрацій вторинного забруднення формальдегідом від автомобільного транспорту біля основних шляхопроводів за максимальними місячними концентраціями та розраховані

неканцерогенні ризики для здоров'я населення, яке знаходиться в зоні впливу автотранспортних шляхопроводів.

Результати розрахунків по місяцях представлено в додатку Б.

У (табл. 4.5) представлені дані розрахунків не канцерогенних і канцерогенних ризиків в м.Київ.

Згідно існуючої класифікації та у відповідності до розрахункових даних, неканцерогенний ризик від формальдегідного в межах автошляхопроводів та великих автомобільних розв'язок м. Києва складає 4,2 що за умови впливу населення, яке перебуває на цій території потребує посиленого контролю і подальшого ретельного вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів на населення.

Таблиця 4.5 - Розрахунку не канцерогенних і канцерогенних ризиків в м. Київ

Назва вулиць	НСНО мг/м ³	HQ	LADD	IELCR
Вул. Лугова, вул. Богатирська	1.03E-02	2.58	1.68E-03	7.65E-05
Вул. Композитора Стеценка, вул. Академіка паладіна	1.16E-02	2.91	1.90E-03	8.65E-05
Вул. Лугова, вул. Автозаводська	1.16E-02	2.91	1.90E-03	8.65E-05
вул. Богатирська, вул. Степана Бандери	1.32E-02	3.31	2.16E-03	9.83E-05
Вул. Електротехнічна, вул. Братиславська	1.22E-02	3.04	1.99E-03	9.05E-05
Вул. Стеценка, вул. Данила Щербаківського	1.69E-02	4.22	2.76E-03	1.25E-04
Вул. Олени Теліги, вул. Степана Бандери	1.45E-02	3.63	2.37E-03	1.08E-04
Вул. Олени Теліги, вул. Копилівська	1.62E-02	4.05	2.64E-03	1.20E-04
вул. Данила Щербаківського, проспект Перемоги	1.23E-02	3.07	2.01E-03	9.12E-05
Вул. Миколи Василенка, проспект Перемоги	1.11E-02	2.77	1.81E-03	8.23E-05
Вул. Братиславська, Броварський проспект	9.68E-03	2.42	1.58E-03	7.19E-05
Проспект Перемоги, метро Святошено	6.90E-03	1.72	1.13E-03	5.12E-05

Продовження таблиці 4.5

Проспект Академіка Паладіна, вул. Рабітничка	7.25E-03	1.81	1.18E-03	5.39E-05
Проспект Перемоги, вул. Вадима Гетьмана	1.44E-02	3.59	2.34E-03	1.07E-04
Броварський проспект, вул. Раїси Окіпної	1.46E-02	3.66	2.39E-03	1.09E-04
Повітрофлотський проспект, проспект Перемоги	1.46E-02	3.64	2.38E-03	1.08E-04
Вул. Жиллянська, вул. Бульварно-Кудрявська	1.35E-02	3.37	2.20E-03	1.00E-04
Індустріальний міст	8.35E-03	2.09	1.36E-03	6.20E-05
Станція метро Дніпро	1.65E-02	4.12	2.69E-03	1.22E-04
Дарницька площа	1.10E-02	2.75	1.80E-03	8.17E-05
Площа Соборності, вул. Віфліємська	1.32E-02	3.29	2.15E-03	9.79E-05
Проспект Леся Курбаси, Кільцева дорога	1.16E-02	2.91	1.90E-03	8.65E-05
Проспект Павла Тичини, вул. Ю.Шумського	1.06E-02	2.65	1.73E-03	7.86E-05
Севастопольська площа	2.07E-02	5.17	3.38E-03	1.54E-04
Бульвар Дружби Народів, проспект Науки	1.96E-02	4.89	3.19E-03	1.45E-04
Бульвар Дружби Народів, сквер Держинського	1.47E-02	3.68	2.40E-03	1.09E-04
Проспект 40-Річчя Жовтня	1.97E-02	4.91	3.21E-03	1.46E-04
Проспект Науки, Вул. Голосіївська	1.28E-02	3.2	2.09E-03	9.52E-05
Вул. Саперно-Слобідська, Михайла Бойчука	9.02E-03	2.26	1.47E-03	6.70E-05
Станція метро Видубичі	1.30E-02	3.25	2.12E-03	9.66E-05
Проспект Миколи Бажана, вул. Микола Ревуцького	1.02E-02	2.56	1.67E-03	7.61E-05
Бульвар Лесі Українки, бульвар Генерала Алмазова	1.16E-02	2.9	1.90E-03	8.62E-05
Бульвар Тараса Шевченка, вул. Дмитрівська	9.99E-03	2.5	1.63E-03	7.42E-05
Бесарабська площа	1.03E-02	2.58	1.69E-03	7.68E-05

Максимальні значення як неканцерогенного, так і канцерогенного ризику за результатами розрахунків є біля Центрального Автовокзалу, станцій метро «Шулявка», «Либідська», «Дорогожичі», на перетині вул. Данили Шербаківського та Стеценка, районі Поштової площі в літні спекотні місяці.

Значення ризиків, які розраховані за стандартною методикою говорять про необхідність подальшого удосконалення системи моніторингу атмосферного повітря в районі автотранспортних шляхопроводів та великих перехрестів м. Києва, в тому числі Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. Мають бути проведені дослідження щодо оцінки канцерогенного ефекту на населення в межах розташування житлової забудови в безпосередній близькості від автошляхопроводів міста.

Рисунок 4.4 - На карту нанесено шар з результатами розрахунку не канцерогенних ризиків (HQ) у м. Київ

На (рис. 4.4) показано величини ризиків від вторинного забруднення формальдегідом атмосферного повітря по окремих перехрестях міста. На картах показано, що розташування житлових забудівель вздовж автомобільних шляхопроводів, не завжди відповідає нормам МОЗ України щодо забруднення атмосферного повітря. Тому є нагальна потреба у зниженні рівня канцерогенного ризику в місцях розташування великих автотранспортних перехресть та шляхопроводів.

Аналіз просторового розподілення канцерогенного ризику для населення великих міст показав, що найбільші рівні формуються для населення, яке проживає в зонах впливу промислових підприємств та вздовж крупних автомагістралей. Так внесок автотранспорту в канцерогенний ризик складає 76%. По мірі віддалення від шляхопроводів величина цього внеску знижується, але в цілому по місту цей показник залишається досить високим (до 60%).

Досягнення прийнятних значень екологічного ризику для населення в зонах максимальних його значень може бути досягнуто через впровадження наступних заходів: організація оптимального руху транспортних потоків вулично-дорожньої мережі; максимальне впровадження екологічно-чистих видів транспорту та використання екологічно більш чистого палива; влаштування полос озелення між автотрасою та жилими будівлями; впровадження елементів «зеленого будівництва» при реконструкції житлових масивів («зелені дахи» тощо).

Висновки до розділу 4

1. Проаналізовано та встановлено типові показники концентрацій формальдегідів і коефіцієнтів, що використовуються в Україні та країнах світу для оцінки впливу, ризиків внаслідок впливу формальдегіду. Так середні концентрації формальдегіду всередині приміщення становить 0,03 –

0,10 *ppm*, на відкритому повітрі поблизу ділянок з активним дорожнім рухом 0,02 *ppm*. Середньодобова концентрація референсного значення за даними МОЗУ ГДК (*RfC*) = 0,003 мг/м³, в Білорусі (*RfC*) = 0,003 мг/м³, U.S. EPA не встановлює, U.S. ATSDR (*RfC*) = 0,004 мг/м³.

2. Представлена парадигма оцінки ризику і адаптована в алгоритм управління ризиками для здоров'я від автомобільних викидів.

3. Проаналізовано методи та заходи охорони праці працівників, які піддаються впливу формальдегіду. Так The World Health Organizations (WHO) встановили гранично допустиму норму - 0.08 *ppm* для 30 хвилинного впливу на організм працівника. Визначено тригер в розмірі 0,5 *ppm* при 8 годинному впливу, після досягнення якого потрібно медичний нагляд за здоров'ям працівника. Представлено пояснення закономірності про необхідність застосування аналогічних методів до працівників автомобільної галузі (пасажирські і вантажні перевезення наземним транспортом).

4. За результатами досліджень, проведених такими агентствами як Всесвітня організація охорони здоров'я, Агентство з охорони навколишнього середовища США, Американське онкологічне товариство, Національна дослідницька рада США представлена методика оцінки канцерогенних і неканцерогенних ризиків для здоров'я населення. На підставі численних досліджень встановлено критичний показник рівний 0.08 мг/м³ або 0.065 *ppm* протягом 8 годинного часового інтервалу, при якому ризик виникнення онкологічного захворювання складе 1 захворювання на 1 мільйон населення.

5. На підставі розрахункових показників концентрацій формальдегіду над автомобільними розв'язками міста Києва за запропонованою в даному дослідженні математичною моделлю, виконано розрахунок індивідуального ризику для здоров'я людини на прикладі 40 річної людини, що важить 70 кг. Так середня денна доза впливу концентрацій формальдегіду протягом все життя (*LADD*) склала $2,01 * 10^{-3}$ (мг/кг – день), а індивідуальний канцерогенний ризик (*IELCR*) склав $9,15 * 10^{-5}$, при *SF* = 0,0455 (мг/кг – день) за даними U.S. EPA.

6. Виконаний розрахунок неканцерогенних ризиків (показник забруднення рівний $PЗ = 4,27$ і аналогічний коефіцієнт небезпеки $HQ = 3,2$). Як за схемою оцінки ризиком ДСП МОЗУ № 201 від 09.07.1997, так і за схемою запропонованою The Harvard Cancer Risk Index, отриманий результат неканцерогенного ризику знаходиться в зоні «Високого ризику».

7. Аналіз моніторингових даних по існуючих постах спостережень в м. Києві показав стабільне перевищення як середньомісячних так і максимально вимірених концентрацій формальдегіду в приземному шарі атмосферного повітря. Відмічена тенденцію до зростання по роках концентрації цієї токсичної домішки.

8. Розрахунок величин канцерогенних та неканцерогенних ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря за стандартною методикою по основних перехрестях та шляхопроводах м. Києва показав, що середні величини канцерогенного ризику не перевищує так званий встановлений U.S. EPA тригер в кількості одного захворювання на 1 мільйон населення, неканцерогенних в межах (3,2 - 4,4) що за умов впливу на все населення потребує необхідного динамічного контролю і поглибленого вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів на населення.

9. Максимальні значення як не канцерогенного, так і канцерогенного ризику спостерігаються в літні місяці біля Центрального Автовокзалу, станцій метро «Шулявка», «Либідська», «Дорогожичі», на перетині вулиць Данили Шербаківського та Стеценка, районі Поштової площі.

10. Значення ризиків, які розраховані за стандартною методикою говорять про необхідність в удосконаленні системи моніторингу атмосферного повітря в районі автотранспортних шляхопроводів та великих перехрестів м. Києва органами Державної гідрометеорологічної служби України та Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

11. Досягнення прийнятого рівня екологічної безпеки в м. Києві потребує удосконалення управління екологічним ризиком для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря в зонах великих перехрестів

та автошляхопроводів шляхом впровадження відповідних заходів, які обов'язково повинні включати крім організації руху транспорту, максимальне впровадження екологічно-чистих видів транспорту та використання екологічно більш чистого палива.

РОЗДІЛ 5

РОЗРОБКА ВЕБ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ (ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ) ПОКАЗНИКІВ

На сьогоднішній день людство зіткнулося з низкою екологічних проблем серед яких зміна клімату, незадовільна якість питної води або відсутність як такого доступу до цього ресурсу, загрози здоров'ю людини, в тому числі і від нових мутацій вірусів, некеровані масові вирубування лісових масивів, відсутність ефективних програм з відновлення лісових масивів, урбанізація, розвиток автотранспортної інфраструктури і, як результат, забруднення атмосферного повітря викидами вуглеводнів тощо. Для вирішення останньої проблеми потрібно мати адекватну методику та дієвий інструментарій для оцінки та прогнозування викидів від автотранспортних засобів та перетворення цих викидів внаслідок фотохімічних перетворень в атмосферному повітрі на фоні підвищених температурних показників [129], [130]

Екологічна інформатика може допомогти здолати безліч перешкод на шляху рішення вище вказаних проблем, шляхом застосування методології і ресурсів, необхідних для перетворення складних даних у факти і цифри, які можна використати на практиці [96, 131]

Результати цієї роботи можуть бути застосовані в таких напрямках екологічної інформатики як: прогнозування і екосистеми, дані про довкілля, моделювання довкілля, геопросторовий аналіз і аналіз стійкості геосистем [132]

В даному розділі роботи розглядаються варіанти практичного впровадження досліджень третього та четвертого розділів роботи, їх результатів в інтерпретації екологічної інформатики за допомогою побудови веб моделі управління (рис. 5.1) з пілотною назвою HHRA (human health risk assessment) Geospatial Open Data (<https://hhra-missioniz.hub.arcgis.com/>), і

методів геостатичної інтерполяції, з метою удосконалення управління екологічним ризиком для довкілля і здоров'я населення від забруднень атмосферного повітря на автотрасах міської інфраструктури. Такий підхід дозволить усунути або мінімізувати негативний вплив на здоров'я населення і довкілля ще на етапі ухвалення управлінських рішень [87]

В рамках дослідження були апробовані і інтегровані технологічні рішення на базі ArcGIS і вихідні дані, що були отримані в результаті розрахунків із застосуванням описаної в попередніх розділах математичної моделі.

В даному прикладі веб моделі управління ризиком ННРА джерелом забруднення атмосферного повітря є викиди від автомобілів на перехрестях (авторазв'язках) в межах міської інфраструктури, а небезпечним забруднювачем, що впливає негативно на різні середовища визначено канцероген - формальдегід. Підхід до кількісної оцінки ризику для здоров'я людини здійснюється за допомогою інструментів веб моделі ННРА з географічною прив'язкою інфраструктури. За основу Geospatial Open Data застосуємо ArcGIS solutions (Environmental Analysis) [133, 134]

Таким чином, використовуючи веб модель ННРА, можна буде здійснювати просторовий аналіз (просторову інтерполяцію) показників екологічного ризику, [133, 135] що свого роду є діагностичною процедурою при оцінці дії концентрацій формальдегіду у варіантах міського планування і інтеграції протоколів захисту здоров'я людини в процедури такого планування.

В якості даних для просторового аналізу ми використовуємо дані концентрацій з існуючих постів спостережень, а також дані, отримані в результаті розрахунків за описаною в попередніх главах методикою [136] Спектр методів просторової інтерполяції досить широкий і описується у ряді робіт вчених, з урахуванням того факту, що немає чіткого консенсусу щодо найбільш ефективного методу.

Опишемо архітектуру будови самої веб моделі ННРА і декілька варіантів практичного застосування геостатичної інтерполяції.

Використовуючи ArcGIS Notebooks, ми інтегруємо наші скрипти написані в Notebooks для Python в архітектуру створюваної веб моделі HHRA, що дозволить об'єднати алгоритми просторового аналізу з бібліотеками Python [137], [138]

Keep up with Our Work

The government and researchers cooperate on this platform by exchanging GIS/Geospatial datasets. We invite you to explore our mobile apps and datasets to learn more about Human Health Risk Assessments.

Apps for Exploring Data

Explore the HHRA's commonly used datasets through these featured apps.

Air Pollution Emissions Interactive Map - Ukraine

This interactive map shows air pollution totals in Ukraine by local authorities and researchers. The map tool is optimized for modern web browsers.

[Explore](#)

Рисунок 5.1 - Скриншот заголовної веб сторінки моделі HHRA (<https://hhra-missioniz.hub.arcgis.com>)

Така інтеграція (рис. 5.1) дозволить також використати веб модель HHRA як джерело даних для аналітичної обробки за допомогою програмного продукту Tableau (рис. 5.2)

Архітектура веб моделі HHRA дозволяє створювати також карти розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері повітря на підставі відомих методів моделювання дисперсії. [139, 140]

Розрахункові показники концентрацій верхньої межі канцерогенного ризику (виникнення раку впродовж життя) і неканцерогенних ризиків ми нанесемо на карту досліджуваної території (м. Київ). За допомогою аналізу чутливості визначимо залежність ризиків від мінливості чинників зухвалі такі ризики. [141]

У тематичному огляді представлені пояснення яким чином розроблені інструменти можуть допомогти місцевим органам влади в управлінні ризиками та плануванні заходів по їх усуненню і або зниженню.

Усі отримані результати в даній веб HHRA управління ризиком аналізуються і порівнюються з розрахунковими фоновими значеннями як альтернатива дії на довкілля і аналізу взаємозв'язку між забрудненням повітря і здоров'ям населення присутнього (що мешкає), в умовах міської інфраструктури.

Веб модель HHRA є комплексною моделлю з прив'язкою до архітектурної структури ArcGIS, що дозволить нам відображати карти із зонами ризику і мультимедійними елементами [142]

concentration formaldehyde_not carcinogenic_1000

concentration formaldehy...

Need more data?
Drag tables here to relate them. [Learn more](#)

Show aliases Show hidden fields 40 rows

Point	Intersection name	City	Latitude	Longitude	Google	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	Lugova St & Bohatyr...	Kyiv	50.507173	30.483515	50.50717283242274...	6.4000	5.4400	6.5600	8.8000	11.1000	20.8000	13.9000	13.4000	12.500	9.7000	7.6000	7.4000
2	Kompozytora Stetse...	Kyiv	50.496992	30.365499	50.49699200886530...	8.1000	6.7800	12.0000	14.9900	15.0000	15.7000	15.8000	14.0000	10.800	7.8600	9.5000	9.2000
3	Lugova St & Artzov...	Kyiv	50.504937	30.365499	50.50493713000221...	8.1000	6.7800	12.0000	14.9900	15.0000	15.7000	15.8000	14.0000	10.800	7.8600	9.5000	9.2000
4	Bohatyrskya St & Step...	Kyiv	50.489005	30.502898	50.48900513919544...	9.0600	7.5400	9.0800	12.1000	15.4700	16.6000	19.1000	18.5000	17.200	13.4000	10.6000	10.2000
5	Elektrotekhnichna St...	Kyiv	50.495096	30.607962	50.49509580272814...	8.4500	7.8850	8.4800	11.3500	14.4000	15.5000	17.8000	17.3000	16.100	11.2000	8.1500	9.5000
6	Stetsenska St & Danyl...	Kyiv	50.481653	30.405827	50.48165249755924...	10.8000	90.5000	10.8000	14.6000	18.5000	19.9000	22.9000	22.3000	23.000	16.1000	12.7000	22.0000
7	Oleny Telihy St & Ste...	Kyiv	50.478948	30.450574	50.47894808558458...	9.9000	8.2900	9.9000	13.3000	17.0000	18.2000	21.0000	20.0000	19.000	14.8000	11.6600	11.2000
8	Shchusleva St & Olen...	Kyiv	50.473402	30.447956	50.47340150736392...	11.1000	9.2000	11.1000	14.8000	18.9000	20.3000	23.3000	22.7000	21.100	16.4000	12.9000	12.5000
9	Danyla Shcherbakivs...	Kyiv	50.458771	30.406329	50.4587708891699, ...	7.9000	6.6000	7.2900	9.9500	13.4000	14.8000	22.2000	18.1000	17.000	11.8500	9.3000	9.0000
10	Mykola Vasylenska St ...	Kyiv	50.458505	30.421577	50.4585053385854, ...	6.3000	5.4000	6.7000	8.5000	10.8000	20.9000	25.2000	13.0000	12.300	9.4000	7.4000	7.1000
11	Bratyslavskya St & Br...	Kyiv	50.460786	30.629691	50.46078569996603...	6.2500	5.7000	6.6000	8.8600	11.3000	12.2000	14.0000	13.6000	12.600	9.8000	7.8000	7.5000
12	Peremohy Ave & Svy...	Kyiv	50.460786	30.392799	50.46078569996603...	4.6000	4.0000	4.7900	6.4000	7.9000	8.5000	9.8000	10.2000	8.900	6.9550	5.4000	5.3000
13	Akademika Palladina ...	Kyiv	50.476420	30.358799	50.4764197061107, ...	4.9000	4.1200	4.9000	6.6000	8.5000	9.1000	10.5000	10.2000	9.400	7.4000	5.8000	5.6000
14	Peramohy Ave & Vad...	Kyiv	50.454547	30.445875	50.45454669171652...	9.0000	7.5000	9.0000	12.1000	15.4000	17.0000	25.3300	24.6000	17.200	13.4000	11.0000	10.7000
15	Brevarsky Ave & Rais...	Kyiv	50.451857	30.598071	50.45185714814566...	10.0000	8.3000	10.0000	13.4000	17.0000	18.3000	21.1000	20.5000	19.100	14.8000	11.7000	11.3000
16	Povitroflotskyi Ave & ...	Kyiv	50.448450	30.482380	50.44844952035149...	5.6000	4.7000	5.6600	7.5900	9.6600	10.3000	11.9000	11.6000	10.700	84.0000	6.6000	6.4000
17	Ploshcha Peramohy S...	Kyiv	50.446407	30.488600	50.4464071043345, ...	5.6000	4.7000	5.6600	7.5900	9.6600	10.3000	11.9000	16.6000	10.700	8.4000	6.6000	64.0000
18	Industrial bridge	Kyiv	50.443832	30.442230	50.44383217272919...	5.5900	4.6000	5.6000	7.5000	9.4000	12.7000	11.8000	11.5000	10.660	8.3000	6.5000	6.0700
19	Dnipro Station	Kyiv	50.440997	30.559421	50.44099702699667...	12.0000	10.8000	12.0000	16.1000	20.5000	22.1000	36.4200	11.6000	11.200	17.9000	14.0000	13.2000
20	Darmyts'ka Square	Kyiv	50.444397	30.624559	50.44439702786677...	12.0000	10.8000	12.0000	8.8000	12.4000	12.5000	13.8000	13.4000	11.700	9.7000	7.6600	7.1900
21	Sobernosti Ave & Vy...	Kyiv	50.438293	30.612601	50.43829265404528...	9.0000	7.5000	9.0300	12.1000	15.3000	16.5000	19.0000	18.5000	17.200	13.4000	10.5000	10.1000
22	Lesya Kurbasa Ave & ...	Kyiv	50.424490	30.366835	50.4244904559023, ...	8.1000	6.7800	12.0000	14.9900	15.0000	15.7000	15.8000	14.0000	10.800	7.8600	9.5000	9.2000
23	Pavla Tychyna Ave & ...	Kyiv	50.427551	30.601395	50.42755092100388...	7.2000	6.0700	7.2600	9.7000	12.4000	13.3000	15.2000	14.9000	13.800	10.7000	8.4800	7.9500
24	Sevastopol's'ka Squa...	Kyiv	50.424911	30.458562	50.42491146034353...	9.0500	7.8800	9.0000	12.1000	15.4000	16.6000	19.1000	18.5000	17.200	12.9000	19.6000	9.9000
25	Druzhby Narodiv Blv...	Kyiv	50.407058	30.519407	50.40705763466082...	9.0500	7.8800	90.0000	12.1000	15.4000	16.6000	19.1000	18.5000	172.000	9.4000	9.6000	9.9000
26	Druzhby Narodiv Blv...	Kyiv	50.410613	30.526515	50.41061285627784...	7.6000	6.4000	7.7100	10.3000	13.6000	14.1000	26.4000	15.6000	46.000	11.4000	9.0000	8.4000
27	Prospekt 40-Richchy...	Kyiv	50.402069	30.518602	50.40206919384965...	4.6000	8.0000	11.9000	14.9000	96.0000	24.7000	24.0000	17.4000	14.600	8.5000	5.5000	5.8000
28	Nauky Ave & Holosiv...	Kyiv	50.404069	30.524455	50.40406936555708...	9.0500	7.8800	9.0000	12.1000	15.4000	16.6000	19.1000	18.5000	17.200	9.4000	9.6000	9.9000
29	Spaerno-Slobidska S...	Kyiv	50.401100	30.552071	50.40109986383559...	6.2000	5.3000	6.2000	8.3000	97.8703	11.4000	13.1000	12.7000	11.880	9.2000	7.0000	7.2000
30	Vydubychy Station	Kyiv	50.400782	30.559286	50.40078170358559...	4.6000	8.0000	11.9000	14.9000	19.6000	24.7000	21.3000	17.4000	14.600	8.5000	5.5000	5.0000
31	Mykola Bazhana Ave ...	Kyiv	50.400932	30.652155	50.400931940096.3...	7.0000	5.8000	7.0000	9.4000	11.9000	12.8000	14.8000	14.4000	13.300	10.4000	8.2000	7.9000
32	Lesi Ukrainky Blvd & ...	Kyiv	50.427950	30.539707	50.42794987013365...	7.5000	6.6000	7.9000	10.6000	13.6000	14.6000	16.8000	16.1000	15.100	11.8000	9.3000	9.4000

Data Source: air polutions, carbon oxide, formaldehyde, Dashboard 1, Sheet 4, Dashboard 2

Рисунок 5.2 - Автоматично синхронізовані дані із MATLAB в Tableau розрахунку концентрацій формальдегіду по ділянкам в м. Києві

Рисунок 5.3 - Варіант обробки синхронізованих даних. Аналіз розрахункових даних концентрацій формальдегіду в порівнянні з серпнем і січнем місяцем

5.1. Побудова веб моделі управління ризиком - NHRA (human health risk assessment) Geospatial Open Data

Для побудови веб моделі NHRA управління ризиком забруднення атмосферного повітря формальдегідом над авторозв'язками застосуємо статистичні дані з наявних в місті постів спостережень і розрахунки прогнозних показників концентрацій формальдегіду на підставі розробленої в цій роботі математичної моделі.

В якості математичної обробки даних ми застосуємо мову верхнього рівня програмуванні Python, [143] який доступний на некомерційній основі і в якості альтернативи ми приведемо сумісність та/або адаптацію для MATLAB, який широко використовується в академічних і дослідницьких кругах, але поширюється на комерційних умовах.

В якості оцінки і розуміння дії на довкілля ми використовуватимемо технологічне рішення Environmental Analysis by ArcGIS Solutions (esri), [144] а в якості геопросторового аналізу ми застосуємо бібліотеку GeoPandas і GeoPy (вільно поширювані на не комерційних умови) для Python [87, 137, 138]

Експериментальна діагностика зроблена на підставі даних по місту Києву за 2017 - 2019 роки.

NHRA використовує два основні типи бази зберігання даних :

- просторова база даних (Spatial Database) (дані про положення об'єкту в просторі); даний типу бази підтримує наступні типи форматів файлів: Feature layers from ArcGIS Living Atlas, Map image layers, GeoJSON files (.json .geojson) [87, 133, 145]

- традиційна база даних (Regular Database) (числова і текстова інформація); традиційна база даних підтримує наступні формати: Microsoft Excel files (.xlsx), Comma - separated value files (.csv), Shapefiles (.zip), GeoJSON files (.json .geojson), Connections to Microsoft SQL Server, SAP HANA, PostgreSQL and Oracle databases [146]

Просторова база даних використовується для картирования забруднених територій і зберіганні інформації про географічні об'єкти у тому числі і джерел викидів. Одним елементом цих даних, що зберігаються в просторовій базі, являється елемент забруднення (забруднювач), в даному прикладі це формальдегід, хоча для об'єктивнішої оцінки ризику модель може використати і аналізувати усі можливі наявності, або можливі щодо виникнення на цій місцевості небезпечні елементи забруднення атмосфери і довкілля.

Користувач може отримувати дані про концентрації по кожному окремому забруднику, які були отримані як в результаті моніторингу, так і в результаті моделювання довкілля, у тому числі за допомогою описаної методики в попередніх розділах роботи. Наявність можливості створення сетів карт за різними джерелами викидів і забруднювачами дозволить користувачеві також створювати перехресні карти, або, так звані карти, з пересічними лінійними джерелами.

Архітектура веб моделі NHRA (рис. 5.39) дозволяє як інтегрувати нові елементи забруднюючих речовин, так і оновлювати дані про них в реальному часі, у тому числі і по протоколу APIs (application programming interface) [87], [147]

Результатом аналізу моніторингових і розрахункових концентрацій є географічні сеті карт з вказівкою канцерогенних речовин, що описують розподіл, в атмосфері і довкіллі. Користувач може взаємодіяти з такими сетями карт (рис. 5.40) за допомогою мультимедійних інструментів для створення аналітичних матеріалів і при виконанні проектних робіт в частині розробки проектної документації, рекомендацій, аналітичних звітів [87], [137], [148]

У створюваній моделі ми використовуватимемо метадані за стандартом INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Цей стандарт метаданих використовується країнами членами Європейського Союзу і рекомендований для асоційованих країн. При створенні моделі і визначення стандартів метаданих автором були розглянуті і інші типи стандартів метаданих

такі як ISO/TS 19139-1 : 2019, CSDGM (Content Standard for Digital Geospatial Metadata), North America Profile ISO 19115 : 2003 [149]

Рисунок 5.4 - Архітектура моделі ННРА

Рисунок 5.5 - Скріншот веб сторінки моделі ННРА з включеними сетами карт на прикладі м. Києва

Рисунок 5.6 - Скріншот веб сторінки моделі HHRA з набором інструментів для експорту даних

Рисунок 5.7 - Скріншот веб сторінки моделі ННРА з переліком опублікованих дата сетів

Проте зважаючи на територіальне розташування країни, у рамках якої проводиться апробація створюваної моделі, було вибрано перший тип стандарту метаданих.

Для імпорту даних в новостворюваний дата-сет можна використати наступні формати файлів : Microsoft Excel workbook (.xlsx), Comma - separated values (CSV) file (.csv), GeoJSON file (.json .geojson, or .zip), File geodatabase (in .zip), Shapefile (in a .zip). Додатково експорт даних можливий за допомогою APIs (рис. 5.4) [138]

Отримані (зібрані у вигляді таблиць .csv) дані обробляються за допомогою написаних шаблонних скриптів і/або нотебуков для мов верхнього рівня таких як Python, MATLAB.

Будь-який користувач може на підставі наданих дата сетів (рис. 5.4) скласти свою власну карту з потрібними аналітичними параметрами.

5.2. Варіанти можливого практичного застосування розробленої математичної моделі розрахунку концентрацій формальдегіду над автошляхопроводами та запроектованої на базі ArcGIS веб моделі NHRA

Масштабні вимірювання концентрацій формальдегіду та інших забруднюючих речовин вимагає значні матеріальні і тимчасові ресурси. А в передбачуваних проектах модернізації та розвитку автотранспортної інфраструктури міста не можливо оцінити вплив таких проектів на рівень забруднення без моделей побудови прогнозу.

Рисунок 5.8 - Завдані на географічну карту м. Києва розрахункові концентрації формальдегіду

Далі ми опишемо алгоритм декількох варіантів практичної імплементації створеної на підставі проведених досліджень математичної моделі розрахунку концентрацій формальдегіду і веб моделі HHRA.

У представлених варіантах описані методи просторової інтерполяції і оцінки пов'язаних заходів невизначеності інтерполяції з визначенням рівня ризику для навколишнього середовища і здоров'я населення. За основу прийнята карта з розрахунковими концентраціями формальдегіду, виконана за допомогою математичної моделі і веб моделі HHRA (рис. 5.43) [150, 151]

5.2.1. Геостатистична інтерполяція прогнозних показників концентрації формальдегіду на прикладі м. Києва. Просторова інтерполяція являє собою дата сети статистичних і розрахункових даних, які ми використовуємо для аналізу і прогнозування значень, пов'язаних з просторовим або просторово-часовим явищем [152]

На (рис. 5.44) показана схематична модель просторової інтерполяції. Для обраного місця розташування на полігоні (червоний квадрат) для побудови прогнозу використовуються відомі значення точок (чорні точки) в даному прилеглому місцезнаходження (окружність на малюнку).

Існує два методи просторової інтерполяції:

Детермінований - прогноз робиться в місцях розташування на основі наявних значень (вимірних і або розрахункових) і математичних формул, в яких вказуються необхідні параметри [87, 153, 154]

Геостатичний - прогноз на основі статистичних даних, які описують просторову конфігурацію вимірних значень. Ядром моделі є елементи випадковості, які допомагають створити не тільки поверхню прогнозування, але і дати оцінку точності в кожному місці так званого полігону прогнозування [151]

Геостатичної інтерполяція має велику ступінь похибки, проте дає більш повні вимірювання в порівнянні з детермінованим методом в умовах великої кількості невідомих (невизначених) показників. У нашому випадку ми

застосовуємо не виміряні дані концентрацій формальдегіду, а розрахункові на підставі запропонованої в попередніх розділах математичної моделі. Тому, геостатичної інтерполяція в даному випадку є найбільш прийнятним варіантом.

Рисунок 5.9 - Загальна схема просторової інтерполяції

Результати прогнозів, зроблених за допомогою геостатичної інтерполяції, можливо розкласти на детермінований тренд і просторово-автокоррелиований компонент у вигляді випадкової помилки. Ці два компоненти можуть бути представлені у вигляді математичного рівняння в базовій моделі кригинга.

Компонент детермінованого тренда може бути представлений як постійне середнє значення, що не залежить від місця розташування, або як функція, де середнє значення дійсно залежить від місця розташування

Компонент просторової автокоррелиованно випадкової помилки являє собою локальні зміни поверхні. Розглянемо цей термін помилки як випадкові локальні відмінності від детермінованого тренду, за винятком того, що ці

локальні відмінності мають розложуєну структуру в формі автокореляції [136, 155]

Кожне місце положення ділянки місцевості (полігону), на якій будується прогноз використовує середнє значення (детермінований тренд), щоб зробити початкове припущення, і прогноз коригується на підставі значень локальних просторових сусідній точок.

На (рис. 5.9) представлено методом просторової інтерполяції прогнозовані значення концентрацій формальдегіду в м. Київ на основі розрахованих концентрацій із застосуванням описаної в попередніх розділах математичної моделі і побудованої із застосуванням GIS веб моделі HHRA.

Рисунок 5.10 - Просторова інтерполяція концентрація формальдегіду на прикладі м. Київ

5.2.2. Емпіричний Байєсова крігінг (ЕВК, Empirical Bayesian kriging) 3D із застосуванням теорії ЕВК до безперервних тривимірних точкових даних концентрацій формальдегіду на різних висотах в атмосфері, для визначення неоднорідності розподілу формальдегіду

А) Дані концентрацій формальдегіду $HCHO$ за результатами моніторингу озону на висоті вільної тропосфери (3-12 км).

Провідними вченими світу встановлено що моніторинг і захист стратосферного озонового шару є надзвичайно важливим завданням. NASA (The National Aeronautics and Space Administration) веде зондування і архівування даних про склад атмосфери починаючи з 1970 року. Серед орбітальних наборів інструментального зондування використовується в тому числі такі технічні засоби як: наприклад для моніторингу озону (OMI), мікрохвильовий датчик (MLS), динамічний датчик з високою роздільною здатністю (HIRDLS), атмосферний інфрачервоний зонд (AIRS) встановлені на борту EOS (Earth Observing System) американського науково-дослідного супутника Aura, призначеного Землі [156]–[158]

Моніторинг озону (OMI) являє собою зворотне сонячне розсіювання в ультрафіолеті видимої області зонда спектрометра. Спостереження ведеться за всім земною кулею приблизно о 13:30 за місцевим часом (LT).

OMI вимірює такі ключові компоненти якості повітря, як діоксид азоту (NO_2), діоксид сірки (SO_2), оксид бромоводню (BrO), $OClO$ та аерозольні характеристики і має параметри зазначені в (таб. 5.15). OMI забезпечує картографування продуктів забруднення від міського до надрегіонального масштабу.

На web ресурсі NASA відкритих даних <https://earthdata.nasa.gov> можливо отримати вибірку даних з архіву спостережень для будь-якої території Землі за періоди з 2004 року по теперішній час. Нижче наведені посилання на архівні дані по вимірах $HCHO$ [119], [157], [159]–[161]

a) OMI/Aura Formaldehyde ($HCHO$) Total Column Daily L2 Global Gridded 0.25 degree x 0.25 degree V3 (OMHCHOG)

https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets/OMHCHOG_003/summary

b) OMI/Aura Formaldehyde (*HCHO*) Total Column 1-orbit L2 Swath 13x24 km V003 (OMHCHO)

https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets/OMHCHO_003/summary

c) OMI/Aura Formaldehyde (*HCHO*) Total Column Daily L3 Weighted Mean Global 0.1deg Lat/Lon Grid V003 (OMHCHOd)

https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets/OMHCHOd_003/summary

Таблиця 5.3 - ОМІ параметри*

Елементи	Параметри
Видимість	350-600 нм
UV	UV-1, 270-314 нм, UV-2, 306-380 нм,
Спектральна роздільна здатність	1.0-0.45 нм FWHM
Вибірка	2-3 for FWHM
Telescope FOV	114 (2600 km on ground)
IFOV	3 km, binned to 13 x 24 km
Розмір	CCD: 780x576 пікселів
Вага	65 кг
Щоденний цикл	60 хвилин під денним світлом
Потужність	66 Вт
Швидкість передачі даних	0.8 Mbps (average)

*Примітка: джерело NASA (<https://aura.gsfc.nasa.gov/omi.html>)

Рекомендується вибірку робити за літні місяці, коли показники концентрацій формальдегіду найбільш високі і їх можна виявити з меншою похибкою з космосу. У зимові місяці (або холодний сезон) містить низькі рівні концентрації і їх виявлення утруднено за рахунок низьких викидів біогенних ЛОС (VOC) і низького вмісту концентрацій *ОН*, які затримують окислення антропогенних ЛОС і таким чином просранственно розмивають сигнали, одержувані зондом. Дані значення концентрацій теплого сезону (літніх місяців) необхідно конвертувати в середньорічні значення за моделлю хімічної трансформації GEOS-Chem. [158, 161]

Порівнюючи дані (між показаннями з супутника і показаннями з літаків в США), встановлена висока кореляція даних, що становить 0.80, а також відсутність систематичних помилок. Значення кореляції залежать від висоти вимірів. Після видалення залежностей від висоти виявлена кореляція становить 0.64. Таким чином GEOS-Chem успішно відтворює концентрації формальдегіду $HCHO$ у вільній тропосфері (3-12 км).

У країнах (США, Великобританія) де проводиться моніторинг за станом атмосферного повітря за допомогою приладів встановлених на спеціальних повітряних судах (літаки) можливо застосувати дані виміряних концентрацій на розглянутих висотках, отримані таким шляхом моніторингу.

В) Дані концентрацій формальдегіду ($HCHO$) над автомагістралями на висоті 200 метрів.

Для цього дата сету даних ми використовуємо результати розрахунків концентрацій формальдегіду ($HCHO$), які виконані із застосуванням запропонованої в попередніх розділах математичної моделі і опублікований у вигляді файлів даних в веб моделі NHRA. Методика розрахунку описана в попередніх розділах даного дослідження [158, 161]

Рисунок 5.11 - Порівняння значень точки нижнього рівня на різних відстанях в тривимірному евклідовому просторі

Як і в попередньому варіанті (А) нам необхідно використовувати середні значення розрахункових концентрацій формальдегіду за теплий період сезону; для європейське території це є червень-серпень місяці. Маючи набори даних концентрацій формальдегіду, як описано в пунктах (А) і (В), ми маємо можливість застосувати теорію емпіричного байесовского крігінгу (Empirical Bayesian kriging) 3D до третього виміру, щоб отримати серію поверхонь прогнозу при різних z - значеннях, наприклад як висота (рис. 5.11) [162–164]

5.2.3. Визначення ступеня ризику виникнення онкологічних захворювань у населення, за допомогою визначення прогнозних концентрацій формальдегіду і методів геостатистичної інтерполяції. Як ми вже відзначали, формальдегід є одним з основних канцерогенів у складі атмосферного повітря серед інших 187 забруднювачів, що виявлені U.S. Environmental Protection Agency (EPA), не включаючи озон і тверді частинки [165, 166]

«Повітря, яким ми дихаємо, забруднено речовинами, які є причиною виникнення онкологічних захворювань. Тепер нам відомо, що забруднення атмосферного повітря є не тільки серйозним ризиком для здоров'я в цілому, але і основною екологічною причиною смертей від онкологічних захворювань»- Dr. Kurt Straif, глава (колишній) міжнародного агентства з вивчення раку (IARC) [124]

За міжнародними дослідженнями відзначено, що рівні забруднень атмосферного повітря особливо високі в містах з низьким і середнім рівнем доходу. Створення карт прогнозних ризиків значно може знизити ризики виникнення смертельних захворювань, оскільки дозволить проводити модернізацію міської інфраструктури з урахуванням таких ризиків і впровадження методів їх зниження. В даний час наземна моніторингова мережа, що стежить за станом якості зовнішнього повітря має дуже мале охоплення в Україні та багатьох інших країнах світу. Результати

інструментальних методів можуть бути також схильні до ряду факторів (перешкоди, збоїв в роботі обладнання і т.т.) та впливають на фактичні значення концентрацій.

У проведених дослідженнях ми вже визначили кореляційну зв'язок оксидів азоту NO_x по відношенню до формальдегіду $HCHO$, де коефіцієнт кореляції склав 0.7-0.8. Хоч основним джерелом $HCHO$ в загальній масі атмосферного повітря і є процес окислення біогенного ізопрену, проте знизивши антропогенні викиди NO_x можна зменшити загальну кількість концентрацій формальдегіду в атмосферному повітрі до 30%. [158, 167]

Таким чином, прогнозування можливих концентрацій формальдегіду при проектуванні розвитку інфраструктури, поряд з впровадженням методів і засобів зниження можливих антропогенних викидів NO_x , є важливою складовою процесу такого проектування, на підставі якого можна визначити ризик виникнення онкологічних захворювання у населення і розробити заходи щодо зниження такого ризику. Загальна схема оцінки ризику виникнення онкологічних захворювань у населення за допомогою нашої моделі ННРА є наступний склад:

Полігон - площа адміністративної одиниці (місто, селище). У веб моделі ННРА за основу приймається географічна карта в розглянутих координатах. Для обраного полігону необхідно застосувати також шари даних з даними кількості і щільністю проживає населення на даній ділянці полігону.

Концентрації формальдегіду - розрахункові показники, зроблені на підставі запропонованої математичної моделі над основними ділянками транспортної інфраструктури даної адміністративної одиниці. У веб моделі ННРА за основу приймається даних з розрахунками концентрацій, виконаних спеціально для даного завдання або раніше розраховані для вирішення інших завдань. До цих даних ми застосуємо просторову інтерполяцію як описано вище, для створення покриття все площі розглянутого ділянки полігону. Методика розрахунку ризику - використовується методика кількісної оцінки ризику виникнення онкологічних захворювань розроблену U.S. Environmental

Protection Agency (EPA). Відповідно до даної методики верхня межа ризику виникнення онкологічних захворювань від вдихання повітря містить концентрації формальдегіду становить 1 мг/м^3 протягом усього життя. Ризики виникнення онкологічних захворювань розраховані шляхом співвідношення річних концентрацій забруднюючих речовин 1 мг/м^3 з оцінками виникнення одиничного випадку захворювання (Unit Risk Estimates) і еталонними концентраціями (*RfC*), які представляють собою ризик виникнення одного випадку захворювання на 1 мільйон населення в співвідношенні з кількістю концентрацій по кожному з забруднюючих речовин. Для концентрацій формальдегіду такий показник становить 0.08 мг/м^3 [142], [168]–[170]

Використовуючи вищеописані дані, геостатистичні методи інтерполяції і інструменти просторового аналізу, на базі ArcGIS створюється карта просторового розподілу ризиків виникнення онкологічних захворювань на підставі прогнозних концентрації для розглянутого полігону. [167]

Висновки до розділу 5

1. З метою удосконалення системи управління екологічною безпекою шляхом оцінки та прогнозування екологічного ризику для здоров'я населення від утворення вторинного забруднення формальдегідом навколо автошляхопроводів та великих перехрестів міського середовища розроблено архітектуру веб-моделі ННРА та представлено опис чисельних і просторових розрахункових та моніторингових баз даних, їх призначення та варіанти інтеграції.

2. Створено пілотний проект веб платформи з онлайн доступом (<https://hhra-missioniz.hub.arcgis.com/>). Побудовано карти розрахункових значень концентрацій формальдегіду на прикладі міста Києва.

3. Сформовано пілотні дані сета на прикладі міста Києва для їх подальшої геостатистических інтерполяції.

4. Описані варіанти практичного застосування даних розрахунків, виконаних за допомогою математичної моделі з алгоритмами основних методів геостатистических інтерполяції і побудована просторова інтерполяція концентрація формальдегіду на прикладі міста Києва.

5. Запропоновано алгоритм застосування ЕВК (Емпіричний байесовский крігінг) 3D із застосуванням теорії ЕВК до безперервним тривимірним точковим даними концентрацій формальдегіду на різних висотах в атмосфері з метою виявлення неоднорідності розподілу формальдегіду.

6. Дано опис методики визначення ступеня ризику виникнення онкологічних захворювань у населення, на підставі прогнозних концентрацій формальдегіду і методів геостатистического інтерполяції.

7. Представлений веб портал для підтримки прийняття управлінських рішень може бути використаний при складанні стратегічних планів сталого розвитку мегаполісів України та інших країн світу, а також використаний при ідентифікації викидів парникових газів в межах урбанізованого середовища.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розв'язано актуальне науково-прикладне завдання у галузі екологічної безпеки урбанізованих територій, актуальність якого обумовлена необхідністю удосконалення управління екологічною безпекою міста за рахунок оцінки та прогнозування ризиком для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря формальдегідом на автомобільних шляхопроводах.

1. Розвинуто науковий підхід до удосконалення управління екологічними ризиками урбанізованих територій в умовах інтенсифікації впливу забруднення автомобільним транспортом.

2. Вперше створено і апробовано на прикладі м. Києва математичну модель для визначення концентрації забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту на автомобільних шляхопроводах, яка ґрунтується на теорії конвективного струмени на теплою поверхнею та дозволяє визначати параметри купола забруднення атмосферного повітря при сталих метеоумовах.

3. На основі баз даних моніторингових досліджень стаціонарних постів спостережень по м. Києву отримано статистичні залежності концентрації формальдегіду в повітрі над автотранспортними шляхопроводами в залежності від метеоумов місцевості, що дозволило вперше визначити пріоритетність найбільш впливових факторів на утворення вторинного забруднення атмосфери. Визначено вагові коефіцієнти для температури повітря, відносної вологості атмосферного повітря та швидкості, які складають відповідно $\lambda_1 = 0,598$ (температура навколишнього середовища), $\lambda^2 = 0,337$ (відносна вологість атмосферного повітря) $\lambda_3 = 0,065$ (швидкість повітря).

4. Запропоновано визначати концентрацію вторинного формальдегідного забруднення в теплому куполі повітря на підставі диференціального рівняння Вант-Гоффа-Арреніуса. На підставі даних моніторингових досліджень по м.

Києву було визначено аналітичну форму залежності константи швидкості проходження реакції фотохімічного перетворення викидів вуглеводнів від автотранспорту в атмосферу над шляхопроводами у формальдегід.

5. Реалізацію моделі для пошук оптимальних управлінських рішень на муніципальному рівні для ряду науково-практичних задач міста вперше запропоновано здійснювати за допомогою розробленого калькулятора в середовищі Microsoft Excel і шаблони розрахунків (scripting language) для науково аналітичних програм Python, MATLAB. Ґрунтуючись на розробленому розрахунковому калькуляторі та середньомісячних метеоумовах за 2017-2020 рр. по м. Києву, було розраховано концентрації формальдегіду над 34 автомобільними шляхопроводами та перехрестями. Додаткова були виконані розрахунки концентрації формальдегідів по 7 постам вимірювань в м. Мінськ, Білорусь.

6. Порівняльний аналіз отриманих результатів з багаторічними даними моніторингових досліджень дає похибку, яка не перевищує 7-8% для максимальних концентрацій для 2019 та 2020 року. Ця позитивна похибка носить варіативний характер, має тенденцію до зростання в літні місяці і також характерна для ряду міст України.

7. Здійснено розрахунок величин канцерогенних та неканцерогенних ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря за стандартною методикою по основних перехрестях та шляхопроводах м. Києва. Отримано середні величини канцерогенного ризику, які знаходяться в межах ($min: 5,12E - 05, max: 1,54E - 04$) та HQ ($min: 1,72, max: 5,17$) відповідно і за умов впливу на населення потребує необхідного динамічного контролю і поглибленого вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів на населення. Максимальні значення як неканцерогенного, так і канцерогенного ризику спостерігаються в літні місяці біля Центрального Автовокзалу, станцій метро «Шулявка», «Либідська», «Дорогожичі», на перетині вулиць «Данили Шербаківського» та «Стеценка, районі Поштової площі».

8. Розроблено Алгоритм стратегії управління ризиком для здоров'я населення. Запропонований підхід визначення ризику для здоров'я населення дає можливість підтримки прийняття управлінських рішень при розробці національної екологічної політики міста, та оптимізації заходів щодо зменшення впливу урбанізованих територій на здоров'я людей.

9. Створені (написані) програмні коди шаблонів (scripting language) для науково аналітичних програм (Python MATLAB) з розрахунку прогнозних концентрацій формальдегіду над автошляхами міста. Файли з кодом розміщені за адресою в репозиторії GitHub: <https://github.com/missioniz/HHRA> (doi: 10.5281/zenodo.4604193).

10. Створена на базі і з використанням ArcGIS solutions (Environmental Analysis) онлайн система (веб портал) екологічного аналізу для оцінки та розуміння впливу потенційних екологічних ризиків на навколишнє середовище і здоров'я населення з урахуванням прогнозних показників концентрацій формальдегідів від автотранспорту в момент проектування розвитку інфраструктури міста (автомобільні магістралі), яка дозволяє оптимізувати екологічну експертизу і скоротити час необхідний для перевірки проекту державними установами та природоохоронними організаціями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Folberth G.A., Butler T.M., Collins W.J., Rumbold S.T. Megacities and climate change – A brief overview. *Environ Pollut*, vol. 203, pp. 235–242, 2015, doi: 10.1016/j.envpol.2014.09.004.
2. У екології та природних ресурсів КМДА. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в м. Києві в 2016р. Управління екології та природних ресурсів КМДА, 2016.
3. Васькін Р.А., Васькіна І.В. Аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря України викидами автотранспорту. Екологічна безпека.
4. A. Baklanov and E. F. F. teams MEGAPOLI, EuMetChem and MarcoPolo projects and international WMO GURME and IUS. From Urban Air Quality Forecasting and Information Systems to Integrated Urban Hydrometeorology, Climate and Environment Systems and Services for Smart Cities. *undefined*, doi: 10.5194/egusphere-egu2020-8837.
5. Parrish D.D., Singh H.B., Molina L., Madronich S. Air quality progress in North American megacities: A review. *Atmos Environ*, vol. 45, no. 39, pp. 7015–7025, 2011, doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.09.039.
6. R. von Glasow *et al.* Megacities and Large Urban Agglomerations in the Coastal Zone: Interactions Between Atmosphere, Land, and Marine Ecosystems,” *Ambio*, vol. 42, no. 1, pp. 13–28, 2013, doi: 10.1007/s13280-012-0343-9.
7. Marlier M.E., Jina A.S., Kinney P.L., DeFries R.S. Extreme Air Pollution in Global Megacities. *Curr Clim Change Reports*, vol. 2, no. 1, pp. 15–27, 2016, doi: 10.1007/s40641-016-0032-z.
8. Spracklen D.V., Reddington C.L., Gaveau D.L.A. Industrial concessions, fires and air pollution in Equatorial Asia. *Environ Res Lett*, vol. 10, no. 9, p. 091001, 2015, doi: 10.1088/1748-9326/10/9/091001.
9. Docherty I., Shaw J., Marsden G., Anable J. The curious death – and life? – of British transport policy. *Environ Plan C Politics Space*, vol. 36, no. 8, pp. 1458–1479, 2018, doi: 10.1177/2399654418764451.

10. R. Volkamer *et al.* Secondary organic aerosol formation from anthropogenic air pollution: Rapid and higher than expected. *Geophys Res Lett*, vol. 33, no. 17, 2006, doi: 10.1029/2006gl026899.

11. A. Hodzic *et al.* Modeling organic aerosols in a megacity: potential contribution of semi-volatile and intermediate volatility primary organic compounds to secondary organic aerosol formation. *Atmos Chem Phys*, vol. 10, no. 12, pp. 5491–5514, 2010, doi: 10.5194/acp-10-5491-2010.

12. Cassiani M., Stohl A., Eckhardt S. The dispersion characteristics of air pollution from the world's megacities. *Atmos Chem Phys*, vol. 13, no. 19, pp. 9975–9996, 2013, doi: 10.5194/acp-13-9975-2013.

13. M. Hallquist *et al.* The formation, properties and impact of secondary organic aerosol: current and emerging issues. *Atmos Chem Phys*, vol. 9, no. 14, pp. 5155–5236, 2009, doi: 10.5194/acp-9-5155-2009.

14. A. Hodzic *et al.* Modeling organic aerosols during MILAGRO: importance of biogenic secondary organic aerosols. *Atmos Chem Phys*, vol. 9, no. 18, pp. 6949–6981, 2009, doi: 10.5194/acp-9-6949-2009.

15. L.I. Kleinman *et al.* The time evolution of aerosol composition over the Mexico City plateau. *Atmos Chem Phys*, vol. 8, no. 6, pp. 1559–1575, 2008. doi: 10.5194/acp-8-1559-2008.

16. Reisdorf J., Wiedinmyer C. Report to the International Global Atmospheric Chemistry Project. *undefined*, doi: 10.2172/1362299.

17. Lough S. World Health Assembly tackles air pollution. *Can Med Assoc J*, vol. 187, no. 10, p. cmaj.109-5077, 2015. doi: 10.1503/cmaj.109-5077.

18. Lancet T. WHO's global air-quality guidelines. *Lancet*, vol. 368, no. 9544, p. 1302, 2006, doi: 10.1016/s0140-6736(06)69530-5.

19. Kirby T. WHO: 92% of the world's population breathe polluted air," *Lancet Respir Medicine*, vol. 4, no. 11, p. 862, 2016. doi: 10.1016/s2213-2600(16)30330-7.

20. Watson J. G. Visibility: Science and Regulation. *J Air Waste Manage*, vol. 52, no. 6, pp. 628–713, 2002. doi: 10.1080/10473289.2002.10470813.

21. Сніжко С. І., Шевченко О. Г. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України. *Український гідрометеорологічний журнал*, no. 15, 2014.

22. Gao Z., Bresson R., Qu Y., Milliez M., C. de Munck, Carissimo B. High resolution unsteady RANS simulation of wind, thermal effects and pollution dispersion for studying urban renewal scenarios in a neighborhood of Toulouse. *Urban Clim*, vol. 23, pp. 114–130, 2018, doi: 10.1016/j.uclim.2016.11.002.

23. Wilford F., Fraser S. Local and regional climate change research. *Proc Institution Civ Eng - Transp*, vol. 164, no. 3, pp. 199–206, 2015, doi: 10.1680/tran.2011.164.3.199.

24. Stryamets G. V., Hrebena V. O., Skobalo O. S., Striamets S. P. Локальні прояви змін клімату на прикладі природного заповідника «Розточчя». *Науковий Вісник НІТУ України*, vol. 28, no. 11, pp. 24–28, 2018, doi: 10.15421/40281104.

25. NATIONS U. *Hemispheric Transport of Air Pollution - Part A, Ozone and Particulate Matter*, 2010. 2010 [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/83641741.pdf>

26. G. Li *et al.* Simulations of organic aerosol concentrations in Mexico City using the WRF-CHEM model during the MCMA-2006/MILAGRO campaign. *Atmos Chem Phys*, vol. 11, no. 8, pp. 3789–3809, 2011, doi: 10.5194/acp-11-3789-2011.

27. Трофімович В.В., Волошкіна О.С., Фандікова М.М., Клімова І.В., Журавська Н. Є. Моніторинг атмосферного повітря. Проблеми моделювання і прогнозування. *Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. пр.*, no. 10, pp. 102–120, 2012 [Online]. Available: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/57536>

28 Прищепов О.Ф., Левицька О. С. Особливості розсіювання шкідливих речовин викидів автотранспорту у повітрі в умовах міста. *Техногенна безпека*, травень, 2009.

29. Кольцов М., Шевченко Л. Моніторинг якості атмосферного повітря: український та міжнародний досвід. ГО «Фундація «Відкрите Суспільство», 2018, [Online]. Available:

https://openaccess.org.ua/data/blog_dwnl/Analitichna_zapiska_atmosferne_povitrya.pdf

30. Krykunova V.M., Zhosan H.V. Зарубіжний досвід використання економічних інструментів «зеленого» зростання. *Econ Innovations*, vol. 21, no. 3(72), pp. 53–61, 2019, doi: 10.31520/ei.2019.21.3(72).53-61.

31. Юрчишинова Е., Е. Jurčisinova, М. Юрчишин, М. Jurčisin, Р. Ремецки, and R. Remecky, “Турбулентное число Прандтля в двух пространственных измерениях: двухпетлевой ренормгрупповой анализ,” *Теоретическая И Математическая Физика*, vol. 200, no. 2, pp. 250–258, 2019, doi: 10.4213/tmf9667.

32. Солуха І.Б. Особливості екологічних стандартів Євро при оцінці забруднення атмосферного повітря на прилеглих територіях міських вулиць і доріг населених пунктів України. *Містобудування та територіальне планування*, no. 51, pp. 571–583, 2014 [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2014_51_79

33. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища київської області у 2016 році. Департамент екології та природних ресурсів київської обласної державної адміністрації, 2017 [Online]. Available: <https://mepr.gov.ua/files/docs/Reg.report/ДОПОВІДЬ%20Київська%202016.pdf>

34. Основні показники охорони навколишнього середовища м. Києва у 2019 році. Головне управління статистики у м.Києві, 2020.

35. Екологічний моніторинг довкілля. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 2017 [Online]. Available: <http://bit.do/fPAph>

36. Максименко Н.В., Різник К.Ю., Александрова А. С. Структура і динаміка забруднення атмосферного повітря Харківської області. *Людина та довкілля. Проблеми неоекології*, no. 3–4, pp. 81–95, 2014 [Online]. Available: http://journals.uran.ua/ludina_dov/article/view/37042

37. Сергієнко Л.В., Дзюбенко О.М., Ожго С.В. Державна екологічна політика України та правовий механізм її формування і реалізації. *Економіка*

управління та адміністрування, vol. 0, no. 3(89), pp. 191–200, 2019, doi: 10.26642/ema-2019-3(89)-191-200.

38. Руденко Н. В. Аналіз ризику захворюваності населення залежно від якості атмосферного повітря. *Экосистемы, их оптимизация и охрана.*, no. 6, pp. 269–275, 2012 [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eco00_2012_6_29

39. Kryvenko G., Vozniak L., Zorin V. Аналіз викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. *Ecol Saf Balanced Resour*, no. 1(19), pp. 85–93, 2019, doi: 10.31471/2415-3184-2019-1(19)-85-93.

40. Sipakov R., Voloshkina O., Bereznitska J., Trofimovich V. Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv. *Dspace Useful Acad*, no. 2018, pp. 44–51, 2018, doi: 10.32557/dsua/20.500.12334/24.

41. Sipakov R. Air pollution: smog and fog in the large cities of Ukraine. *Useful Online J*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2017, doi: 10.32557/useful-1-1-2017-0001.

42. Seinfeld J.H., Pandis S.N. *Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, 3rd Edition*. 2016.

43. Kabal P., Ramachandran R.P. The computation of line spectral frequencies using Chebyshev polynomials. *Ieee Transactions Acoust Speech Signal Process*, vol. 34, no. 6, pp. 1419–1426, 1986, doi: 10.1109/tassp.1986.1164983.

44. Klimova I., Sipakov R. Influence of meteorological factors on the secondary contamination of atmospheric air by formaldehyde (on the example of the city of Kyiv). *Dspace Useful Acad*, no. 2019, pp. 75–86, 2019, doi: 10.32557/issn.2640-9631/2019-1.

45. Харитонов М.М., Станкевич С.А., Клименко О.Є., Хлопова В.М. Визначення стійкості сортів кісточкових рослин до кислотних дощів, обумовлених утворенням аерозолів. *Вісник Полтавської Державної Аграрної Академії*, no. 4, pp. 15–19, 2014, doi: 10.31210/visnyk2014.04.02.

46. Kofanov O. Моделювання розсіювання і локального концентрування поллютантів у придорожньому повітряному просторі. *Вісник Національного*

Технічного Університету X Серія Нові Рішення у Сучасних Технологіях, vol. 0, no. 9(1285), pp. 190–197, 2018, doi: 10.20998/2413-4295.2018.09.28.

47. Грабовецький Б. Є. *Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання*. Вінницький національний технічний університет, 2010.

48. Ярощук Л.Д. *Інтелектуальні системи управління: Курс лекцій до теми «Системи експертного оцінювання»*. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

49. Федотова І.В. Оцінювання рівня екологічної безпеки авторанспортного підприємства. *Економіка транспортного комплексу*, no. 29, 2017.

50. University I.S., Arguchintseva A.V., Kochugova E.A. Atmospheric Self-Purification Potential. *Bulletin Irkutsk State Univ Ser Earth Sci*, vol. 27, pp. 3–15, 2019, doi: 10.26516/2073-3402.2019.27.3.

51. Б.Д.А., С.А.В. Исследование образования вторичных загрязнителей (озона) в атмосфере г. Томска, *Оптика атмосферы и океана*

52. Барт А.А., Беликов Д.А., Старченко А.В. Математическая модель для прогноза качества воздуха в городе с использованием суперкомпьютеров. *Вестник Томского государственного университета*, vol. 15, no. 3, 2011.

53. Coppalle A., Delmas V., Bobbia M. Variability of Nox and No2 concentrations observed at pedestrian level in the city centre of a medium sized urban area. *Atmos Environ*, vol. 35, no. 31, pp. 5361–5369, 2001, doi: 10.1016/s1352-2310(01)00296-5.

54. Mikhailuta S., Lezhenin A., Gudovsky P. ACETALDEHYDE IN AN URBAN AIR OF THE KRASNOYARSK,” *Interexpo Geo-siberia*, vol. 4, no. 1, pp. 106–112, 2019, doi: 10.33764/2618-981x-2019-4-1-106-112.

55. Taseiko O.V., Mikhailuta S.V., Pitt A., Lezhenin A.A., Zakharov Y.V. Air pollution dispersion within urban street canyons. *Atmos Environ*, vol. 43, no. 2, pp. 245–252, 2009, doi: 10.1016/j.atmosenv.2008.09.076.

56. Raputa V.F., Lezhenin A.A. Estimation of the Altitude of Smoke Plumes from Satellite Images. *Atmospheric Ocean Opt*, vol. 33, no. 5, pp. 539–544, 2020, doi: 10.1134/s1024856020050140.

57. Lezhenin A., Yaroslavtseva T., Raputa V. Model of estimation of parameters of the lower atmosphere based on satellite images and ground-based. *Interexpo Geo-siberia*, vol. 4, no. 1, pp. 44–51, 2019, doi: 10.33764/2618-981x-2019-4-1-44-51.

58. Lezhenin A.A., Raputa V.F., Yaroslavtseva T.V. Models of smoke plumes from high-altitude sources. *undefined*, vol. 11560, pp. 115606Z-115606Z–6, 2020, doi: 10.1117/12.2575566.

59. Mikhailuta S.V., Lezhenin A.A. Relevancy of Control Stations for Monitoring of Atmospheric Air Pollution. *Ecol Industry Russ*, vol. 19, no. 11, pp. 50–55, 2015, doi: 10.18412/1816-0395-2015-11-50-55.

60. Mikhailuta S.V., Lezhenin A.A., Pitt A., Taseiko O.V. Urban wind fields: Phenomena in transformation. *Urban Clim*, vol. 19, pp. 122–140, 2017, doi: 10.1016/j.uclim.2016.12.005.

61. Makeev A.P., Nevzorov A.V., Dolgii S.I. Aerosol disturbances of the stratosphere over Tomsk in 2017 according to data of Lidar observations. *Undefined*, vol. 10833, p. 108334D, 2018, doi: 10.1117/12.2504186.

62. Panin V.F., Shramov D.M. Development of Clean Air Strategy in Tomsk. *Proc 9th Russ Int Symposium Sci Technology 2005 Korus 2005*, pp. 252–255, 2005, doi: 10.1109/korus.2005.1507702.

63. Herich H., Hueglin C. Urban Air Quality in Europe. *Handb Environ Chem*, pp. 123–140, 2013, doi: 10.1007/698_2013_229.

64. Hidalgo J., Masson V., Baklanov A., Pigeon G., Gimeno L. Advances in Urban Climate Modeling. *Ann Ny Acad Sci*, vol. 1146, no. 1, pp. 354–374, 2008, doi: 10.1196/annals.1446.015.

65. Zhot B., Cut T., Li D. Climate Monitoring and Formation Mechanism of Smog Pollution in China/ *Chin J Urban Environ Stud*, vol. 03, no. 02, p. 1550013, 2015, doi: 10.1142/s234574811550013x.

[66] Адрышев А.К., Струнникова Н.А., Петрова О.А. Вопросы прогнозирования загрязнения воздуха в городе от-дельными примесями, *ЭКОЛОГИЯ - Вестник ВКГТУ*, no. 3, pp. 80–96, 2005 [Online]. Available: https://www.ektu.kz/files/vestnik/ecol03_2005.pdf

67. A. Larkin *et al.* Global Land Use Regression Model for Nitrogen Dioxide Air Pollution. *Environ Sci Technol*, vol. 51, no. 12, pp. 6957–6964, 2017, doi: 10.1021/acs.est.7b01148.

68. Bertazzon S., Johnson M., Eccles K., Kaplan G. Accounting for spatial effects in land use regression for urban air pollution modeling. *Spatial Spatio-temporal Epidemiology*, vol. 14, pp. 9–21, 2015, doi: 10.1016/j.sste.2015.06.002.

69. Thompson W.T., Holt T., Pullen J., “Investigation of a sea breeze front in an urban environment. *Q J Roy Meteor Soc*, vol. 133, no. 624, pp. 579–594, 2007, doi: 10.1002/qj.52.

70. Both B., Szánthó Z. Statistical Investigation of Different Slot Air-diffusers,” *Enrgy Proced*, vol. 78, pp. 1233–1238, 2015, doi: 10.1016/j.egypro.2015.11.215.

71. Bakunin O.G. Turbulence and Diffusion, Scaling Versus Equations. *Springer Series Syne*, pp. 223–241, 2008, doi: 10.1007/978-3-540-68222-6_14.

72. Addison P.S., Currie J.I., Low D.J., McCann J.M. Urban Air Quality: Measurement, Modelling and Management, Proceedings of the Second International Conference on Urban Air Quality: Measurement, Modelling and Management Held at the Computer Science School of the Technical University of Madrid 3–5 March 1999. *Undefined*, pp. 333–342, 2000, doi: 10.1007/978-94-010-0932-4_36.

73. Singh H.B., Brune W.H., Crawford J.H., Flocke F., Jacob D.J. Chemistry and transport of pollution over the Gulf of Mexico and the Pacific: spring 2006 INTEX-B campaign overview and first results,” *Atmos Chem Phys*, vol. 9, no. 7, pp. 2301–2318, 2009, doi: 10.5194/acp-9-2301-2009.

74. Emmerson K.M., Evans M.J. Comparison of tropospheric gas-phase chemistry schemes for use within global models. *Atmos Chem Phys*, vol. 9, no. 5, pp. 1831–1845, 2009, doi: 10.5194/acp-9-1831-2009.

75. J. Cheng *et al.*, “Dominant role of emission reduction in PM_{2.5} air quality improvement in Beijing during 2013–2017: a model-based decomposition analysis,” *Atmos Chem Phys*, vol. 19, no. 9, pp. 6125–6146, 2019, doi: 10.5194/acp-19-6125-2019.

76. G.J. Zheng *et al.* Exploring the severe winter haze in Beijing: the impact of synoptic weather, regional transport and heterogeneous reactions. *Atmos Chem Phys*, vol. 15, no. 6, pp. 2969–2983, 2015, doi: 10.5194/acp-15-2969-2015.

77. A.W.H. Chan *et al.* Role of aldehyde chemistry and NO_x concentrations in secondary organic aerosol formation. *Atmos Chem Phys*, vol. 10, no. 15, pp. 7169–7188, 2010, doi: 10.5194/acp-10-7169-2010.

78. J. Xu *et al.* Measurements of ozone and its precursors in Beijing during summertime: impact of urban plumes on ozone pollution in downwind rural areas. *Atmos Chem Phys*, vol. 11, no. 23, pp. 12241–12252, 2011, doi: 10.5194/acp-11-12241-2011.

79. Sipakov R., Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitskaya Y. Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv. *Environ Saf Nat Resour*, vol. 25, no. 1, pp. 44–51, 2018, doi: 10.32347/2411-4049.2018.1.44-51.

80. Jenkin M.E., Young J.C., Rickard A.R. The MCM v3.3.1 degradation scheme for isoprene. *Atmos Chem Phys*, vol. 15, no. 20, pp. 11433–11459, 2015, doi: 10.5194/acp-15-11433-2015.

81. Kandiyoti R., Herod A.A. ARRHENIUS EQUATION. *A-to-z Guid Thermodyn Heat Mass Transf Fluids Eng*, vol. a, 2006, doi: 10.1615/atoz.a.arrheneq.

82 Jensen F. Activation energies and the arrhenius equation. *Qual Reliab Eng Int*, vol. 1, no. 1, pp. 13–17, 1985, doi: 10.1002/qre.4680010104.

83. Voloshkina O., Sipakov R., Varavin D., Anpilova Y., Kryvomaz T., Bereznitska J. Pollution of atmospheric air above the city highways. *Useful Online J*, vol. 2, no. 4, pp. 9–25, 2018, doi: 10.32557/useful-2-4-2018-0002.

84. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Клімова І.В., Сіпаков Р.В., Ткаченко Т.М. Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на

автотранспортному шляхопроводі при нейтральних метеоумовах,” *Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання*, no. 27, pp. 23–31, 2018 [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/votp_2018_27_6

85. Трофімович В.В., Волошкіна О.С., Фандікова М.М., Клімова І.В., Журавська Н.Є. Моніторинг атмосферного повітря. Проблеми моделювання і прогнозування. *Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. пр.*, no. 10, pp. 102–120, 2012.

86. Białobrzewski I. Neural modeling of relative air humidity. *Comput Electron Agr*, vol. 60, no. 1, pp. 1–7, 2008, doi: 10.1016/j.compag.2007.02.009.

87. Tischler M.A. Geospatial Intelligence. *Undefined*, pp. 411–422, 2019, doi: 10.4018/978-1-5225-8054-6.ch019.

88. Sipakov R., Voloshkina O., Trofimovich V., Klimova I. Convective Model of Emission Distribution on the Road Overpass Under Neutral Weather Conditions. *Dspace Useful Acad*, pp. 23–31, 2018, doi: 10.32557/issn.2640-9631/2018-4.

89. Sipakov R., Voloshkina O., Bereznitska J., Klimova I. Risk assessment for health of the population from emissions automobile transport in Kyiv. *Extern Cust Useful Acad*, pp. 14–20, 2018, doi: 10.32557/ext-10-2018-1.

90. O. Popov *et al.* Risk Assessment for the Population of Kyiv, Ukraine as a Result of Atmospheric Air Pollution. *J Heal Pollut*, vol. 10, no. 25, p. 200303, 2020, doi: 10.5696/2156-9614-10.25.200303.

91. A. Shelestov *et al.* Essential variables for air quality estimation. *Int J Digit Earth*, vol. 13, no. 2, pp. 1–21, 2019, doi: 10.1080/17538947.2019.1620881.

92. A. Shelestov *et al.* Air Quality Monitoring in Urban Areas Using in-Situ and Satellite Data Within Era-Planet Project. *Igarss 2018 - 2018 Ieee Int Geoscience Remote Sens Symposium*, vol. 00, pp. 1668–1671, 2018, doi: 10.1109/igarss.2018.8518368.

[93] Чуніхін В.Г., Абрамов І.Б. Державні будівельні норми України. Проектування склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд ДБН а.2.2-1-2003. Держбуд України, Київ, 2014.

94. Kubba S. LEED Practices, Certification, and Accreditation Handbook. *Undefined*, pp. 211–269, 2010, doi: 10.1016/b978-1-85617-691-0.00007-2.
95. Staszowska A. Poland Lublin University of Technology, ul Nadbystrzycka 40B, Lublin, “Air Purification in Sustainable Buildings. *Probl Ekorozw*, vol. 15, no. 2, pp. 245–252, 2020, doi: 10.35784/pe.2020.2.24.
96. Ishaque A.B., Aighewi I.T. Encyclopedia of Ecology. *Ecotoxicol Article Titles D*, no. Environmental Toxicology and Chemistry 16111997, pp. 957–967, 2008, doi: 10.1016/b978-008045405-4.00386-4.
97. Simatupang P.D., Santi D.N., Marsaulina I. Air Quality in Indoor and Characteristics of Workers with Sick Building Syndrome at Mall. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 16, no. 1, pp. 121–129, 2020, doi: 10.15294/kemas.v16i1.6590.
98. G. Bungețianu *et al.* Frequency of chronic bronchitis in an intensely polluted urban zone. Preliminary results in children. Analysis of the implicated factors]. *Revista De Igienă Bacteriol Virusologie Parazitologie Epidemiologie Pneumoftiziologie Pneumoftiziologia*, vol. 29, no. 3, pp. 167–78, 1980.
99. Langerman K. An Environmental Justice Perspective on Air Quality Offsets. *Clean Air J*, vol. 29, no. 2, 2019, doi: 10.17159/caj/2019/29/2.7499.
100. Holloway T., Sanderfoot O.V. Encyclopedia of Environmental Health. Atmospheric Chemistry and Physics 11 2011, pp. 688–694, 2019, doi: 10.1016/b978-0-12-409548-9.11017-6.
101. Khrutba V., Spasichenko O., Sarnavska K. Характеристика екологічних небезпек міських транспортних систем. *Транспортні Системи і Технології*, vol. 2, no. 33, pp. 165–166, 2019, doi: 10.32703/2617-9040-2019-33-2-15.
102. Khrutba V.A., Morozova T.V., Kobzysta O.P. Diagnostic of palinomorphic and palinotoxic effect of avtotransport pollution. *National Transp Univ Bulletin*, vol. 1, no. 43, pp. 116–126, 2019, doi: 10.33744/2308-6645-2019-1-43-116-126.
- 103 Swenberg J.A., Moeller B.C., Lu K., Rager J.E., Fry R.C., Starr T.B. Formaldehyde Carcinogenicity Research. *Toxicol Pathol*, vol. 41, no. 2, pp. 181–189, 2013, doi: 10.1177/0192623312466459.

104. Chatzidiakou E., Mumovic D., Summerfield A. J., Altamirano H.M. Indoor air quality in London schools. Part 1: performance in use. *Intelligent Build Int*, vol. 7, no. 2–3, pp. 1–29, 2014, doi: 10.1080/17508975.2014.918870.

105. University N.T., Barabash O., Khrutba V.A. Assessment of the atmospheric air pollution level in Kyiv/ *Environ Problems*, vol. 4, no. 3, pp. 156–160, 2019, doi: 10.23939/ep2019.03.156.

106. Шкурычев Д.С., Иргалеев А.В. Автоматизация оценки загрязнения окружающей среды на нефтегазовых месторождениях с использованием ГИС-технологий. *Геоматика*, 2011.

107. Ananyeva O., Tuross O., Petrosian A. Assessment of Health Risks Formed by Traffic-Related Air Pollution in Kyiv, Ukraine. *Isee Conf Abstr*, vol. 2016, no. 1, 2016, doi: 10.1289/isee.2016.4277.

108. Tkachenko T., Mileikovskiy V., Ujma A. Field Study of Air Quality Improvement by a ‘Green Roof’ in Kyiv. *Syst Saf Hum - Technical Facil - Environ*, vol. 1, no. 1, pp. 419–424, 2019, doi: 10.2478/czoto-2019-0054.

109. Sipakov R., Varavin D. Analysis of the main factors affecting the concentration of formaldehyde in the air. *Dspace Useful Acad*, 2016, doi: 10.32557/issn.2640-9631/2016-3.

110. Voloshkina O., Sipakov R., Zhykova O., Bereznitska J. A study of air pollution with formaldehyde along the highways in Kyiv city. *Useful Online J*, vol. 2, no. 2, pp. 1–7, 2018, doi: 10.32557/useful-2-2-2018-0001.

111. Nance P.M. Encyclopedia of Toxicology (Second Edition). *Article Titles R*, pp. 632–633, 2005, doi: 10.1016/b0-12-369400-0/00836-x.

112. Schuhmacher-Wolz U., Konietzka R., Schneider K. Using Carcinogenic Potency Ranking to Assign Air Contaminants to Emission Classes. *Regul Toxicol Pharm*, vol. 36, no. 3, pp. 221–233, 2002, doi: 10.1006/rtph.2002.1579.

113. IRIS: EPA’s integrated risk information system. *Choice Rev Online*, vol. 35, no. 01, pp. 35-0286-35–0286, 1997, doi: 10.5860/choice.35-0286.

114. Ebert R.H., Brown S.S. Academic Health Centers. *New Engl J Medicine*, vol. 308, no. 20, pp. 1200–1208, 1983, doi: 10.1056/nejm198305193082006.

115. Council N.R. Risk assessment in the federal government. Managing the process. *Undefined*, 1983.

116. Occupational exposure to formaldehyde--OSHA. Response to Court remand; final rule. *Fed Register*, vol. 57, no. 102, pp. 22290–328, 1992.

117. Chowdhury K.K., Meftahuzzaman S.M., Rickta D., Chowdhury T.K., Chowdhury B.B., Ireen S.T. Electrosurgical smoke: a real concern. *Mymensingh Medical J Mmj*, vol. 20, no. 3, pp. 507–12, 2011.

118. Varavin D. Indoor Air Quality Survey. Prepared for educational purposes based on real measurements made in May 25, 2014. *Dspace Useful Acad*, no. 2018, 2018, doi: 10.32557/issn.2640-9631/2018-2.

119. Abad G.G., Liu X., Chance K., Wang H., Kurosu T.P., Suleiman R. Updated Smithsonian Astrophysical Observatory Ozone Monitoring Instrument (SAO OMI) formaldehyde retrieval. *Atmos Meas Tech*, vol. 8, no. 1, pp. 19–32, 2014, doi: 10.5194/amt-8-19-2015.

120. Kim D.J., Rockhill B., Colditz G.A. Validation of the Harvard Cancer Risk Index: a prediction tool for individual cancer risk. *J Clin Epidemiol*, vol. 57, no. 4, pp. 332–340, 2004, doi: 10.1016/j.jclinepi.2003.08.013.

121. Golden R. Identifying an indoor air exposure limit for formaldehyde considering both irritation and cancer hazards. *Crit Rev Toxicol*, vol. 41, no. 8, pp. 672–721, 2011, doi: 10.3109/10408444.2011.573467.

122. Imbus H.R. A review of regulatory risk assessment with formaldehyde as an example. *Regul Toxicol Pharm*, vol. 8, no. 3, pp. 356–366, 1988, doi: 10.1016/0273-2300(88)90022-0.

123. Sicard P., Agathokleous E., Marco A.D., Paoletti E., Calatayud V. Urban population exposure to air pollution in Europe over the last decades. *Environ Sci Europe*, vol. 33, no. 1, p. 28, 2021, doi: 10.1186/s12302-020-00450-2.

124. Symanski E., Lewis P.G.T., Chen T.-Y., Chan W., Lai D., Ma X. Air toxics and early childhood acute lymphocytic leukemia in Texas, a population based case control study. *Environ Health-uk*, vol. 15, no. 1, p. 70, 2016, doi: 10.1186/s12940-016-0154-8.

125. Huang L., Mo J., Sundell J., Fan Z., Zhang Y. Health Risk Assessment of Inhalation Exposure to Formaldehyde and Benzene in Newly Remodeled Buildings, Beijing. *Plos One*, vol. 8, no. 11, p. e79553, 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0079553.

126. Du Z., Lin X. Air Quality Prediction Based on Neural Network Model of Long Short-term Memory. *Iop Conf Ser Earth Environ Sci*, vol. 508, no. 1, p. 012013, 2020, doi: 10.1088/1755-1315/508/1/012013.

127. Zhang X., Li X., Wang Z., Deng G., Wang Z. Exposure level and influential factors of HCHO, BTX and TVOC from the interior redecoration of residences,” *Build Environ*, vol. 168, p. 106494, 2020, doi: 10.1016/j.buildenv.2019.106494.

128. Emmons K.M., Koch-Weser S., Atwood K., Conboy L., Rudd R., Colditz, G. A Qualitative Evaluation of the Harvard Cancer Risk Index. *J Health Commun*, vol. 4, no. 3, pp. 181–193, 1999, doi: 10.1080/108107399126904.

129. Strum M., Scheffe R. National review of ambient air toxics observations. *J Air Waste Manage*, vol. 66, no. 2, pp. 120–133, 2015, doi: 10.1080/10962247.2015.1076538.

130. Cox L.H. Statistical issues in the study of air pollution involving airborne particulate matter. *Environmetrics*, vol. 11, no. 6, pp. 611–626, 2000, doi: 10.1002/1099-095x(200011/12)11:6<611::aid-env443>3.0.co;2-y.

131. Wang X. Informatics and Management Science I. *Lect Notes Electr En*, pp. 213–220, 2012, doi: 10.1007/978-1-4471-4802-9_28.

132. Nichols J.W. Use of Indicators in Ecological Risk Assessments for Persistent, Bioaccumulative Toxicants. *Hum Ecol Risk Assess Int J*, vol. 7, no. 5, pp. 1043–1057, 2001, doi: 10.1080/20018091094844.

133. Ta'any R.A., Tahboub A.B., Saffarini G.A. Geostatistical analysis of spatiotemporal variability of groundwater level fluctuations in Amman–Zarqa basin, Jordan: a case study. *Environ Geol*, vol. 57, no. 3, pp. 525–535, 2009, doi: 10.1007/s00254-008-1322-0.

134. Hidy G.M., Pennell W.T. Multipollutant Air Quality Management. *J Air Waste Manage*, vol. 60, no. 6, pp. 645–674, 2010, doi: 10.3155/1047-3289.60.6.645.

135. Ferretti V., Montibeller G. An Integrated Framework for Environmental Multi-Impact Spatial Risk Analysis. *Risk Anal*, vol. 39, no. 1, pp. 257–273, 2019, doi: 10.1111/risa.12942.

136. Fernández-Bremauntz A. Air Quality Management in Mexico. *J Toxicol Environ Heal Part*, vol. 71, no. 1, pp. 56–62, 2008, doi: 10.1080/15287390701557909.

137. Zhang J., Luo H., Zhang X. Application of Python language and Arcgis software in RS Data management. *2011 Int Conf Remote Sens Environ Transp Eng*, pp. 96–99, 2011, doi: 10.1109/rsete.2011.5964225.

138. Tateosian L. Python For ArcGIS. *Undefined*, pp. 449–504, 2015, doi: 10.1007/978-3-319-18398-5_23.

139. D. Heist *et al.* Estimating near-road pollutant dispersion: A model inter-comparison,” *Transp Res Part D Transp Environ*, vol. 25, pp. 93–105, 2013, doi: 10.1016/j.trd.2013.09.003.

140. Hoek G., Fischer P., Brant P.V.D., Goldbohm S., Brunekreef. Estimation of long-term average exposure to outdoor air pollution for a cohort study on mortality. *J Expo Sci Environ Epidemiology*, vol. 11, no. 6, pp. 459–469, 2001, doi: 10.1038/sj.jea.7500189.

141. Гаген В.А., Палагіна О.А., Палагін В.В., Івченко О.В. Застосування бази стандартів для розробки систем цифрових медичних записів. *Вісник Черкаського Державного Технологічного Університету*, vol. 0, no. 1, pp. 34–42, 2020, doi: 10.24025/2306-4412.1.2020.193433.

142. Morra P., Bagli S., Spadoni G. The analysis of human health risk with a detailed procedure operating in a GIS environment. *Environ Int*, vol. 32, no. 4, pp. 444–454, 2006, doi: 10.1016/j.envint.2005.10.003.

143. Modeling Air Pollution and Temperature Components to Identify Their Effects on India’s Capital using Python. *Int J Innovative Technology Explor Eng*, vol. 9, no. 3, pp. 711–715, 2020, doi: 10.35940/ijitee.b6213.019320.

144. Azeem A., Hussainy A.S., Ahmad S.R., Nisar K. Spatial Environmental Criteria for Siting Industries. *Int J Econ Environ Geology*, vol. 10, no. 4, pp. 102–108, 2020, doi: 10.46660/ojs.v10i4.362.

145. Poggio L., Vrščaj B. A GIS-based human health risk assessment for urban green space planning—An example from Grugliasco (Italy). *Sci Total Environ*, vol. 407, no. 23, pp. 5961–5970, 2009, doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.08.026.

146. Taylor G.E. Risk Assessment of Tropospheric Ozone: Human Health, Natural Resources, and Ecology. *Hum Ecol Risk Assess Int J*, vol. 7, no. 5, pp. 1183–1193, 2001, doi: 10.1080/20018091094934.

147. Rubalcava R. Introducing ArcGIS API 4 for JavaScript, Turn Awesome Maps into Awesome Apps. *Undefined*, pp. 109–131, 2017, doi: 10.1007/978-1-4842-3282-8_7.

148. Bajjali W. ArcGIS for Environmental and Water Issues. *Springer Textb Earth Sci Geogr Environ*, pp. 177–189, 2017, doi: 10.1007/978-3-319-61158-7_11.

149. Stitt S. World Spatial Metadata Standards. Part 4 Sci Technical Assessments Full Descr Spatial Metadata Stand, pp. 619–641, 2005, doi: 10.1016/b978-008043949-5/50035-8.

150. Zhang J.H. Urban planning and design strategy based on ArcGIS and application method. *E3s Web Conf*, vol. 236, p. 03032, 2021, doi: 10.1051/e3sconf/202123603032.

151. Bearman N., Fisher P.F. Using sound to represent spatial data in ArcGIS. *Comput Geosci*, vol. 46, pp. 157–163, 2012, doi: 10.1016/j.cageo.2011.12.001.

152. Kumar U.S. An Analysis on the Implementation of Air Pollution Monitoring System. *Ssrn Electron J*, 2020, doi: 10.2139/ssrn.3778064.

153. Huang T. ArcGIS-Based the Dam of Three-Dimensional Modeling Technology. *Adv Mat Res*, vol. 594–597, pp. 2367–2370, 2012, doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.594-597.2367.

154. Li X., Miao L. Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, Second International Conference, GRMSE 2014, Ypsilanti, MI, USA,

October 3-5, 2014. Proceedings,” *Comm Com Inf Sc*, pp. 538–547, 2015, doi: 10.1007/978-3-662-45737-5_53.

155. Bedsworth L. Air quality planning in California’s changing climate. *Climatic Change*, vol.111, no.1, pp.101–118,2012, doi: 10.1007/s10584-011-0244-0.

156. P.F. Levelt et al. The Ozone Monitoring Instrument. *Ieee T Geosci Remote*, vol. 44, no. 5, pp. 1093–1101, 2006, doi: 10.1109/tgrs.2006.872333.

157. Durbin P., Tilmes C., Duggan B., Das B. OMI NEAR REAL TIME DATA PROCESSING. *Int Geosci Remote Se*, vol. 1, pp. 586–588, 2010, doi: 10.1109/igarss.2010.5651380.

158. L. Zhu et al. Observing atmospheric formaldehyde (HCHO) from space: validation and intercomparison of six retrievals from four satellites (OMI, GOME2A, GOME2B, OMPS) with SEAC4RS aircraft observations over the southeast US. *Atmos Chem Phys*, vol. 16, no. 21, pp. 13477–13490, 2016, doi: 10.5194/acp-16-13477-2016.

159. Abad G.G., Liu X., Chance K., Wang H., Kurosu T.P., Suleiman R. Updated SAO OMI formaldehyde retrieval. Undefined, doi: 10.5194/amtd-7-1-2014.

160. Tanskanen A., Krotkov N.A., Herman J.R., Arola A. Surface Ultraviolet Irradiance From OMI. *Ieee T Geosci Remote*, vol. 44, no. 5, pp. 1267–1271, 2006, doi: 10.1109/tgrs.2005.862203.

161. Y. Wang et al. Validation of OMI HCHO Products Using MAX-DOAS observations from 2010 to 2016 in Xianghe, Beijing: Investigation of the Effects of Aerosols on Satellite Products,” *Remote Sens-basel*, vol. 11, no. 2, p. 203, 2019, doi: 10.3390/rs11020203.

162. Gribov A., Krivoruchko K. Empirical Bayesian kriging implementation and usage. *Sci Total Environ*, vol. 722, p. 137290, 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137290.

163. Y. Liao et al. Spatial distribution of esophageal cancer mortality in China: a machine learning approach. *Int Health*, vol. 13, no. 1, p. ihaa022, 2020, doi: 10.1093/inthealth/ihaa022.

164. Roberts J.D., Voss J.D., Knight B. The Association of Ambient Air Pollution and Physical Inactivity in the United States. *Plos One*, vol. 9, no. 3, p. e90143, 2014, doi: 10.1371/journal.pone.0090143.

165. Xue Z., Jia C. A Model-to-Monitor Evaluation of 2011 National-Scale Air Toxics Assessment (NATA). *Toxics*, vol. 7, no. 1, p. 13, 2019, doi: 10.3390/toxics7010013.

166. Davidson J., Norbeck J.M. An Interactive History of the Clean Air Act. Undefined, pp. 1–6, 2012, doi: 10.1016/b978-0-12-416035-4.00001-1.

167. E.J. Bucsela et al. Algorithm for NO₂ Vertical Column Retrieval from the Ozone Monitoring Instrument. *Ieee T Geosci Remote*, vol. 44, no. 5, pp. 1245–1258, 2006, doi: 10.1109/tgrs.2005.863715.

168. Davidson J., Norbeck J.M. An Interactive History of the Clean Air Act. Undefined, pp. 7–17, 2012, doi: 10.1016/b978-0-12-416035-4.00002-3.

169. Santos F.M., Gómez-Losada Á., Pires J.C.M. Impact of the implementation of Lisbon low emission zone on air quality. *J Hazard Mater*, vol. 365, pp. 632–641, 2019, doi: 10.1016/j.jhazmat.2018.11.061.

170. Saura C., Yvon J.-M., Chanel P. de C., Wagner V., Fougere E., Pascal M. Quantitative health impact assessment of outdoor air pollution in the Arve valley, France. *Revue D'épidémiologie Et De Santé Publique*, vol. 66, pp. S331–S332, 2018, doi: 10.1016/j.respe.2018.05.253.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА

Статті у фахових виданнях України, які входять до наукометричних баз даних:

1. Sipakov R., Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv/ Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitska J., et al.//Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць/ М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. -2018. -Issue 1 (25), - pp. 44–51.

2. Волошкіна О.С., Конвективна модель розповсюдження емісії викиді на автотранспортному шляхопроводі при нейтральних умовах. / Трофімович В.В., Клімова І.В., Сіпаков Р.В., Ткаченко Т.М.// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник КНУБА. -2018. - Випуск 27, - с. 23-33.

3. Sipakov R., Impact of Weather Factors on the Speed of the Reaction of Formaldehyde Formation Above Motorway Overpasses./ Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitskaya Y., et al.// Environmental Problems, L'viv Polytechnic National University. -2018. Volume 3 (2), –pp.97-102.

4. Сіпаков Р.В., Оцінка ризику для здоров'я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві. / Волошкіна О.С., Березницька Ю.О., Клімова І.В.// Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Науково-технічний журнал, ІФНТУНГ МОНУ.- Івано-Франківськ., – К., -2018. – Випуск 1(17). –С.14-20.

5. Сіпаков Р. В., Забруднення атмосфери: смогі та тумани у великих містах України / Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2018. – Вип. 34. – С.86-96.

6. Т.І. Кривомаз, Оцінка впливу систем вентиляції на мікробіологічну безпеку на мікрокліматичні умові приміщень/ Д.В. Варавін, Р.В. Сіпаков /

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник КНУБА. -2020. - Випуск 35, -с. 49-55.

7. Д.В. Варавін, Показники ефективності енергозбереження та екологічної безпеки при реконструкції житлових будинків./ Р.В. Сіпаков. //Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. - 2016. № 1–2, С.95-101. Доступ онлайн: <https://itgip.org/wp-content/uploads/2016/11/екол-зб-№21.pdf#page=95> doi:10.32557/issn.2640-9631/2016-2

Статті у закордонних виданнях, які входять до наукометричних баз даних:

8. Voloshkina O., A study of air pollution with formaldehyde along the highways in Kyiv city. / Sipakov R., Zhykova O., Bereznitska J. et al. // USEFUL journal, (USA); -2018. vol. 2, no. 2, pp. 01–07. doi:10.32557/useful-2-2-2018-0001

9. Sipakov, R., Pollution of atmospheric air above the city highways, / Voloshkina, O.// USEFUL journal, (USA); -2018. 2(4), pp. 09–25. doi:10.32557/useful-2-4-2018-0002.

10. Voloshkina O., The estimation and reduction of risks cused by air pollution in cities/ Tkachenko T, Sipakov R, Tkachenko O, et al.// Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym. Czestochowa University of Technology, (Poland); -2019. 8(2/2019):17–25. doi:10.17512/bozpe.2019.2.0.

11. Klimova I., Influence of meteorological factors on the secondary contamination of atmospheric air by formaldehyde (on example of city of Kyiv). / Sipakov R., // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Kosice, (Slovakia); -2019. Volume 7, No. 2/2019, pp.75–86. doi:10.32557/issn.2640-9631/2019-1

12. Sipakov R. Normative-methodical base of the use of biofuels in Ukraine. USEFUL journal, USA. – 2017. 1(1) pp. 13-20. doi: 10.32557/useful-1-1-2017-0002

Публікації в матеріалах конференцій:

13. Sipakov, R., Risk of atmospheric air pollution by formaldehyde in urban areas from motor vehicles. / Voloshkina O., Tetiana T., Zhukova O.// International

May Conference on Strategic Management. -2019. Volume XV, Issue (1) p.331-339

14. Сіпаков Р.В, Вплив глобальних кліматичних змін на ступінь забруднення атмосферного повітря на урбанізованих територіях/ Волошкіна О.С., Ткаченко Т.М., Лисько О.П., Буняк О.М./ Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-технічної конференції 20-22 вересня 2019 р., м. Миколаїв, національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова - с.17-18

15. Сіпаков Р.В., Дослідження забруднення формальдегідом атмосферного повітря м. Києва на автомобільних автопроводах / Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Березницька Ю.О.// Міжнародна наукова конф. молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля», 30 травня-1 червня 2018, ОДЕУ, м. Одеса.

16. Волошкіна О.С., «Зелене» будівництво та перехід на альтернативні види моторного палива у контексті подолання наслідків змін клімату. / Сіпаков Р.В., Варавін Д.В. // V International Scientific and Practical Conference , Київ, 24-26 January 2021р.

Навчально-методичні видання:

17. Волошкіна О.С., Екологічна безпека: практикум для студентів спеціальності 1.0.1 «Екологія»/ Жукова О. Г., Сіпаков Р. В. -К.: КНУБА, -2018. – 40с.

**Вміст вихлопних газів автомобілів основних компонентів
за стандартами (норми «Євро»)**

Таблиця Б.1 – Вміст вихлопних газів автомобілів

Євро стандарт	Дата виконання	СО (г/км)	ТНС (г/км)	NMHC (г/км)	NO _x (г/км)	HC+NO _x (г/км)	PM (г/км)
<i>Дизель</i>							
Євро I	Липень 1993	2.72	–	–	–	0.97	0.14
Євро II	Січень 1997	1.00	–	–	–	0.70	0.08
Євро III	Січень 2001	0.64	–	–	0.50	0.56	0.05
Євро IV	Січень 2006	0.50	–	–	0.25	0.30	0.025
Євро V	Вересень 2010	0.500	–	–	0.180	0.230	0.005
Євро VI	Вересень 2015	0.500	–	–	0.180	0.230	0.005
<i>Бензин</i>							
Євро I	Липень 1993	2.72	–	–	–	0.97	–
Євро II	Січень 1997	2.20	–	–	–	0.50	–
Євро III	Січень 2001	2.30	0.20	–	0.15	–	–
Євро IV	Січень 2006	1.00	0.10	–	0.08	–	–
Євро V	Вересень 2010	1.000	100.00	0.68	0.60	–	0.005*
Євро VI	Вересень 2015	1.000	100.00	0.68	0.60	–	0.005*

Таблиця Б.2 – Викид токсичних компонентів видпрацьованих газів

Компонент	Бензін, г	Дизельне паливо, г
Окис вуглецю (СО)	400-465	20
Вуглеводні (C _n H _m)	20-23	4,2
Окисли азоту (NO _x)	14-15	18
Альдегіди	1	0,7
Сажа	1	5

Продовження таблиці Б.2

Свинець	0,5	-
Ангідрид сірчаної кислоти	2	7,8

Викид токсичних компонентів відпрацьованих газів на 1 кг палива, з урахуванням середньої величини коефіцієнта надлишку повітря ($\alpha=1,0$).

Результати розрахунків концентрації формальдегіду

Таблиця В.1 - Результати розрахунків концентрації *НСНО* над автомобільними шляхопроводами м. Києва

Вулиця	Місяці												Сер.зн.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Вул. Лугова, вул. Богатирська	6.4	5.44	6.56	8.8	11.1	20.8	13.9	13.4	12.5	9.7	7.6	7.4	10.3
Вул. Композитора Стеценка, проспект Академіка Паладіна	8.1	6.78	12	14.99	15	15.7	15.8	14	10.8	7.86	9.5	9.2	11.64
Вул. Лугова, вул. Автозаводська	8.1	6.78	12	14.99	15	15.7	15.8	14	10.8	7.86	9.5	9.2	11.64
Вул. Богатирська, проспект Степана Бандери	9.06	7.54	9.08	12.1	15.47	16.6	19.1	18.5	17.2	13.4	10.6	10.2	13.24
Вул. Електромеханічна, вул. Братиславська	8.45	7.885	8.48	11.35	14.4	15.5	17.8	17.3	16.1	11.2	8.15	9.5	12.18
Вул. Стеценка, вул. Данила Щербаківського	10.8	9.05	10.8	14.6	18.5	19.9	22.9	22.3	23	16.1	12.7	22	16.89
Вул. Олени Теліги, проспект Степана Бандери	9.9	8.29	9.9	13.3	17	18.2	21	20	19	14.8	11.66	11.2	14.52

Продовження таблиці В.1

Вулиця	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вул. Олени Теліги, вул. Копилівськам	11.1	9.2	11.1	14.8	18.9	20.3	23.3	22.7	21.1	16.4	12.9	12.5	16.19
Вул. Данила Щербаківського, проспект Перемоги	7.9	6.6	7.29	9.95	13.4	14.8	22.2	18.1	17	11.85	9.3	9	12.28
Вул. Миколи Василенка, проспект Перемоги	6.3	5.4	6.7	8.5	10.8	20.9	25.2	13	12.3	9.4	7.4	7.1	11.08
Вул. Братиславська, Броварський проспект	6.25	5.7	6.6	8.86	11.3	12.2	14	13.6	12.6	9.8	7.8	7.5	9.68
Проспект перемоги, станція метро Святошин	4.6	4	4.79	6.4	7.9	8.5	9.8	10.2	8.9	6.955	5.4	5.3	6.9
Проспект Академіка Паладіна, вул. Робітничка	4.9	4.12	4.9	6.6	8.5	9.1	10.5	10.2	9.4	7.4	5.8	5.6	7.25
Проспект Перемоги, вул. Вадима Гетьмана	9	7.5	9	12.1	15.4	17	25.33	24.6	17.2	13.4	11	10.7	14.35
Броварський проспект, вул. Раїси Окіпної	10	8.3	10	13.4	17	18.3	21.1	20.5	19.1	14.8	11.7	11.3	14.63

Продовження таблиці В.1

Вулиця	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вул. Жилянська, вул. Бульварно-Кудрявська	5.6	4.7	5.66	7.59	9.66	10.3	11.9	16.6	10.7	8.4	6.6	64	13.48
Індустріальний міст	5.59	4.6	5.6	7.5	9.4	12.7	11.8	11.5	10.66	8.3	6.5	6.07	8.35
Станція метро Дніпро	12	10.8	12	16.1	20.5	22.1	36.42	11.6	11.2	17.9	14	13.2	16.49
Дарницька площа	12	10.8	12	8.8	12.4	12.5	13.8	13.4	11.7	9.7	7.66	7.19	11
Соборна площа, вул. Віфлеємська	9	7.5	9.03	12.1	15.3	16.5	19	18.5	17.2	13.4	10.5	10.1	13.18
Площа Леся Курбаса, Кільцева дорого	8.1	6.78	12	14.99	15	15.7	15.8	14	10.8	7.86	9.5	9.2	11.64
Площа Павла Тичини, вул. Юрія Шумського	7.2	6.07	7.26	9.7	12.4	13.3	15.2	14.9	13.8	10.7	8.48	7.95	10.58
Севастопольська площа	9.05	7.88	9	12.1	15.4	16.6	19.1	18.5	17.2	94	19.6	9.9	20.69
Бульвар Дружби Народів, проспект Науки	9.05	7.88	90	12.1	15.4	16.6	19.1	18.5	17.2	9.4	9.6	9.9	19.56
Бульвар Дружби Народів, Сквер Дзержинського	7.6	6.4	7.71	10.3	13.6	14.1	26.4	15.6	46	11.4	9	8.4	14.71
Проспект 40-річчя жовтня	4.6	8	11.9	14.9	96	24.7	24	17.4	14.6	8.5	5.5	5.8	19.66

Продовження таблиці В.1

Вулиця	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проспект Науки, вул. Голосіївська	9.05	7.88	9	12.1	15.4	16.6	19.1	18.5	17.2	9.4	9.6	9.9	12.81
Вул. Саперно-Слобідська, вул. Михайла Бойчука	6.2	5.3	6.2	8.3	9.79	11.4	13.1	12.7	11.88	9.2	7	7.2	9.02
Станція метро Видубичі	4.6	8	11.9	14.9	19.6	24.7	21.3	17.4	14.6	8.5	5.5	5	13
Проспект Микола Бажана, вул. Ревуцького	7	5.8	7	9.4	11.9	12.8	14.8	14.4	13.3	10.4	8.2	7.9	10.24
Бульвар Лесі Українки, Генерала Алмазова	7.5	6.6	7.9	10.6	13.6	14.6	16.8	16.1	15.1	11.8	9.3	9.4	11.61
Бульвар Тараса Шевченка, вул. Дмитрівська	6.4	5.4	6.4	8.6	11	21	11.36	13.3	12.1	9.5	7.5	7.3	9.99
Бесарабська площа	6.8	5	7.11	9.5	12.1	13.1	15.12	14.4	13.5	10.6	8.4	8.4	10.34

- Результати розрахунків концентрації *НСНО* над автомобільними шляхопроводами та перехрестями ґрунтуючись на розробленому розрахунковому калькуляторі та середньомісячних метеоумовах за 2017-2019 рр. для м. Київ

Повіщенні рівні забруднення мелкодисперсних частин PM 2.5

Mean Annual PM 2.5, 1998-2016 (Ukraine)

Рисунок Г.9 - Повіщенні рівні забруднення мелкодисперсних частин PM 2.5. Серія області на діаграмі визначає значення збільшуючи рекомендовані WHO 10 mcg/m^3

Продовження додатку Д

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Інституту телекомунікацій
і глобального інформаційного простору
Національної академії наук України,
Д.т.н., професор, член-кор. НАНУ
Трофимчук О.М.

Довідка

про впровадження у навчальний процес результатів кандидатської дисертаційної роботи Сіпакова Ростислава Васильовича за темою «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)»

Надана довідка підтверджує, що науково-методичні матеріали, які представлені в кандидатській дисертації Сіпакова Ростислава Васильовича за темою «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)», впроваджені і використовуються в навчальному процесі підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 – комп'ютерні науки (4 кредити) в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Застосування результатів дисертаційної роботи Сіпакова Р.В. у навчальному процесі з підготовки докторів філософії, які мають певну наукову новизну і практичну цінність, допомагають сформулювати уявлення аспірантів про сучасні підходи до охорони та раціонального використання основних життєзабезпечуючих ресурсів, про організацію системи управління екологічними ризиками. Це дозволило підвищити якість підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 – комп'ютерні науки.

Д.т.н., проф.

К.т.н., с.н.с.

Зав. відділу аспірантури

Яковлев Є.О.

Анпілова Є.С.

Зотова Л.В.

KEY Group LLC
10 Mazepa Str., office 112, Kyiv, 01010, Ukraine
e-mail: office@keygroup.solutions
www.keygroup.solutions

Project management
Facility management
Construction audit
Project coordination
BREEAM International Assessments

Date: 09.10.2020
Ref.: UA091020/1
Rev.: 0
Pages: 1

ДОВІДКА

Про впровадження у розробки технологічних рішень, планів та концепцій соціально-економічного розвитку міста результатів кандидатської дисертаційної роботи Сіпакова Ростислава Васильовича за темою «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)»

По результатах дисертаційної роботи «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)» сформульовано концептуальний підхід стосовно оцінки та прогнозу забруднення атмосферного повітря мегаполісів залежно від метеоумов та кількості автомобілів, які перебувають одночасно в «заторах» та «тиснях» на автомобільному шляхопроводі.

Розроблений калькулятор розрахунку концентрації забруднення від автотранспорту дозволяє використовувати спеціально синтезовані зовнішні впливи з подальшим обробленням результатів спостережень та з наступним аналізом наслідків.

У подальшому результати роботи будуть використані у документації з екологічної оцінки в рамках реалізації проектів ТОВ «КЕЙ Груп» і при розробленні планів та концепцій соціально-економічного розвитку міста зі застосуванням "зелених конструкцій".

Директор О.В. Роспутня

ОДО «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА»

юр. адрес: 220109, г. Минск, ул. Павловского, 76, каб. 5,

почт. адрес: 220109, г. Минск, а/я 206,

тел./факс: +375 (17) 388 75 73/70, e-mail: zakaz@erocity.by

www.ecocity.by

УНП 190660236, ОКПО 37677341

р/с IBAN: BY37PJCB30120613631000000933, БИК: PJCBVY2X

ОДО «ПРИОРБАНК», ЦБУ № 114, г. Минск, пр. Партизанский, 56-2

18.01.2021 г.

СПРАВКА

О внедрении в методические руководства по поиску оптимальных решений на муниципальном уровне в вопросах формирования экологической политики города Минска результатов кандидатской диссертационной работы Сипакова Ростислава Васильевича по теме «Совершенствование управления экологическим риском от загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях урбанизированных территорий (на примере города Киева)»

По результатам диссертационной работы «Совершенствование управления экологическим риском от загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях урбанизированных территорий (на примере Киева)» сформулирована методика по оценке и прогноза загрязнения атмосферного воздуха мегаполисов в зависимости от метеоусловий и количества автомобилей, находящихся одновременно в «пробках» так «пробках» на автомобильном путепроводе. Разработанный калькулятор позволят в кратчайшее время вычислить прогнозную концентрацию формальдегида на проектом участке перекрестка автодороги, что значительно позволяет усовершенствовать проектные работы в части строительства новых автомагистралей в черте города.

Результаты данной диссертационной работы будут использоваться при разработке методических указаний для специалистов ОДО «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» и других заинтересованных лиц и организаций в качестве руководства по поиску оптимальных решений на муниципальном уровне в вопросах формирования экологической политики города Минска и других городов Республики Беларусь.

Заместитель генерального директора

по коммерческим вопросам

Бровко Е.А.

Продовження додатку Д

Certificate of Registration

This Certificate issued under the seal of the Copyright Office in accordance with title 17, *United States Code*, attests that registration has been made for the work identified below. The information on this certificate has been made a part of the Copyright Office records.

Kay A. Teske

Acting United States Register of Copyrights and Director

Registration Number

TX 8-652-276

Effective Date of Registration:

September 19, 2018

Title _____

Title of Work: Air pollution: smog and fog in the large cities of Ukraine.

Completion/Publication _____

Year of Completion: 2017
Date of 1st Publication: April 20, 2017
Nation of 1st Publication: United States
International Standard Number: ISSN 2574-4461

Author _____

• **Author:** Rostyslav Sipakov
Author Created: text
Work made for hire: No
Citizen of: Ukraine

Copyright Claimant _____

Copyright Claimant: Rostyslav Sipakov
 55 SW 9TH ST, APT. 1109, Miami, FL, United States
Transfer statement: By written agreement

Rights and Permissions _____

Name: Rostyslav Sipakov
Email: useful@svp4u.com
Telephone: (786)901-7129
Address: 78 SW 7TH ST STE 500
 c/o SVP4U
 Miami, FL 33130 United States

Certification _____

To Whom It May Concern

This is to introduce Mr., Rostyslav Sipakov who is a postgraduate student. He is pursuing a Ph.D.'s degree at the Department of Occupational Safety and Environment, Kyiv National University of Building and Architecture, Kyiv, Ukraine.

Mr., Rostyslav Sipakov has research in assessing the concentration of formaldehyde and the verified and effective result and methodology of development human health risk assessment management based on ArcGIS.

He uses existing and own research on formaldehyde's impact on public health and U.S. Environmental Protection Agency methodologies in this area. I believe that this data can be applied to implement the proposed model for assessing formaldehyde concentrations and their effects on human health and the environment in road infrastructure development projects under the U.S. Federal environmental requirements for construction.

The information provided to him is for academic purposes only.

Yours sincerely,

AndriMF
Andri M.F.
Chief Engineer

Email: mf.andri@gseco.org

**Систематизовані в табличній формі дані моніторингових спостережень
концентрації (t, C° , C_6H_5OH , HCl , NH_3 , $HCHO$) в повітрі за 2017, 2018, 2019 року**

Таблиця Е.1 - Дані концентрації та рівні забруднення моніторингових спостережень

2017 рік					2018 рік					2019 рік				
t, C°	C_6H_5OH	HCl	NH_3	$HCHO$	t, C°	C_6H_5OH	HCl	NH_3	$HCHO$	t, C°	C_6H_5OH	HCl	NH_3	$HCHO$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-0.9	0.000	0.0428	0.0089	0.0023	-0.9	0.0003	0.0437	0.0091	0.0024	-0.9	0.0003	0.0451	0.0094	0.0024
-1.3	0.001	0.1114	0.0121	0.0046	-1.3	0.0014	0.1139	0.0124	0.0047	-1.4	0.0015	0.1173	0.0127	0.0048
-1.4	0.001	0.1082	0.0118	0.0043	-1.4	0.0012	0.1106	0.0121	0.0044	-1.5	0.0013	0.1139	0.0124	0.0045
-2.2	0.002	0.1053	0.0113	0.0030	-2.2	0.0015	0.1076	0.0116	0.0031	-2.3	0.0016	0.1119	0.0120	0.0032
-3.0	0.001	0.1023	0.0111	0.0038	-3.1	0.0012	0.1046	0.0113	0.0039	-3.2	0.0013	0.1087	0.0118	0.0040
-1.1	0.001	0.0904	0.0098	0.0068	-1.1	0.0012	0.0924	0.0100	0.0070	-1.2	0.0013	0.0961	0.0104	0.0072
-10.9	0.000	0.0316	0.0078	0.0022	-11.1	0.0003	0.0323	0.0080	0.0022	-11.6	0.0003	0.0336	0.0083	0.0023
-8.8	0.001	0.0916	0.0096	0.0051	-9.0	0.0008	0.0936	0.0098	0.0052	-9.4	0.0009	0.0974	0.0102	0.0054
2.7	0.001	0.1019	0.0109	0.0078	2.8	0.0014	0.1042	0.0111	0.0080	2.9	0.0015	0.1083	0.0116	0.0083
4.0	0.001	0.0360	0.0078	0.0031	4.1	0.0007	0.0368	0.0080	0.0032	4.3	0.0007	0.0383	0.0083	0.0033
5.2	0.002	0.1085	0.0097	0.0063	5.3	0.0019	0.1109	0.0099	0.0064	5.5	0.0020	0.1153	0.0103	0.0067
5.8	0.001	0.0419	0.0010	0.0024	5.9	0.0005	0.0428	0.0010	0.0025	6.2	0.0005	0.0445	0.0011	0.0026
5.7	0.002	0.0956	0.0012	0.0071	5.8	0.0021	0.0977	0.0012	0.0073	6.1	0.0022	0.1016	0.0013	0.0075
-0.1	0.000	0.0302	0.0080	0.0031	-0.1	0.0003	0.0315	0.0083	0.0032	-0.1	0.0003	0.0327	0.0087	0.0034
-5.4	0.001	0.1058	0.0105	0.0053	-5.6	0.0014	0.1103	0.0109	0.0055	-5.9	0.0014	0.1147	0.0114	0.0057

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-9.1	0.001	0.0338	0.0081	0.0015	-9.5	0.0006	0.0352	0.0084	0.0016	-9.9	0.0007	0.0366	0.0088	0.0016
-3.4	0.002	0.1001	0.0099	0.0037	-3.5	0.0016	0.1043	0.0103	0.0039	-3.7	0.0016	0.1085	0.0107	0.0040
-7.6	0.000	0.0361	0.0084	0.0030	-7.9	0.0003	0.0376	0.0088	0.0031	-8.2	0.0003	0.0391	0.0091	0.0033
-2.5	0.002	0.1049	0.0100	0.0068	-2.6	0.0018	0.1093	0.0104	0.0071	-2.7	0.0018	0.1137	0.0108	0.0074
-4.3	0.001	0.0419	0.0097	0.0038	-4.5	0.0005	0.0437	0.0101	0.0040	-4.7	0.0005	0.0454	0.0105	0.0041
-6.0	0.001	0.0986	0.0099	0.0052	-6.3	0.0014	0.1028	0.0103	0.0054	-6.5	0.0014	0.1069	0.0107	0.0056
-10.4	0.000	0.0439	0.0071	0.0022	-10.8	0.0003	0.0458	0.0074	0.0023	-11.2	0.0003	0.0471	0.0076	0.0024
-8.4	0.002	0.1044	0.0094	0.0044	-8.8	0.0016	0.1088	0.0098	0.0046	-9.0	0.0016	0.1121	0.0101	0.0047
-1.1	0.001	0.0947	0.0103	0.0053	-1.1	0.0010	0.0987	0.0107	0.0055	-1.2	0.0011	0.1016	0.0111	0.0057
-3.3	0.001	0.0417	0.0089	0.0030	-3.4	0.0007	0.0435	0.0093	0.0031	-3.6	0.0008	0.0456	0.0097	0.0033
-1.2	0.002	0.0806	0.0112	0.0068	-1.2	0.0015	0.0824	0.0114	0.0070	-1.3	0.0016	0.0865	0.0120	0.0073
-1.0	0.002	0.1016	0.0099	0.0067	-1.0	0.0017	0.1039	0.0101	0.0068	-1.1	0.0018	0.1090	0.0106	0.0072
-1.0	0.002	0.0929	0.0105	0.0038	-1.0	0.0018	0.0950	0.0107	0.0039	-1.1	0.0019	0.0997	0.0113	0.0041
-3.2	0.001	0.0361	0.0098	0.0030	-3.3	0.0005	0.0369	0.0100	0.0031	-3.4	0.0005	0.0387	0.0105	0.0032
-2.9	0.001	0.1008	0.0106	0.0067	-3.0	0.0013	0.1030	0.0108	0.0068	-3.1	0.0014	0.1082	0.0114	0.0072
-4.0	0.000	0.0495	0.0076	0.0022	-4.1	0.0003	0.0511	0.0078	0.0023	-4.3	0.0003	0.0536	0.0082	0.0024
-1.1	0.002	0.1088	0.0099	0.0090	-1.1	0.0023	0.1123	0.0102	0.0093	-1.2	0.0024	0.1179	0.0107	0.0098
0.5	0.001	0.0439	0.0088	0.0038	0.5	0.0005	0.0453	0.0091	0.0039	0.5	0.0005	0.0476	0.0095	0.0041
0.4	0.001	0.1061	0.0097	0.0090	0.4	0.0013	0.1095	0.0100	0.0093	0.4	0.0014	0.1150	0.0105	0.0098
0.6	0.001	0.0423	0.0102	0.0030	0.6	0.0007	0.0437	0.0105	0.0031	0.7	0.0008	0.0458	0.0111	0.0033
0.5	0.002	0.1059	0.0107	0.0077	0.5	0.0015	0.1093	0.0110	0.0079	0.5	0.0016	0.1126	0.0114	0.0082
3.2	0.001	0.0454	0.0090	0.0016	3.3	0.0005	0.0469	0.0093	0.0017	3.4	0.0005	0.0483	0.0096	0.0017
0.6	0.000	0.0413	0.0078	0.0039	0.6	0.0003	0.0426	0.0081	0.0040	0.6	0.0003	0.0439	0.0083	0.0041
0.4	0.002	0.0999	0.0083	0.0053	0.4	0.0018	0.1031	0.0086	0.0055	0.4	0.0017	0.1000	0.0083	0.0053
-1.0	0.002	0.1034	0.0132	0.0075	-1.0	0.0015	0.1067	0.0136	0.0077	-1.0	0.0015	0.1035	0.0132	0.0075
-2.8	0.001	0.0378	0.0076	0.0030	-2.9	0.0005	0.0390	0.0078	0.0031	-2.8	0.0005	0.0379	0.0076	0.0030

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
-3.2	0.001	0.1065	0.0104	0.0089
-0.1	0.002	0.1127	0.0086	0.0069
-1.6	0.001	0.1027	0.0104	0.0045
-0.6	0.002	0.0389	0.0027	0.0023
2.9	0.003	0.0866	0.0039	0.0051
3.0	0.000	0.0435	0.0076	0.0023
4.3	0.001	0.0947	0.0103	0.0060
2.4	0.002	0.1081	0.0107	0.0054
-0.8	0.001	0.0497	0.0088	0.0023
4.2	0.002	0.1129	0.0119	0.0047
5.6	0.001	0.0375	0.0077	0.0023
4.2	0.002	0.1022	0.0111	0.0059
0.1	0.002	0.1093	0.0107	0.0045
-2.0	0.002	0.1048	0.0110	0.0067
-1.6	0.001	0.0399	0.0079	0.0024
-1.3	0.002	0.1092	0.0113	0.0053
-1.0	0.001	0.0421	0.0084	0.0023
-0.3	0.001	0.1031	0.0114	0.0061
1.4	0.002	0.1077	0.0109	0.0058
2.7	0.001	0.1129	0.0102	0.0061
1.1	0.001	0.0415	0.0099	0.0026
-0.5	0.002	0.1007	0.0107	0.0054
-4.6	0.001	0.1024	0.0099	0.0045
-8.9	0.001	0.0356	0.0083	0.0037
-3.5	0.001	0.0934	0.0114	0.0053
14.2	0.001	0.0468	0.0089	0.0024
23.8	0.003	0.1007	0.0103	0.0075

6	7	8	9	10
-3.3	0.0013	0.1099	0.0107	0.0092
-0.1	0.0018	0.1163	0.0089	0.0071
-1.7	0.0010	0.1060	0.0107	0.0046
-0.6	0.0016	0.0398	0.0028	0.0024
3.0	0.0030	0.0885	0.0040	0.0052
3.1	0.0002	0.0445	0.0078	0.0024
4.4	0.0014	0.0968	0.0105	0.0061
2.6	0.0016	0.1170	0.0116	0.0058
-0.9	0.0009	0.0538	0.0095	0.0025
4.5	0.0021	0.1222	0.0129	0.0051
6.1	0.0010	0.0406	0.0083	0.0025
4.5	0.0026	0.1106	0.0120	0.0064
0.1	0.0016	0.1183	0.0116	0.0049
-2.2	0.0019	0.1134	0.0119	0.0073
-1.7	0.0008	0.0432	0.0085	0.0026
-1.4	0.0016	0.1182	0.0122	0.0057
-1.1	0.0009	0.0456	0.0091	0.0025
-0.3	0.0014	0.1116	0.0123	0.0066
1.5	0.0018	0.1166	0.0118	0.0063
2.9	0.0013	0.1222	0.0110	0.0066
1.2	0.0010	0.0449	0.0107	0.0028
-0.5	0.0016	0.1090	0.0116	0.0058
-5.0	0.0011	0.1108	0.0107	0.0049
-9.6	0.0005	0.0385	0.0090	0.0040
-3.8	0.0013	0.1011	0.0123	0.0057
15.4	0.0015	0.0506	0.0096	0.0026
25.8	0.0036	0.1090	0.0111	0.0081

11	12	13	14	15
-3.2	0.0013	0.1066	0.0104	0.0089
-0.1	0.0017	0.1129	0.0086	0.0069
-1.6	0.0010	0.1028	0.0104	0.0045
-0.6	0.0016	0.0386	0.0027	0.0023
2.9	0.0029	0.0859	0.0039	0.0051
3.0	0.0002	0.0431	0.0075	0.0023
4.3	0.0014	0.0939	0.0102	0.0059
2.5	0.0015	0.1111	0.0110	0.0056
-0.8	0.0008	0.0511	0.0090	0.0024
4.3	0.0020	0.1161	0.0122	0.0048
5.8	0.0009	0.0386	0.0079	0.0024
4.3	0.0025	0.1051	0.0114	0.0061
0.1	0.0015	0.1124	0.0110	0.0046
-2.1	0.0019	0.1078	0.0113	0.0069
-1.6	0.0007	0.0410	0.0081	0.0025
-1.3	0.0015	0.1123	0.0116	0.0054
-1.0	0.0008	0.0433	0.0086	0.0024
-0.3	0.0013	0.1060	0.0117	0.0063
1.4	0.0017	0.1107	0.0112	0.0060
3.0	0.0013	0.1258	0.0114	0.0068
1.2	0.0010	0.0463	0.0110	0.0029
-0.6	0.0017	0.1122	0.0119	0.0060
-5.1	0.0011	0.1141	0.0110	0.0050
-9.9	0.0006	0.0397	0.0093	0.0041
-4.0	0.0014	0.1061	0.0130	0.0060
16.1	0.0016	0.0532	0.0101	0.0027
27.0	0.0037	0.1144	0.0117	0.0085

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
22.1	0.003	0.1081	0.0122	0.0066
18.2	0.003	0.0995	0.0108	0.0041
10.9	0.003	0.0828	0.0090	0.0032
4.1	0.001	0.0376	0.0092	0.0000
9.6	0.002	0.0939	0.0115	0.0024
9.4	0.003	0.1017	0.0088	0.0040
3.5	0.001	0.0394	0.0065	0.0000
7.3	0.002	0.0762	0.0083	0.0041
8.5	0.003	0.0708	0.0089	0.0042
6.3	0.001	0.0379	0.0082	0.0000
8.5	0.002	0.0912	0.0108	0.0053
7.4	0.002	0.0738	0.0103	0.0039
2.8	0.001	0.0318	0.0079	0.0015
6.1	0.003	0.0776	0.0099	0.0047
0.7	0.001	0.0331	0.0082	0.0015
4.8	0.003	0.0822	0.0102	0.0038
0.4	0.001	0.0836	0.0097	0.0054
0.4	0.001	0.0836	0.0097	0.0054
0.4	0.001	0.0836	0.0097	0.0054
0.4	0.001	0.0836	0.0097	0.0054
13.3	0.002	0.0328	0.0094	0.0040
22.4	0.004	0.0719	0.0119	0.0115
12.7	0.001	0.0367	0.0101	0.0056
26.0	0.004	0.0852	0.0126	0.0125
16.5	0.001	0.0432	0.0085	0.0040
24.3	0.004	0.0987	0.0105	0.0100

6	7	8	9	10
23.9	0.0031	0.1170	0.0132	0.0071
19.7	0.0029	0.1077	0.0117	0.0044
11.8	0.0032	0.0896	0.0097	0.0035
4.2	0.0010	0.0384	0.0094	0.0000
9.8	0.0024	0.0960	0.0118	0.0025
9.6	0.0026	0.1040	0.0090	0.0041
3.6	0.0007	0.0403	0.0066	0.0000
7.5	0.0021	0.0779	0.0085	0.0042
8.7	0.0027	0.0724	0.0091	0.0043
6.4	0.0012	0.0387	0.0084	0.0000
8.7	0.0024	0.0932	0.0110	0.0054
7.6	0.0025	0.0754	0.0105	0.0040
2.9	0.0014	0.0325	0.0081	0.0015
6.2	0.0029	0.0793	0.0101	0.0048
0.7	0.0012	0.0338	0.0084	0.0015
4.9	0.0027	0.0840	0.0104	0.0039
0.4	0.0015	0.0921	0.0107	0.0060
0.4	0.0015	0.0921	0.0107	0.0060
0.4	0.0015	0.0921	0.0107	0.0060
0.4	0.0015	0.0921	0.0107	0.0060
14.7	0.0018	0.0362	0.0104	0.0044
24.7	0.0039	0.0792	0.0131	0.0127
14.0	0.0013	0.0404	0.0111	0.0062
28.7	0.0039	0.0939	0.0139	0.0138
18.2	0.0015	0.0476	0.0094	0.0044
26.8	0.0041	0.1088	0.0116	0.0110

11	12	13	14	15
25.1	0.0033	0.1228	0.0139	0.0075
20.7	0.0031	0.1130	0.0123	0.0047
12.4	0.0034	0.0941	0.0102	0.0036
4.4	0.0011	0.0404	0.0099	0.0000
10.3	0.0025	0.1008	0.0123	0.0026
10.1	0.0027	0.1091	0.0094	0.0043
3.8	0.0008	0.0423	0.0070	0.0000
7.8	0.0023	0.0818	0.0089	0.0044
9.1	0.0028	0.0760	0.0096	0.0045
6.8	0.0013	0.0407	0.0088	0.0000
9.1	0.0025	0.0979	0.0116	0.0057
7.9	0.0026	0.0792	0.0111	0.0042
3.0	0.0015	0.0341	0.0085	0.0016
6.5	0.0030	0.0833	0.0106	0.0050
0.8	0.0013	0.0355	0.0088	0.0016
5.2	0.0028	0.0882	0.0109	0.0041
0.5	0.0016	0.0949	0.0110	0.0061
0.5	0.0016	0.0949	0.0110	0.0061
0.5	0.0016	0.0949	0.0110	0.0061
0.5	0.0016	0.0949	0.0110	0.0061
15.1	0.0018	0.0372	0.0107	0.0045
25.4	0.0040	0.0816	0.0135	0.0131
14.4	0.0014	0.0417	0.0115	0.0064
29.5	0.0040	0.0967	0.0143	0.0142
18.7	0.0016	0.0490	0.0096	0.0045
27.6	0.0042	0.1120	0.0119	0.0114

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
18.2	0.002	0.0456	0.0099	0.0035
28.1	0.003	0.1109	0.0127	0.0076
17.2	0.001	0.0334	0.0105	0.0057
24.6	0.003	0.0863	0.0122	0.0116
15.4	0.001	0.0368	0.0099	0.0032
25.1	0.003	0.0946	0.0118	0.0091
15.0	0.001	0.0311	0.0095	0.0024
25.8	0.003	0.0751	0.0130	0.0089
14.5	0.001	0.0273	0.0098	0.0056
23.4	0.004	0.0602	0.0127	0.0091
13.1	0.002	0.0325	0.0089	0.0039
24.6	0.004	0.0725	0.0110	0.0075
18.5	0.002	0.0374	0.0099	0.0057
27.2	0.004	0.0852	0.0119	0.0100
17.6	0.001	0.0295	0.0103	0.0044
25.0	0.004	0.0729	0.0115	0.0082
13.6	0.002	0.0273	0.0100	0.0032
19.6	0.003	0.0794	0.0114	0.0094
10.6	0.001	0.0250	0.0096	0.0033
19.0	0.002	0.0810	0.0110	0.0065
10.0	0.001	0.0288	0.0096	0.0024
23.3	0.002	0.0746	0.0121	0.0058
17.6	0.002	0.0631	0.0109	0.0081
6.4	0.001	0.0284	0.0097	0.0031
15.3	0.002	0.0563	0.0116	0.0048
7.7	0.001	0.0303	0.0091	0.0023

6	7	8	9	10
20.1	0.0018	0.0503	0.0109	0.0039
31.0	0.0037	0.1222	0.0140	0.0084
19.0	0.0014	0.0368	0.0116	0.0063
27.1	0.0034	0.0951	0.0134	0.0128
17.0	0.0012	0.0406	0.0109	0.0035
27.7	0.0031	0.1043	0.0130	0.0100
16.5	0.0012	0.0343	0.0105	0.0026
28.4	0.0034	0.0828	0.0143	0.0098
16.0	0.0015	0.0301	0.0108	0.0062
25.8	0.0039	0.0664	0.0140	0.0100
14.4	0.0021	0.0358	0.0098	0.0043
27.1	0.0048	0.0799	0.0121	0.0083
20.4	0.0018	0.0412	0.0109	0.0063
30.0	0.0041	0.0939	0.0131	0.0110
19.4	0.0015	0.0325	0.0114	0.0048
27.6	0.0039	0.0803	0.0127	0.0090
15.0	0.0018	0.0301	0.0110	0.0035
21.6	0.0032	0.0875	0.0126	0.0104
11.7	0.0006	0.0276	0.0106	0.0036
20.9	0.0024	0.0893	0.0121	0.0072
11.0	0.0010	0.0317	0.0106	0.0026
25.7	0.0026	0.0822	0.0133	0.0064
19.4	0.0018	0.0695	0.0120	0.0089
7.1	0.0006	0.0313	0.0107	0.0034
16.9	0.0025	0.0621	0.0128	0.0053
8.5	0.0008	0.0334	0.0100	0.0025

11	12	13	14	15
20.7	0.0018	0.0518	0.0112	0.0040
31.9	0.0039	0.1259	0.0144	0.0086
19.5	0.0015	0.0379	0.0119	0.0065
26.0	0.0033	0.0913	0.0129	0.0123
16.3	0.0012	0.0389	0.0105	0.0034
26.6	0.0030	0.1001	0.0125	0.0096
15.9	0.0012	0.0329	0.0101	0.0025
27.3	0.0033	0.0795	0.0138	0.0094
15.3	0.0015	0.0289	0.0104	0.0059
24.8	0.0037	0.0637	0.0134	0.0096
13.9	0.0020	0.0344	0.0094	0.0041
26.0	0.0047	0.0767	0.0116	0.0079
19.6	0.0017	0.0396	0.0105	0.0060
28.8	0.0039	0.0902	0.0126	0.0106
18.6	0.0015	0.0312	0.0109	0.0047
26.5	0.0037	0.0771	0.0122	0.0087
14.4	0.0017	0.0289	0.0106	0.0034
20.7	0.0031	0.0840	0.0121	0.0099
11.2	0.0005	0.0265	0.0102	0.0035
20.1	0.0023	0.0857	0.0116	0.0069
10.6	0.0010	0.0305	0.0102	0.0025
24.7	0.0025	0.0789	0.0128	0.0061
18.6	0.0017	0.0668	0.0115	0.0086
6.8	0.0005	0.0301	0.0103	0.0033
16.2	0.0024	0.0596	0.0123	0.0051
8.1	0.0007	0.0321	0.0096	0.0024

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.4	0.003	0.0521	0.0099	0.0056	12.6	0.0028	0.0574	0.0109	0.0062	12.1	0.0026	0.0551	0.0105	0.0059
8.5	0.002	0.0363	0.0071	0.0024	9.4	0.0018	0.0400	0.0078	0.0026	9.6	0.0018	0.0412	0.0081	0.0027
9.6	0.003	0.0384	0.0096	0.0079	10.6	0.0033	0.0423	0.0106	0.0087	10.9	0.0034	0.0436	0.0109	0.0090
7.8	0.001	0.0286	0.0068	0.0031	8.6	0.0015	0.0315	0.0075	0.0034	8.9	0.0016	0.0325	0.0077	0.0035
10.0	0.003	0.0539	0.0086	0.0095	11.0	0.0029	0.0594	0.0095	0.0105	11.4	0.0030	0.0612	0.0098	0.0108
7.0	0.001	0.0324	0.0077	0.0047	7.7	0.0010	0.0357	0.0085	0.0052	7.9	0.0010	0.0368	0.0087	0.0053
13.0	0.003	0.0562	0.0093	0.0088	14.3	0.0035	0.0619	0.0103	0.0097	14.8	0.0036	0.0638	0.0106	0.0100
8.3	0.002	0.0342	0.0074	0.0016	9.1	0.0019	0.0377	0.0082	0.0018	9.4	0.0019	0.0388	0.0084	0.0018
16.3	0.003	0.0587	0.0100	0.0040	16.7	0.0031	0.0600	0.0102	0.0041	17.2	0.0032	0.0618	0.0105	0.0042
9.1	0.001	0.0325	0.0079	0.0024	9.3	0.0009	0.0332	0.0081	0.0025	9.6	0.0009	0.0342	0.0083	0.0025
14.6	0.002	0.0718	0.0101	0.0032	15.8	0.0025	0.0777	0.0109	0.0035	16.3	0.0026	0.0800	0.0113	0.0036
7.4	0.001	0.0379	0.0082	0.0039	8.0	0.0015	0.0410	0.0089	0.0042	8.2	0.0016	0.0422	0.0091	0.0043
11.6	0.003	0.0727	0.0098	0.0016	12.6	0.0030	0.0787	0.0106	0.0017	13.3	0.0032	0.0834	0.0112	0.0018
9.5	0.001	0.0342	0.0089	0.0047	10.3	0.0013	0.0370	0.0096	0.0051	10.9	0.0014	0.0392	0.0102	0.0054
14.1	0.003	0.0620	0.0097	0.0024	15.3	0.0027	0.0671	0.0105	0.0026	16.2	0.0029	0.0711	0.0111	0.0028
11.6	0.002	0.0387	0.0078	0.0032	12.6	0.0019	0.0419	0.0084	0.0035	13.3	0.0021	0.0444	0.0089	0.0037
17.7	0.003	0.0730	0.0103	0.0049	19.2	0.0034	0.0790	0.0111	0.0053	20.3	0.0036	0.0837	0.0118	0.0056
10.2	0.002	0.0422	0.0092	0.0016	11.0	0.0017	0.0457	0.0100	0.0017	11.7	0.0018	0.0484	0.0106	0.0018
24.3	0.003	0.0827	0.0116	0.0058	26.3	0.0028	0.0895	0.0126	0.0063	27.9	0.0030	0.0949	0.0133	0.0067
19.7	0.003	0.0538	0.0126	0.0041	21.3	0.0031	0.0582	0.0136	0.0044	22.6	0.0033	0.0617	0.0145	0.0047
32.1	0.006	0.1746	0.0152	0.0167	34.7	0.0060	0.1889	0.0164	0.0181	36.8	0.0063	0.2003	0.0174	0.0192
20.6	0.003	0.0561	0.0120	0.0033	22.3	0.0028	0.0607	0.0130	0.0036	23.6	0.0030	0.0643	0.0138	0.0038
26.1	0.006	0.1549	0.0140	0.0153	28.2	0.0064	0.1676	0.0152	0.0166	29.9	0.0068	0.1777	0.0161	0.0175
19.1	0.003	0.0457	0.0099	0.0045	20.7	0.0027	0.0495	0.0107	0.0049	21.9	0.0029	0.0524	0.0114	0.0052
24.4	0.005	0.1415	0.0125	0.0105	26.4	0.0056	0.1531	0.0135	0.0114	28.0	0.0060	0.1623	0.0143	0.0120
16.0	0.002	0.0431	0.0107	0.0032	17.3	0.0022	0.0466	0.0116	0.0035	18.4	0.0023	0.0494	0.0123	0.0037

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27.0	0.004	0.1543	0.0128	0.0134	29.2	0.0048	0.1670	0.0139	0.0145	31.0	0.0050	0.1770	0.0147	0.0154
16.0	0.002	0.0410	0.0089	0.0048	17.3	0.0023	0.0444	0.0096	0.0052	18.4	0.0024	0.0470	0.0102	0.0055
29.0	0.005	0.1594	0.0111	0.0093	31.4	0.0052	0.1725	0.0120	0.0101	33.3	0.0055	0.1828	0.0127	0.0107
19.6	0.002	0.0396	0.0080	0.0057	21.2	0.0025	0.0429	0.0087	0.0062	22.5	0.0026	0.0454	0.0092	0.0065
31.5	0.006	0.1527	0.0099	0.0102	34.1	0.0063	0.1652	0.0107	0.0110	36.1	0.0067	0.1751	0.0114	0.0117
14.3	0.001	0.0370	0.0074	0.0056	15.5	0.0015	0.0400	0.0080	0.0061	15.9	0.0016	0.0412	0.0082	0.0062
24.2	0.005	0.1266	0.0120	0.0099	26.2	0.0050	0.1370	0.0130	0.0107	27.0	0.0051	0.1411	0.0134	0.0110
15.0	0.002	0.0409	0.0089	0.0064	16.2	0.0022	0.0443	0.0096	0.0069	16.7	0.0022	0.0456	0.0099	0.0071
26.9	0.003	0.1524	0.0148	0.0092	29.1	0.0036	0.1649	0.0160	0.0100	30.0	0.0037	0.1698	0.0165	0.0103
15.6	0.003	0.0470	0.0075	0.0065	16.9	0.0027	0.0509	0.0081	0.0070	17.4	0.0028	0.0524	0.0084	0.0072
29.2	0.005	0.1686	0.0125	0.0102	31.6	0.0058	0.1825	0.0135	0.0110	32.5	0.0060	0.1879	0.0139	0.0114
16.8	0.002	0.0396	0.0080	0.0049	17.2	0.0016	0.0405	0.0082	0.0050	17.7	0.0017	0.0417	0.0084	0.0052
23.4	0.002	0.1269	0.0092	0.0115	23.9	0.0020	0.1297	0.0094	0.0118	24.6	0.0021	0.1336	0.0097	0.0121
13.1	0.001	0.0388	0.0080	0.0032	13.5	0.0009	0.0400	0.0083	0.0033	13.9	0.0010	0.0412	0.0085	0.0034
13.9	0.002	0.0931	0.0095	0.0080	14.3	0.0019	0.0961	0.0098	0.0083	14.8	0.0019	0.0990	0.0101	0.0085
13.0	0.001	0.0328	0.0078	0.0048	13.4	0.0007	0.0339	0.0081	0.0050	13.8	0.0007	0.0349	0.0083	0.0051
13.8	0.002	0.1084	0.0097	0.0084	14.2	0.0020	0.1119	0.0100	0.0087	14.7	0.0020	0.1152	0.0103	0.0089
15.4	0.001	0.0275	0.0092	0.0050	15.9	0.0007	0.0284	0.0095	0.0052	16.4	0.0007	0.0292	0.0098	0.0053
22.0	0.003	0.0980	0.0109	0.0094	22.7	0.0028	0.1012	0.0113	0.0097	23.4	0.0029	0.1042	0.0116	0.0100
13.6	0.001	0.0370	0.0097	0.0054	14.0	0.0014	0.0382	0.0100	0.0056	14.5	0.0015	0.0393	0.0103	0.0057
22.7	0.003	0.1025	0.0111	0.0102	23.4	0.0032	0.1058	0.0115	0.0105	24.1	0.0033	0.1090	0.0118	0.0108
14.2	0.001	0.0410	0.0089	0.0046	14.7	0.0011	0.0423	0.0092	0.0047	15.1	0.0012	0.0436	0.0095	0.0049
24.2	0.002	0.0647	0.0106	0.0112	25.0	0.0025	0.0668	0.0109	0.0116	25.7	0.0026	0.0688	0.0113	0.0119
16.9	0.001	0.0317	0.0082	0.0027	17.4	0.0009	0.0327	0.0085	0.0028	17.8	0.0009	0.0334	0.0086	0.0028
17.5	0.003	0.0808	0.0094	0.0094	18.1	0.0030	0.0834	0.0097	0.0097	18.4	0.0031	0.0851	0.0099	0.0099
16.2	0.001	0.0393	0.0081	0.0034	16.7	0.0014	0.0406	0.0084	0.0035	17.1	0.0015	0.0414	0.0085	0.0036

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.7	0.003	0.1047	0.0096	0.0081	24.5	0.0032	0.1081	0.0099	0.0084	24.9	0.0033	0.1102	0.0101	0.0085
16.2	0.002	0.0450	0.0096	0.0048	16.7	0.0019	0.0464	0.0099	0.0050	17.1	0.0019	0.0474	0.0101	0.0051
20.1	0.005	0.1128	0.0110	0.0109	20.7	0.0046	0.1164	0.0114	0.0113	21.2	0.0047	0.1187	0.0116	0.0115
14.6	0.002	0.0331	0.0098	0.0056	15.1	0.0017	0.0342	0.0101	0.0058	15.4	0.0017	0.0348	0.0103	0.0059
29.2	0.004	0.0776	0.0122	0.0101	30.1	0.0036	0.0801	0.0126	0.0104	30.7	0.0037	0.0817	0.0128	0.0106
22.4	0.001	0.0360	0.0102	0.0066	23.1	0.0009	0.0372	0.0105	0.0068	23.6	0.0009	0.0379	0.0107	0.0069
29.7	0.002	0.1005	0.0123	0.0144	30.7	0.0025	0.1037	0.0127	0.0149	31.3	0.0025	0.1058	0.0129	0.0152
15.3	0.001	0.0273	0.0095	0.0072	15.8	0.0007	0.0282	0.0098	0.0074	16.1	0.0007	0.0287	0.0100	0.0076
22.4	0.003	0.1053	0.0110	0.0106	23.1	0.0035	0.1087	0.0114	0.0109	23.6	0.0036	0.1108	0.0116	0.0112
15.5	0.001	0.0387	0.0082	0.0064	16.0	0.0014	0.0399	0.0085	0.0066	16.3	0.0015	0.0407	0.0086	0.0067
19.7	0.005	0.0962	0.0105	0.0097	20.3	0.0049	0.0993	0.0108	0.0100	20.7	0.0049	0.1013	0.0111	0.0102
15.4	0.002	0.0405	0.0067	0.0056	15.9	0.0017	0.0418	0.0069	0.0058	16.2	0.0017	0.0426	0.0071	0.0059
27.7	0.005	0.1126	0.0109	0.0116	28.6	0.0047	0.1162	0.0113	0.0120	29.2	0.0048	0.1185	0.0115	0.0122
18.3	0.001	0.0369	0.0066	0.0048	18.9	0.0014	0.0381	0.0068	0.0050	19.3	0.0015	0.0388	0.0069	0.0051
30.8	0.004	0.0906	0.0110	0.0127	31.8	0.0039	0.0935	0.0114	0.0131	32.4	0.0040	0.0954	0.0116	0.0134
19.6	0.000	0.0416	0.0082	0.0033	20.2	0.0002	0.0429	0.0085	0.0034	20.6	0.0002	0.0438	0.0086	0.0035
23.9	0.004	0.0942	0.0129	0.0099	24.7	0.0043	0.0972	0.0133	0.0102	25.2	0.0044	0.0992	0.0136	0.0104
13.7	0.002	0.0328	0.0099	0.0024	14.0	0.0021	0.0335	0.0101	0.0025	14.3	0.0022	0.0342	0.0103	0.0025
20.8	0.004	0.0709	0.0139	0.0089	21.3	0.0039	0.0725	0.0142	0.0091	21.7	0.0040	0.0739	0.0145	0.0093
20.7	0.002	0.0599	0.0109	0.0107	21.2	0.0022	0.0612	0.0111	0.0109	21.6	0.0023	0.0624	0.0114	0.0112
20.2	0.004	0.1550	0.0117	0.0189	20.6	0.0044	0.1584	0.0120	0.0193	21.1	0.0045	0.1616	0.0122	0.0197
20.2	0.001	0.0536	0.0099	0.0094	20.6	0.0013	0.0548	0.0101	0.0096	21.1	0.0014	0.0559	0.0103	0.0098
19.5	0.002	0.0399	0.0104	0.0071	19.9	0.0016	0.0408	0.0106	0.0073	20.3	0.0017	0.0416	0.0108	0.0074
23.4	0.002	0.1408	0.0127	0.0104	23.9	0.0022	0.1439	0.0130	0.0106	24.4	0.0023	0.1468	0.0132	0.0108
13.7	0.001	0.0427	0.0108	0.0052	14.0	0.0012	0.0436	0.0110	0.0053	14.3	0.0013	0.0445	0.0113	0.0054
22.1	0.003	0.1362	0.0120	0.0078	22.6	0.0030	0.1392	0.0123	0.0080	23.0	0.0030	0.1420	0.0125	0.0081

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.9	0.003	0.0411	0.0109	0.0044	15.2	0.0030	0.0420	0.0111	0.0045	15.5	0.0030	0.0428	0.0114	0.0046
25.4	0.006	0.1409	0.0111	0.0060	26.0	0.0059	0.1440	0.0113	0.0061	26.5	0.0060	0.1469	0.0116	0.0063
15.0	0.005	0.0433	0.0103	0.0039	15.3	0.0046	0.0443	0.0105	0.0040	15.6	0.0047	0.0451	0.0107	0.0041
18.5	0.008	0.1410	0.0117	0.0069	18.9	0.0078	0.1441	0.0120	0.0071	19.3	0.0079	0.1470	0.0122	0.0072
12.8	0.003	0.0388	0.0103	0.0026	13.1	0.0031	0.0397	0.0105	0.0027	13.3	0.0031	0.0404	0.0107	0.0027
22.0	0.005	0.1340	0.0109	0.0051	22.5	0.0052	0.1370	0.0111	0.0052	22.9	0.0053	0.1397	0.0114	0.0053
13.6	0.003	0.0350	0.0089	0.0032	13.9	0.0035	0.0358	0.0091	0.0033	14.2	0.0035	0.0365	0.0093	0.0033
23.4	0.006	0.1192	0.0110	0.0057	23.9	0.0058	0.1218	0.0112	0.0058	24.4	0.0059	0.1243	0.0115	0.0059
15.7	0.004	0.0392	0.0111	0.0048	16.0	0.0042	0.0401	0.0113	0.0049	16.4	0.0043	0.0409	0.0116	0.0050
26.5	0.008	0.1240	0.0133	0.0092	27.1	0.0078	0.1267	0.0136	0.0094	27.6	0.0079	0.1293	0.0139	0.0096
20.0	0.003	0.0437	0.0106	0.0073	20.4	0.0035	0.0447	0.0108	0.0075	21.1	0.0036	0.0460	0.0112	0.0077
30.7	0.007	0.1465	0.0130	0.0106	31.4	0.0070	0.1497	0.0133	0.0108	32.3	0.0072	0.1542	0.0137	0.0112
19.6	0.004	0.0418	0.0108	0.0057	20.0	0.0039	0.0427	0.0110	0.0058	20.6	0.0040	0.0440	0.0114	0.0060
30.0	0.008	0.1402	0.0130	0.0153	30.7	0.0083	0.1433	0.0133	0.0156	31.6	0.0085	0.1476	0.0137	0.0161
19.8	0.004	0.0438	0.0111	0.0082	20.2	0.0043	0.0448	0.0113	0.0084	20.8	0.0044	0.0461	0.0117	0.0086
31.1	0.007	0.1452	0.0133	0.0171	31.8	0.0076	0.1484	0.0136	0.0175	32.7	0.0078	0.1529	0.0140	0.0180
19.6	0.004	0.0498	0.0115	0.0110	20.0	0.0045	0.0509	0.0118	0.0112	20.6	0.0046	0.0524	0.0121	0.0116
30.1	0.009	0.1689	0.0137	0.0184	30.8	0.0088	0.1726	0.0140	0.0188	31.7	0.0091	0.1778	0.0144	0.0194
17.9	0.003	0.0532	0.0118	0.0081	18.3	0.0035	0.0544	0.0121	0.0083	18.8	0.0036	0.0560	0.0124	0.0085
29.1	0.006	0.1763	0.0141	0.0168	29.7	0.0063	0.1802	0.0144	0.0172	30.6	0.0065	0.1856	0.0148	0.0177
21.9	0.004	0.0487	0.0090	0.0063	22.4	0.0040	0.0498	0.0092	0.0064	23.1	0.0041	0.0513	0.0095	0.0066
20.2	0.006	0.1611	0.0114	0.0095	20.6	0.0065	0.1647	0.0117	0.0097	21.3	0.0067	0.1696	0.0120	0.0100
16.5	0.001	0.0456	0.0093	0.0058	16.9	0.0014	0.0466	0.0095	0.0059	17.4	0.0015	0.0480	0.0098	0.0061
21.2	0.003	0.1425	0.0111	0.0071	21.7	0.0027	0.1457	0.0113	0.0073	22.3	0.0027	0.1500	0.0117	0.0075
14.9	0.001	0.0431	0.0085	0.0044	16.3	0.0012	0.0471	0.0093	0.0048	16.8	0.0012	0.0485	0.0096	0.0049
22.0	0.002	0.1288	0.0105	0.0068	24.0	0.0026	0.1407	0.0115	0.0074	24.7	0.0027	0.1449	0.0118	0.0076

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
14.0	0.001	0.0393	0.0092	0.0036
13.6	0.002	0.1333	0.0098	0.0057
21.1	0.002	0.1301	0.0102	0.0066
14.6	0.001	0.0431	0.0092	0.0024
19.4	0.002	0.0456	0.0093	0.0041
28.3	0.004	0.1532	0.0124	0.0135
19.4	0.002	0.0495	0.0114	0.0049
29.4	0.005	0.1597	0.0147	0.0110
20.1	0.002	0.0516	0.0123	0.0041
30.8	0.006	0.1647	0.0155	0.0161
21.8	0.002	0.0539	0.0124	0.0066
31.8	0.006	0.1823	0.0160	0.0145
20.6	0.002	0.0559	0.0137	0.0033
31.6	0.006	0.1868	0.0156	0.0171
21.2	0.003	0.0601	0.0144	0.0065
28.8	0.007	0.1746	0.0156	0.0142
17.6	0.001	0.0415	0.0086	0.0033
21.1	0.003	0.1377	0.0104	0.0041
11.9	0.001	0.0425	0.0078	0.0032
20.5	0.002	0.1394	0.0098	0.0074
13.1	0.001	0.0388	0.0087	0.0024
20.5	0.002	0.1278	0.0102	0.0066
12.9	0.001	0.0370	0.0095	0.0030
23.5	0.003	0.1134	0.0112	0.0079
14.0	0.001	0.0334	0.0081	0.0016
16.2	0.002	0.1237	0.0102	0.0077

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.3	0.0010	0.0429	0.0100	0.0039	15.7	0.0010	0.0442	0.0103	0.0040
14.9	0.0020	0.1456	0.0107	0.0062	15.3	0.0020	0.1499	0.0110	0.0064
23.0	0.0024	0.1421	0.0111	0.0072	23.7	0.0025	0.1463	0.0115	0.0074
15.9	0.0015	0.0471	0.0100	0.0026	16.4	0.0016	0.0485	0.0103	0.0027
21.2	0.0017	0.0498	0.0102	0.0045	21.8	0.0018	0.0513	0.0105	0.0046
30.9	0.0045	0.1673	0.0135	0.0147	31.8	0.0046	0.1723	0.0139	0.0152
21.2	0.0020	0.0541	0.0125	0.0054	21.8	0.0020	0.0557	0.0128	0.0055
32.1	0.0057	0.1744	0.0161	0.0120	31.2	0.0055	0.1692	0.0156	0.0117
22.0	0.0024	0.0564	0.0134	0.0045	21.3	0.0023	0.0547	0.0130	0.0043
33.6	0.0063	0.1799	0.0169	0.0176	32.6	0.0061	0.1745	0.0164	0.0171
23.8	0.0022	0.0589	0.0135	0.0072	23.1	0.0021	0.0571	0.0131	0.0070
34.7	0.0060	0.1991	0.0175	0.0158	33.7	0.0058	0.1932	0.0170	0.0154
22.5	0.0024	0.0611	0.0150	0.0036	21.8	0.0023	0.0592	0.0145	0.0035
34.5	0.0067	0.2040	0.0170	0.0187	33.5	0.0065	0.1979	0.0165	0.0181
23.2	0.0028	0.0656	0.0157	0.0071	22.5	0.0028	0.0637	0.0153	0.0069
31.5	0.0072	0.1907	0.0170	0.0155	30.5	0.0070	0.1850	0.0165	0.0150
19.2	0.0012	0.0453	0.0094	0.0036	18.6	0.0012	0.0440	0.0091	0.0035
23.0	0.0034	0.1504	0.0114	0.0045	22.4	0.0033	0.1459	0.0110	0.0043
13.0	0.0010	0.0464	0.0085	0.0035	12.6	0.0010	0.0450	0.0083	0.0034
22.4	0.0024	0.1522	0.0107	0.0081	21.7	0.0023	0.1477	0.0104	0.0078
14.3	0.0015	0.0424	0.0095	0.0026	13.9	0.0015	0.0411	0.0092	0.0025
22.4	0.0026	0.1396	0.0111	0.0072	21.7	0.0025	0.1354	0.0108	0.0070
14.1	0.0013	0.0404	0.0104	0.0033	13.7	0.0013	0.0392	0.0101	0.0032
25.7	0.0033	0.1239	0.0122	0.0086	24.9	0.0032	0.1202	0.0119	0.0084
15.3	0.0005	0.0365	0.0088	0.0017	14.8	0.0005	0.0354	0.0086	0.0017
17.7	0.0022	0.1351	0.0111	0.0084	17.2	0.0021	0.1311	0.0108	0.0082

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.6	0.001	0.0362	0.0075	0.0024	9.4	0.0008	0.0395	0.0082	0.0026	9.1	0.0007	0.0384	0.0079	0.0025
15.0	0.002	0.1324	0.0091	0.0068	16.4	0.0017	0.1446	0.0099	0.0074	15.9	0.0017	0.1403	0.0096	0.0072
10.7	0.001	0.0384	0.0063	0.0032	11.7	0.0005	0.0419	0.0069	0.0035	11.3	0.0005	0.0407	0.0067	0.0034
18.8	0.002	0.1307	0.0101	0.0065	20.5	0.0024	0.1427	0.0110	0.0071	19.9	0.0023	0.1385	0.0107	0.0069
13.8	0.001	0.0430	0.0072	0.0048	15.1	0.0012	0.0470	0.0079	0.0052	14.6	0.0012	0.0456	0.0076	0.0051
21.3	0.002	0.1406	0.0096	0.0074	21.8	0.0025	0.1437	0.0098	0.0076	21.1	0.0024	0.1394	0.0095	0.0073
13.4	0.001	0.0468	0.0081	0.0034	13.7	0.0009	0.0478	0.0083	0.0035	13.3	0.0009	0.0464	0.0080	0.0034
15.0	0.003	0.1240	0.0107	0.0057	15.3	0.0030	0.1267	0.0109	0.0058	14.9	0.0029	0.1230	0.0106	0.0057
13.6	0.001	0.0392	0.0075	0.0032	13.9	0.0013	0.0401	0.0077	0.0033	13.5	0.0013	0.0389	0.0074	0.0032
19.1	0.003	0.1479	0.0100	0.0062	19.5	0.0027	0.1512	0.0102	0.0063	18.9	0.0026	0.1467	0.0099	0.0061
10.9	0.001	0.0407	0.0082	0.0038	11.1	0.0005	0.0416	0.0084	0.0039	10.8	0.0005	0.0404	0.0081	0.0038
18.5	0.002	0.1396	0.0093	0.0058	18.9	0.0020	0.1427	0.0095	0.0059	18.3	0.0020	0.1384	0.0092	0.0058
14.6	0.001	0.0395	0.0088	0.0024	14.9	0.0007	0.0404	0.0090	0.0025	14.5	0.0007	0.0392	0.0087	0.0024
23.3	0.003	0.1366	0.0120	0.0074	23.8	0.0031	0.1396	0.0123	0.0076	23.1	0.0030	0.1355	0.0119	0.0073
16.7	0.001	0.0439	0.0098	0.0033	17.1	0.0013	0.0449	0.0100	0.0034	16.6	0.0013	0.0435	0.0097	0.0033
22.1	0.004	0.1482	0.0110	0.0077	22.6	0.0036	0.1515	0.0112	0.0079	21.9	0.0035	0.1470	0.0109	0.0076
16.0	0.002	0.0476	0.0093	0.0041	16.4	0.0016	0.0487	0.0095	0.0042	16.8	0.0017	0.0501	0.0098	0.0043
28.5	0.004	0.1401	0.0114	0.0093	29.1	0.0040	0.1432	0.0117	0.0095	28.0	0.0038	0.1375	0.0112	0.0091
16.9	0.002	0.0414	0.0079	0.0057	18.3	0.0019	0.0448	0.0085	0.0062	17.6	0.0019	0.0430	0.0082	0.0059
27.8	0.005	0.1433	0.0109	0.0118	30.1	0.0049	0.1551	0.0118	0.0128	28.9	0.0047	0.1489	0.0113	0.0123
18.8	0.001	0.0475	0.0086	0.0041	20.3	0.0015	0.0514	0.0093	0.0044	19.5	0.0015	0.0494	0.0089	0.0043
25.6	0.004	0.1378	0.0119	0.0100	27.7	0.0038	0.1491	0.0129	0.0108	26.6	0.0036	0.1432	0.0124	0.0104
20.3	0.001	0.0532	0.0105	0.0057	22.0	0.0015	0.0576	0.0114	0.0062	21.1	0.0015	0.0553	0.0109	0.0059
28.8	0.003	0.1319	0.0126	0.0159	31.2	0.0034	0.1427	0.0136	0.0172	29.9	0.0032	0.1370	0.0131	0.0165
20.0	0.002	0.0454	0.0105	0.0089	21.6	0.0017	0.0491	0.0114	0.0096	20.8	0.0017	0.0472	0.0109	0.0092
27.6	0.004	0.1378	0.0123	0.0150	29.9	0.0042	0.1491	0.0133	0.0162	28.7	0.0041	0.1432	0.0128	0.0156

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.4	0.002	0.0471	0.0109	0.0057	19.9	0.0024	0.0510	0.0118	0.0062	19.1	0.0023	0.0489	0.0113	0.0059
28.8	0.005	0.1426	0.0122	0.0185	31.2	0.0050	0.1543	0.0132	0.0200	29.9	0.0048	0.1482	0.0127	0.0192
20.8	0.002	0.0499	0.0102	0.0074	22.5	0.0022	0.0540	0.0110	0.0080	21.6	0.0021	0.0518	0.0106	0.0077
28.5	0.005	0.1623	0.0130	0.0152	30.8	0.0049	0.1756	0.0141	0.0164	29.6	0.0047	0.1686	0.0135	0.0158
20.6	0.002	0.0461	0.0100	0.0066	22.3	0.0019	0.0499	0.0108	0.0071	21.4	0.0019	0.0479	0.0104	0.0069
20.4	0.002	0.0519	0.0104	0.0091	22.1	0.0022	0.0562	0.0113	0.0098	21.2	0.0021	0.0539	0.0108	0.0095
28.8	0.005	0.1682	0.0158	0.0152	31.2	0.0053	0.1820	0.0171	0.0164	29.9	0.0051	0.1748	0.0164	0.0158
9.6	0.001	0.0462	0.0111	0.0048	10.4	0.0015	0.0500	0.0120	0.0052	10.0	0.0015	0.0480	0.0115	0.0050
20.4	0.003	0.1336	0.0128	0.0090	22.1	0.0029	0.1446	0.0139	0.0097	21.2	0.0028	0.1388	0.0133	0.0094
13.2	0.002	0.0427	0.0123	0.0062	14.3	0.0017	0.0462	0.0133	0.0067	13.7	0.0017	0.0444	0.0128	0.0064
19.6	0.004	0.1372	0.0119	0.0114	21.2	0.0041	0.1485	0.0129	0.0123	20.4	0.0039	0.1426	0.0124	0.0118
10.3	0.001	0.0385	0.0119	0.0063	11.1	0.0013	0.0417	0.0129	0.0068	10.7	0.0012	0.0400	0.0124	0.0065
14.4	0.003	0.1289	0.0127	0.0127	15.6	0.0031	0.1395	0.0137	0.0137	15.0	0.0030	0.1339	0.0132	0.0132
9.3	0.001	0.0402	0.0102	0.0044	10.1	0.0010	0.0435	0.0110	0.0048	9.7	0.0009	0.0418	0.0106	0.0046
13.2	0.003	0.1377	0.0112	0.0138	14.3	0.0027	0.1490	0.0121	0.0149	13.7	0.0026	0.1431	0.0116	0.0143
11.9	0.001	0.0385	0.0111	0.0040	12.2	0.0012	0.0394	0.0113	0.0041	11.7	0.0012	0.0378	0.0109	0.0039
21.5	0.003	0.1397	0.0126	0.0115	22.0	0.0034	0.1428	0.0129	0.0118	21.1	0.0032	0.1371	0.0124	0.0113
13.2	0.001	0.0467	0.0102	0.0056	13.5	0.0009	0.0477	0.0104	0.0057	13.0	0.0009	0.0458	0.0100	0.0055
21.5	0.003	0.1345	0.0129	0.0131	22.0	0.0030	0.1375	0.0132	0.0134	21.1	0.0028	0.1320	0.0127	0.0129
13.2	0.001	0.0411	0.0100	0.0042	13.5	0.0007	0.0420	0.0102	0.0043	13.0	0.0007	0.0403	0.0098	0.0041
19.4	0.002	0.1384	0.0116	0.0108	19.8	0.0016	0.1415	0.0119	0.0110	19.0	0.0016	0.1358	0.0114	0.0106
12.3	0.000	0.0372	0.0102	0.0062	12.6	0.0004	0.0380	0.0104	0.0063	12.1	0.0004	0.0365	0.0100	0.0061
16.9	0.002	0.1278	0.0124	0.0098	17.3	0.0018	0.1306	0.0127	0.0100	16.6	0.0018	0.1254	0.0122	0.0096
12.8	0.001	0.0395	0.0086	0.0053	13.1	0.0007	0.0404	0.0088	0.0054	12.6	0.0007	0.0388	0.0084	0.0052
13.7	0.002	0.1303	0.0105	0.0105	14.0	0.0022	0.1332	0.0107	0.0107	13.4	0.0022	0.1279	0.0103	0.0103
9.6	0.001	0.0405	0.0099	0.0046	10.0	0.0009	0.0422	0.0103	0.0048	9.6	0.0009	0.0405	0.0099	0.0046

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
15.3	0.002	0.1373	0.0113	0.0049
12.4	0.002	0.1305	0.0125	0.0064
7.2	0.000	0.0382	0.0088	0.0016
10.0	0.001	0.1099	0.0114	0.0056
12.0	0.001	0.1167	0.0106	0.0032
11.7	0.002	0.1107	0.0097	0.0046
20.8	0.002	0.1258	0.0115	0.0041
12.6	0.001	0.0427	0.0099	0.0032
21.8	0.002	0.1364	0.0109	0.0047
11.8	0.001	0.0408	0.0097	0.0016
20.2	0.002	0.1205	0.0109	0.0041
12.4	0.001	0.0392	0.0081	0.0022
15.3	0.002	0.1105	0.0105	0.0057
12.4	0.001	0.0448	0.0100	0.0024
22.9	0.002	0.1290	0.0112	0.0062
25.6	0.002	0.1398	0.0095	0.0045
19.2	0.002	0.1392	0.0091	0.0035
17.7	0.002	0.1430	0.0106	0.0065
16.5	0.001	0.0395	0.0084	0.0024
23.6	0.002	0.1354	0.0110	0.0050
8.7	0.001	0.0365	0.0102	0.0032
19.9	0.002	0.1229	0.0127	0.0087
2.6	0.000	0.0376	0.0096	0.0045
8.2	0.002	0.1216	0.0105	0.0072
7.1	0.001	0.0418	0.0114	0.0047
16.3	0.003	0.1321	0.0137	0.0114

6	7	8	9	10
15.9	0.0021	0.1431	0.0118	0.0051
12.9	0.0019	0.1360	0.0130	0.0067
7.5	0.0003	0.0398	0.0092	0.0017
10.4	0.0015	0.1145	0.0119	0.0058
12.5	0.0011	0.1216	0.0110	0.0033
12.2	0.0017	0.1154	0.0101	0.0048
21.7	0.0021	0.1311	0.0120	0.0043
13.1	0.0011	0.0445	0.0103	0.0033
22.7	0.0023	0.1422	0.0114	0.0049
12.3	0.0009	0.0425	0.0101	0.0017
21.1	0.0021	0.1256	0.0114	0.0043
12.9	0.0014	0.0409	0.0084	0.0023
15.9	0.0024	0.1152	0.0109	0.0059
12.9	0.0007	0.0467	0.0104	0.0025
23.9	0.0021	0.1344	0.0117	0.0065
26.7	0.0023	0.1457	0.0099	0.0047
20.0	0.0019	0.1451	0.0095	0.0036
18.4	0.0025	0.1490	0.0110	0.0068
17.2	0.0007	0.0412	0.0088	0.0025
24.6	0.0025	0.1411	0.0115	0.0052
9.1	0.0007	0.0380	0.0106	0.0033
20.7	0.0025	0.1281	0.0132	0.0091
2.7	0.0003	0.0392	0.0100	0.0047
8.5	0.0017	0.1267	0.0109	0.0075
7.4	0.0010	0.0436	0.0119	0.0049
17.0	0.0028	0.1377	0.0143	0.0119

11	12	13	14	15
16.4	0.0021	0.1474	0.0121	0.0053
13.3	0.0019	0.1401	0.0134	0.0069
7.7	0.0003	0.0410	0.0094	0.0017
10.7	0.0015	0.1180	0.0122	0.0060
12.9	0.0012	0.1253	0.0114	0.0034
12.6	0.0017	0.1188	0.0104	0.0049
22.3	0.0021	0.1350	0.0123	0.0044
13.5	0.0012	0.0458	0.0106	0.0034
23.4	0.0024	0.1464	0.0117	0.0050
12.7	0.0010	0.0438	0.0104	0.0017
21.7	0.0021	0.1293	0.0117	0.0044
13.3	0.0014	0.0421	0.0087	0.0024
16.4	0.0025	0.1186	0.0113	0.0061
13.3	0.0008	0.0481	0.0107	0.0026
25.1	0.0022	0.1411	0.0123	0.0068
28.0	0.0024	0.1530	0.0104	0.0049
21.0	0.0020	0.1523	0.0100	0.0038
19.4	0.0026	0.1565	0.0116	0.0071
18.1	0.0008	0.0432	0.0092	0.0026
25.8	0.0026	0.1481	0.0120	0.0055
9.5	0.0008	0.0399	0.0112	0.0035
21.8	0.0026	0.1345	0.0139	0.0095
2.8	0.0003	0.0411	0.0105	0.0049
9.0	0.0018	0.1330	0.0115	0.0079
7.8	0.0011	0.0457	0.0125	0.0051
17.8	0.0030	0.1445	0.0150	0.0125

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
15.7	0.002	0.1322	0.0144	0.0107
11.6	0.001	0.0369	0.0110	0.0041
12.2	0.001	0.0332	0.0106	0.0036
13.7	0.002	0.0983	0.0113	0.0077
10.4	0.000	0.0467	0.0114	0.0032
19.5	0.002	0.1284	0.0146	0.0100
9.3	0.001	0.0386	0.0105	0.0040
6.3	0.002	0.1069	0.0141	0.0075
3.3	0.001	0.0354	0.0101	0.0031
14.4	0.002	0.1122	0.0124	0.0064
12.0	0.001	0.0388	0.0099	0.0068
19.7	0.002	0.1331	0.0119	0.0090
6.8	0.001	0.0416	0.0105	0.0055
18.5	0.003	0.1379	0.0129	0.0122
9.6	0.001	0.0439	0.0100	0.0039
3.9	0.001	0.0395	0.0090	0.0044
8.0	0.003	0.1213	0.0098	0.0052
6.0	0.001	0.0345	0.0096	0.0039
3.1	0.003	0.1059	0.0105	0.0061
1.5	0.001	0.0376	0.0100	0.0028
1.2	0.003	0.0994	0.0108	0.0070
0.0	0.001	0.0356	0.0096	0.0031
0.2	0.003	0.1091	0.0102	0.0084
-0.2	0.001	0.0318	0.0104	0.0038
-0.7	0.002	0.1116	0.0093	0.0092
4.2	0.001	0.0378	0.0097	0.0043

6	7	8	9	10
16.0	0.0022	0.1351	0.0147	0.0109
11.9	0.0009	0.0377	0.0112	0.0042
12.5	0.0007	0.0339	0.0108	0.0037
14.0	0.0016	0.1005	0.0116	0.0079
10.6	0.0004	0.0477	0.0117	0.0033
19.9	0.0018	0.1312	0.0149	0.0102
9.5	0.0005	0.0395	0.0107	0.0041
6.4	0.0019	0.1093	0.0144	0.0077
3.4	0.0007	0.0362	0.0103	0.0032
14.7	0.0024	0.1147	0.0127	0.0065
12.3	0.0009	0.0397	0.0101	0.0070
20.1	0.0025	0.1361	0.0122	0.0092
7.0	0.0010	0.0425	0.0107	0.0056
18.9	0.0035	0.1410	0.0132	0.0125
9.8	0.0012	0.0449	0.0102	0.0040
4.0	0.0005	0.0404	0.0092	0.0045
8.2	0.0026	0.1240	0.0100	0.0053
6.1	0.0009	0.0353	0.0098	0.0040
3.2	0.0030	0.1082	0.0107	0.0062
1.5	0.0012	0.0384	0.0102	0.0029
1.2	0.0027	0.1016	0.0110	0.0072
0.0	0.0014	0.0364	0.0098	0.0032
0.2	0.0034	0.1115	0.0104	0.0086
-0.2	0.0010	0.0347	0.0114	0.0042
-0.8	0.0024	0.1219	0.0102	0.0100
4.6	0.0008	0.0413	0.0106	0.0047

11	12	13	14	15
16.8	0.0024	0.1419	0.0155	0.0115
12.4	0.0010	0.0396	0.0118	0.0044
13.1	0.0008	0.0356	0.0114	0.0039
14.7	0.0017	0.1055	0.0121	0.0083
11.2	0.0004	0.0501	0.0122	0.0034
20.9	0.0019	0.1378	0.0157	0.0107
10.0	0.0005	0.0414	0.0113	0.0043
6.8	0.0020	0.1147	0.0151	0.0080
3.5	0.0008	0.0380	0.0108	0.0033
15.5	0.0025	0.1204	0.0133	0.0069
12.9	0.0010	0.0416	0.0106	0.0073
21.1	0.0026	0.1428	0.0128	0.0097
7.3	0.0011	0.0446	0.0113	0.0059
19.9	0.0036	0.1480	0.0138	0.0131
10.3	0.0013	0.0471	0.0107	0.0042
4.2	0.0005	0.0424	0.0097	0.0047
8.6	0.0027	0.1302	0.0105	0.0056
6.4	0.0010	0.0370	0.0103	0.0042
3.3	0.0031	0.1136	0.0113	0.0065
1.6	0.0013	0.0404	0.0107	0.0030
1.3	0.0028	0.1067	0.0116	0.0075
0.0	0.0015	0.0375	0.0101	0.0033
0.2	0.0035	0.1148	0.0107	0.0088
-0.2	0.0010	0.0358	0.0117	0.0043
-0.8	0.0025	0.1255	0.0105	0.0103
4.7	0.0008	0.0425	0.0109	0.0048

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
5.8	0.001	0.0417	0.0101	0.0034
8.7	0.002	0.1088	0.0118	0.0079
5.6	0.001	0.0359	0.0092	0.0053
8.9	0.003	0.1126	0.0104	0.0069
4.8	0.001	0.0394	0.0100	0.0048
6.7	0.003	0.1171	0.0107	0.0072
6.3	0.001	0.0414	0.0094	0.0056
9.2	0.002	0.1218	0.0103	0.0075
0.3	0.001	0.0368	0.0084	0.0039
0.7	0.002	0.1129	0.0099	0.0086
0.2	0.001	0.0350	0.0090	0.0046
-1.0	0.003	0.1042	0.0101	0.0077
1.3	0.001	0.0376	0.0094	0.0023
1.5	0.002	0.1122	0.0102	0.0054
0.7	0.001	0.0354	0.0093	0.0033
4.4	0.002	0.1080	0.0111	0.0057
8.0	0.001	0.0404	0.0096	0.0024
5.4	0.002	0.1179	0.0110	0.0065
2.7	0.001	0.0414	0.0100	0.0036
2.3	0.002	0.1089	0.0123	0.0056
-0.7	0.001	0.0352	0.0109	0.0041
1.8	0.002	0.1135	0.0115	0.0068
-1.9	0.001	0.0311	0.0100	0.0033
-1.0	0.002	0.0958	0.0120	0.0072
-2.7	0.001	0.0328	0.0105	0.0037
1.8	0.002	0.1170	0.0125	0.0058

6	7	8	9	10
6.3	0.0015	0.0455	0.0110	0.0037
9.5	0.0026	0.1188	0.0129	0.0086
6.1	0.0005	0.0392	0.0100	0.0058
9.7	0.0031	0.1230	0.0114	0.0075
5.2	0.0011	0.0430	0.0109	0.0052
7.3	0.0036	0.1279	0.0117	0.0079
6.9	0.0010	0.0452	0.0103	0.0061
10.0	0.0026	0.1330	0.0112	0.0082
0.3	0.0013	0.0402	0.0092	0.0043
0.8	0.0022	0.1233	0.0108	0.0094
0.2	0.0005	0.0382	0.0098	0.0050
-1.1	0.0027	0.1138	0.0110	0.0084
1.4	0.0005	0.0411	0.0103	0.0025
1.6	0.0016	0.1225	0.0111	0.0059
0.8	0.0008	0.0387	0.0102	0.0036
4.8	0.0024	0.1180	0.0121	0.0062
8.7	0.0005	0.0441	0.0105	0.0026
5.9	0.0019	0.1288	0.0120	0.0071
2.9	0.0013	0.0452	0.0109	0.0039
2.5	0.0023	0.1189	0.0134	0.0061
-0.8	0.0008	0.0384	0.0119	0.0045
2.0	0.0021	0.1240	0.0126	0.0074
-2.1	0.0005	0.0340	0.0109	0.0036
-1.1	0.0022	0.1046	0.0131	0.0079
-2.9	0.0009	0.0358	0.0115	0.0040
2.0	0.0021	0.1278	0.0137	0.0063

11	12	13	14	15
6.5	0.0016	0.0469	0.0114	0.0038
9.8	0.0027	0.1224	0.0133	0.0089
6.3	0.0006	0.0404	0.0103	0.0060
10.3	0.0032	0.1303	0.0120	0.0080
5.6	0.0012	0.0456	0.0116	0.0056
7.8	0.0038	0.1355	0.0124	0.0083
7.3	0.0010	0.0479	0.0109	0.0065
10.6	0.0028	0.1410	0.0119	0.0087
0.3	0.0014	0.0426	0.0097	0.0045
0.8	0.0023	0.1307	0.0115	0.0100
0.2	0.0006	0.0405	0.0104	0.0053
-1.2	0.0029	0.1206	0.0117	0.0089
1.5	0.0006	0.0435	0.0109	0.0027
1.7	0.0017	0.1299	0.0118	0.0063
0.8	0.0008	0.0410	0.0108	0.0038
5.1	0.0025	0.1250	0.0128	0.0066
9.3	0.0006	0.0468	0.0111	0.0028
6.3	0.0020	0.1365	0.0127	0.0075
3.1	0.0014	0.0479	0.0116	0.0042
2.7	0.0024	0.1261	0.0142	0.0065
-0.8	0.0008	0.0407	0.0126	0.0047
2.1	0.0022	0.1314	0.0133	0.0079
-2.2	0.0006	0.0360	0.0116	0.0038
-1.2	0.0023	0.1109	0.0139	0.0083
-3.1	0.0009	0.0380	0.0122	0.0043
2.1	0.0022	0.1354	0.0145	0.0067

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
4.1	0.003	0.1038	0.0121	0.0069
1.2	0.001	0.0318	0.0104	0.0031
4.1	0.002	0.0912	0.0124	0.0077
1.2	0.000	0.0340	0.0101	0.0027
0.8	0.002	0.1094	0.0109	0.0054
0.3	0.001	0.0355	0.0096	0.0033
1.1	0.002	0.1138	0.0114	0.0071
-2.2	0.001	0.0369	0.0098	0.0048
0.5	0.001	0.1180	0.0104	0.0063
1.4	0.001	0.0414	0.0094	0.0031
6.6	0.002	0.1164	0.0098	0.0074
9.6	0.001	0.0096	0.0088	0.0046
5.7	0.003	0.0131	0.0102	0.0061
-0.4	0.001	0.0418	0.0095	0.0038
-0.1	0.003	0.1162	0.0101	0.0085
-4.0	0.001	0.0377	0.0084	0.0044
-1.0	0.002	0.1040	0.0101	0.0070
-1.7	0.000	0.0421	0.0096	0.0051
-1.3	0.001	0.1062	0.0108	0.0063
-1.0	0.001	0.0348	0.0092	0.0036
-2.2	0.002	0.0896	0.0099	0.0057
2.1	0.001	0.0454	0.0084	0.0039
11.2	0.003	0.1017	0.0104	0.0064
9.2	0.002	0.0387	0.0105	0.0048
9.0	0.003	0.1161	0.0114	0.0070
3.3	0.001	0.0360	0.0095	0.0036

6	7	8	9	10
4.5	0.0028	0.1134	0.0132	0.0075
1.3	0.0008	0.0347	0.0114	0.0034
4.5	0.0017	0.0996	0.0135	0.0084
1.3	0.0003	0.0371	0.0110	0.0029
0.9	0.0021	0.1195	0.0119	0.0059
0.3	0.0008	0.0388	0.0105	0.0036
1.2	0.0016	0.1243	0.0125	0.0078
-2.4	0.0005	0.0403	0.0107	0.0052
0.5	0.0013	0.1289	0.0114	0.0069
1.5	0.0011	0.0452	0.0103	0.0034
7.2	0.0023	0.1271	0.0107	0.0081
10.5	0.0008	0.0105	0.0096	0.0050
6.2	0.0028	0.0143	0.0111	0.0067
-0.4	0.0013	0.0457	0.0104	0.0042
-0.1	0.0027	0.1188	0.0103	0.0087
-4.1	0.0010	0.0385	0.0086	0.0045
-1.0	0.0020	0.1063	0.0103	0.0072
-1.7	0.0002	0.0430	0.0098	0.0052
-1.3	0.0012	0.1086	0.0110	0.0064
-1.0	0.0008	0.0356	0.0094	0.0037
-2.2	0.0018	0.0916	0.0101	0.0058
2.1	0.0005	0.0464	0.0086	0.0040
11.4	0.0026	0.1040	0.0106	0.0065
9.4	0.0019	0.0396	0.0107	0.0049
9.2	0.0035	0.1187	0.0117	0.0072
3.5	0.0013	0.0382	0.0101	0.0038

11	12	13	14	15
4.7	0.0030	0.1202	0.0140	0.0080
1.4	0.0008	0.0368	0.0120	0.0036
4.7	0.0019	0.1056	0.0144	0.0089
1.4	0.0003	0.0394	0.0117	0.0031
0.9	0.0022	0.1266	0.0126	0.0063
0.3	0.0008	0.0411	0.0111	0.0038
1.3	0.0017	0.1317	0.0132	0.0082
-2.5	0.0006	0.0415	0.0110	0.0054
0.6	0.0013	0.1327	0.0117	0.0071
1.6	0.0011	0.0466	0.0106	0.0035
7.4	0.0024	0.1309	0.0110	0.0083
10.8	0.0008	0.0108	0.0099	0.0052
6.4	0.0029	0.0147	0.0115	0.0069
-0.4	0.0013	0.0470	0.0107	0.0043
-0.1	0.0027	0.1223	0.0106	0.0089
-4.2	0.0011	0.0397	0.0088	0.0046
-1.1	0.0021	0.1095	0.0106	0.0074
-1.8	0.0002	0.0443	0.0101	0.0054
-1.4	0.0013	0.1118	0.0114	0.0066
-1.0	0.0008	0.0334	0.0088	0.0035
-2.1	0.0017	0.0861	0.0095	0.0055
2.0	0.0005	0.0436	0.0081	0.0037
10.8	0.0024	0.0977	0.0100	0.0062
8.8	0.0018	0.0372	0.0101	0.0046
8.6	0.0033	0.1116	0.0110	0.0067
3.3	0.0012	0.0359	0.0095	0.0036

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
0.7	0.001	0.0411	0.0102	0.0045
-0.5	0.002	0.1111	0.0097	0.0076
-0.4	0.001	0.0390	0.0087	0.0031
1.7	0.002	0.1067	0.0110	0.0062
-0.1	0.002	0.0371	0.0089	0.0043
0.2	0.003	0.1014	0.0092	0.0083
4.2	0.001	0.0355	0.0093	0.0035
0.2	0.003	0.1107	0.0102	0.0076
-15.8	0.001	0.0775	0.0112	0.0021
-13.1	0.001	0.0339	0.0095	0.0015
-11.5	0.002	0.0914	0.0117	0.0044
-10.5	0.000	0.0377	0.0100	0.0022
-8.0	0.002	0.1014	0.0097	0.0037
-5.3	0.001	0.0314	0.0093	0.0023
-5.6	0.001	0.0865	0.0100	0.0045
-6.4	0.001	0.0366	0.0096	0.0015
0.1	0.002	0.1084	0.0120	0.0031
-3.6	0.001	0.0407	0.0101	0.0024
-3.6	0.001	0.1127	0.0121	0.0038
0.5	0.000	0.0361	0.0108	0.0020
2.8	0.001	0.1039	0.0119	0.0034
1.3	0.001	0.0380	0.0105	0.0015
-0.3	0.002	0.1180	0.0090	0.0024
-1.6	0.002	0.1073	0.0109	0.0046
-3.4	0.001	0.0385	0.0100	0.0023
-2.1	0.002	0.1144	0.0094	0.0043

6	7	8	9	10
0.7	0.0015	0.0437	0.0108	0.0048
-0.5	0.0021	0.1180	0.0103	0.0081
-0.4	0.0008	0.0414	0.0092	0.0033
1.8	0.0023	0.1133	0.0117	0.0066
-0.1	0.0018	0.0394	0.0095	0.0046
0.2	0.0032	0.1077	0.0098	0.0088
4.5	0.0011	0.0377	0.0099	0.0037
0.2	0.0029	0.1176	0.0108	0.0081
-16.8	0.0010	0.0823	0.0119	0.0022
-13.9	0.0007	0.0360	0.0101	0.0016
-12.2	0.0016	0.0971	0.0124	0.0047
-11.2	0.0003	0.0400	0.0106	0.0023
-8.5	0.0019	0.1077	0.0103	0.0039
-5.6	0.0005	0.0334	0.0099	0.0024
-5.9	0.0013	0.0919	0.0106	0.0048
-6.8	0.0008	0.0389	0.0102	0.0016
0.1	0.0021	0.1151	0.0127	0.0033
-3.8	0.0005	0.0432	0.0107	0.0025
-3.8	0.0013	0.1197	0.0129	0.0040
0.5	0.0002	0.0383	0.0115	0.0021
3.0	0.0012	0.1104	0.0126	0.0036
1.4	0.0010	0.0404	0.0112	0.0016
-0.3	0.0020	0.1253	0.0096	0.0025
-1.7	0.0016	0.1140	0.0116	0.0049
-3.6	0.0011	0.0409	0.0106	0.0024
-2.2	0.0023	0.1215	0.0100	0.0046

11	12	13	14	15
0.7	0.0014	0.0410	0.0102	0.0045
-0.5	0.0020	0.1109	0.0097	0.0076
-0.4	0.0008	0.0389	0.0087	0.0031
1.7	0.0022	0.1065	0.0110	0.0062
-0.1	0.0017	0.0370	0.0089	0.0043
0.2	0.0030	0.1013	0.0092	0.0083
4.2	0.0010	0.0354	0.0093	0.0035
0.2	0.0027	0.1105	0.0102	0.0076
-15.8	0.0009	0.0774	0.0112	0.0021
-13.1	0.0007	0.0339	0.0095	0.0015
-11.5	0.0015	0.0913	0.0117	0.0044
-10.5	0.0003	0.0376	0.0100	0.0022
-8.0	0.0018	0.1013	0.0097	0.0037
-5.3	0.0005	0.0314	0.0093	0.0023
-5.6	0.0012	0.0864	0.0100	0.0045
-6.4	0.0008	0.0365	0.0096	0.0015
0.1	0.0020	0.1082	0.0120	0.0031
-3.6	0.0005	0.0406	0.0101	0.0024
-3.6	0.0012	0.1125	0.0121	0.0038
0.5	0.0002	0.0360	0.0108	0.0020
2.8	0.0011	0.1038	0.0119	0.0034
1.3	0.0009	0.0379	0.0105	0.0015
-0.3	0.0019	0.1178	0.0090	0.0024
-1.6	0.0015	0.1071	0.0109	0.0046
-3.4	0.0010	0.0384	0.0100	0.0023
-2.1	0.0022	0.1142	0.0094	0.0043

Продовження таблиці Е.1

1	2	3	4	5
-1.3	0.002	0.0951	0.0112	0.0038
-8.4	0.000	0.0434	0.0083	0.0022
-4.7	0.001	0.0805	0.0108	0.0045
-9.1	0.000	0.0361	0.0092	0.0015
-12.0	0.001	0.0372	0.0096	0.0022
-12.0	0.001	0.0337	0.0095	0.0029
-7.5	0.001	0.1098	0.0117	0.0044
-6.5	0.000	0.0378	0.0098	0.0022
-10.3	0.001	0.1023	0.0094	0.0041
-8.5	0.000	0.0390	0.0102	0.0015
-9.5	0.001	0.0953	0.0108	0.0029
-13.0	0.000	0.0350	0.0093	0.0022
-6.2	0.001	0.1032	0.0106	0.0052
-7.5	0.000	0.0341	0.0092	0.0015
-5.6	0.002	0.1116	0.0118	0.0037
-0.6	0.001	0.0388	0.0093	0.0023
2.6	0.002	0.1050	0.0104	0.0034
3.5	0.001	0.0377	0.0103	0.0023
5.8	0.003	0.1159	0.0124	0.0048
1.7	0.002	0.0872	0.0097	0.0043
2.4	0.001	0.0410	0.0101	0.0031
3.1	0.002	0.1048	0.0122	0.0046

6	7	8	9	10
-1.3	0.0019	0.0972	0.0114	0.0039
-8.6	0.0002	0.0444	0.0085	0.0022
-4.8	0.0012	0.0823	0.0110	0.0046
-9.3	0.0003	0.0369	0.0094	0.0015
-12.5	0.0006	0.0388	0.0100	0.0023
-12.5	0.0005	0.0351	0.0099	0.0030
-7.8	0.0014	0.1144	0.0122	0.0046
-6.8	0.0000	0.0394	0.0102	0.0023
-10.7	0.0008	0.1066	0.0098	0.0043
-8.9	0.0003	0.0406	0.0106	0.0016
-9.9	0.0011	0.0993	0.0113	0.0030
-13.5	0.0002	0.0365	0.0097	0.0023
-6.5	0.0014	0.1076	0.0110	0.0054
-7.8	0.0000	0.0355	0.0096	0.0016
-5.8	0.0016	0.1163	0.0123	0.0039
-0.6	0.0008	0.0404	0.0097	0.0024
2.7	0.0023	0.1094	0.0108	0.0035
3.6	0.0013	0.0393	0.0107	0.0024
6.5	0.0031	0.1300	0.0139	0.0054
1.9	0.0025	0.0978	0.0109	0.0048
2.7	0.0008	0.0460	0.0113	0.0035
3.5	0.0021	0.1176	0.0137	0.0052

11	12	13	14	15
-1.2	0.0018	0.0914	0.0108	0.0037
-8.1	0.0002	0.0417	0.0080	0.0021
-4.5	0.0012	0.0774	0.0104	0.0043
-8.7	0.0003	0.0347	0.0088	0.0014
-11.8	0.0006	0.0364	0.0094	0.0022
-11.8	0.0005	0.0330	0.0093	0.0028
-7.3	0.0013	0.1076	0.0115	0.0043
-6.4	0.0000	0.0370	0.0096	0.0022
-10.1	0.0008	0.1002	0.0092	0.0040
-8.3	0.0003	0.0382	0.0100	0.0015
-9.3	0.0011	0.0934	0.0106	0.0028
-12.7	0.0002	0.0343	0.0091	0.0022
-6.1	0.0013	0.1011	0.0104	0.0051
-7.3	0.0000	0.0334	0.0090	0.0015
-5.5	0.0015	0.1093	0.0116	0.0036
-0.6	0.0008	0.0380	0.0091	0.0023
2.5	0.0022	0.1029	0.0102	0.0033
3.4	0.0012	0.0369	0.0101	0.0023
6.1	0.0030	0.1222	0.0131	0.0051
1.8	0.0023	0.0920	0.0102	0.0045
2.5	0.0007	0.0432	0.0107	0.0033
3.3	0.0020	0.1105	0.0129	0.0049

Рисунок Ж.1 - Середнє змодельованої (лінії) і спостережуване (символи) вертикальний розподіл HCHO (Джерело www.nasa.gov)

Таблиця Ж.1 - Виробництво формальдегіду від хімічного механізму GEOS-Chem

Види	Молярний вихід HCHO
Біогенний	
Ізопрен	2.3
Альфа-пінен	1.9
Бета-пінен	1.7
Алкани	
Метан	1.0
Етан	1.1
Пропан	0.6
≥C ₄ Алкани	2.0
Алкени	
Ефін	1.8
≥C ₃ Алкани	2.0
Ароматичні	
Толуол	1.2
м-ксилол	2.1
р-ксилол	2.0
о-ксилол	2.2
Етилбензол	2.1
C ₉ Ароматичні речовини	2.3
Оксигеновані ЛОС (OVOC)	
Ацетон	2.0
Метанол	1.0
Етанол	1.0
Ацетальдегід	1.0